

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Früherkennung sprachlicher Vorläuferfertigkeiten von 0 bis 18 Monaten

«SprachentwicklungsKompass»

Entwicklung einer Entscheidungshilfe für
Fachpersonen zur Früherkennung sprachlicher
Risikofaktoren in der frühen Kindheit

Eingereicht von: Fabienne Scherrer und Edeltraud Giger

Begleitung: Christina Arn

Datum der Abgabe: 09.12.2021

Abstract

Die vorliegende Masterthesis zeigt die theoretische Vorbereitung für die Entwicklung des SprachentwicklungsKompasses auf. Dieser enthält zwei Beobachtungsbögen für Fachkräfte der frühen Kindheit von 0 bis 18 Monaten als Instrument zur Hilfe bei der Entscheidung für oder gegen eine logopädische Beratung oder Erstabklärung. Es handelt sich um eine qualitative Forschungsarbeit mit der Fragestellung, welche Vorläuferfertigkeiten der Sprache, die in der aktuellen empirischen Fachliteratur vorzufinden sind, im Interview von Expertinnen zum Thema Sprachentwicklung genannt werden. Diese (eine Kinderärztin, eine Logopädin, eine Hebamme und eine Mütter- und Väterberaterin) wurden ausgehend von im Theorieteil dargelegten Rechercheergebnissen interviewt. Übereinstimmend genannte Items, die auch der ICF zugeordnet werden können, finden in den Beobachtungsbögen in den Bereichen *Fein-
fähigkeit und intuitive elterliche Kompetenzen, sprachliche Faktoren* und *weitere Faktoren, die die frühkindliche Entwicklung beeinflussen*, Platz.

Danksagung

Wir möchten uns bei Christina Arn und Wolfgang G. Braun für die Betreuung und Unterstützung bei der Masterarbeit bedanken. Ein besonderer Dank geht auch an die Interviewpartnerinnen, die durch ihre Fachkompetenz einen grossen Beitrag zu dieser Arbeit geleistet haben.

Vorbemerkungen

Zur Verständlichkeit der Masterarbeit werden an dieser Stelle einige Vorbemerkungen zu Schreibweisen und Termini aufgeführt:

- Um beide Geschlechter gleichermassen zu berücksichtigen, werden Personen, bei denen das weibliche und männliche Geschlecht vertreten sein kann, jeweils mit einem Sternchen (... **innen*) gekennzeichnet.
- In dieser Arbeit werden die Begriffe *Vorläuferfähigkeiten*, *Vorläuferfertigkeiten* und *Vorausläuferfähigkeiten* synonym verwendet.
- Die Begriffe *Expertin*, *Interviewpartnerin* und *Fachperson* werden ebenfalls synonym verwendet, wie auch *Pädiater*in* und *Kinderarzt*Kinderärztin*. Ebenfalls werden *Screening-* und *Beobachtungsbogen* synonym verwendet.
- Mit dem Begriff *Mutter* ist im Theorieteil auch der Vater oder eine sonstige primäre Bezugsperson gemeint.
- Die Schreibweise SprachentwicklungsKompass ist an bereits vorhandene Kompassse wie z.B. der SpracherwerbsKompass (Brand, Braun, Bründler & Englert, 2020) angelehnt, der im Rahmen einer Bachelor-These des Studiengangs Logopädie der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik (HfH) in Zürich entstanden ist.
- Um die Lesbarkeit zu erleichtern, wurden im Kapitel 4.1. die Anzahl der genannten Antworten von den Interviewpartnerinnen jeweils in Ziffern geschrieben.

Abkürzungsverzeichnis

BAG	Bundesamt für Gesundheit
HFE	Heilpädagogische*r Früherzieher*in oder Heilpädagogische Früherziehung
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
ICF	International Classification of Functioning, Disability and Health (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit)
I	Interview
EG	Edeltraud Giger
FS	Fabienne Scherrer
H	Hebamme
L	Logopädin
KA	Kinderärztin
MVB	Mütter- und Väterberaterin
OK	Oberkategorie
UK	Unterkategorie
WHO	World Health Organization (Weltgesundheitsorganisation)

INHALTSVERZEICHNIS

ABSTRACT	1
DANKSAGUNG	2
VORBEMERKUNGEN	1
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	2
1 EINLEITUNG.....	1
1.1 THEMENWAHL	1
1.2 FORSCHUNGSFRAGEN	2
1.3 METHODISCHE ENTSCHEIDUNGEN	3
1.3.1 ZIELGRUPPE.....	3
1.3.2 GÜTEKRITERIEN.....	3
1.3.3 RAHMENBEDINGUNGEN	4
1.3.4 EINORDNUNG IN DIE ICF.....	4
2 THEORETISCHE AUSEINANDERSETZUNG.....	6
2.1 DEFINITIONEN.....	6
2.1.1 FRÜHERKENNUNG	6
2.1.2 PRÄVENTION	6
2.1.3 SCHUTZ- UND RISIKOFAKTOREN	7
2.2 SPRACHENTWICKLUNG	8
2.2.1 VORAUSSETZUNGEN UND BEDINGUNGEN DES SPRACHERWERBS.....	8
2.2.2 NORMALE SPRACHENTWICKLUNG.....	8
2.2.3 FÜNF ÜBERGREIFENDE ENTWICKLUNGSPRINZIPIEN	17
2.2.4 LEHR- UND LERNPROZESSE IN DER ENTWICKLUNG	18
2.2.5 MEILENSTEINE DER SPRACHENTWICKLUNG.....	21
2.2.6 EXKURS: SPRACHENTWICKLUNG BEI MEHRSPRACHIGKEIT	25
2.3 VORLÄUFERFERTIGKEITEN DER SPRACHE	26
2.3.1 SPRACHRELEVANTE OPERATIONEN DER SOZIALEN KOGNITION	27
2.3.2 SPRACHRELEVANTE OPERATIONEN DER WAHRNEHMUNG.....	29

2.3.3	SPRACHRELEVANTE OPERATIONEN DER KOGNITION	32
2.4	FEINFÜHLIGKEIT UND INTUITIVE ELTERLICHE KOMPETENZEN.....	33
3	FORSCHUNGSDESIGN UND METHODIK.....	36
3.1	QUALITATIVE FORSCHUNGSMETHODIK	37
3.1.1	DEDUKTIVE KATEGORIEN	37
3.1.2	AUSWAHL DER FACHPERSONEN FÜR DAS INTERVIEW	40
3.1.3	INTERVIEWLEITFADEN UND DURCHFÜHRUNG DER INTERVIEWS	41
3.1.4	TRANSKRIPTION DER INTERVIEWS	44
3.1.5	AUSWERTUNG DER LEITFADENINTERVIEWS ANHAND DER QUALITATIVEN INHALTSANALYSE	45
3.1.6	INDUKTIVE KATEGORIEN	46
3.2	ERSTELLUNG EINES PROTOTYPS DES BEOBACHTUNGSBOGENS	53
3.2.1	AUSWAHL UND BESCHREIBUNG DER ITEMS	55
3.2.1.1	FEINFÜHLIGKEIT UND INTUITIVE ELTERLICHE KOMPETENZEN	55
3.2.1.2	SPRACHLICHE FAKTOREN.....	58
3.2.1.3	WEITERE FAKTOREN, DIE DIE FRÜHKINDLICHE SPRACHENTWICKLUNG BEEINFLUSSEN	66
3.2.2	BESCHREIBUNG DER ANWENDUNG	67
3.2.3	EINGLIEDERUNG DER ITEMS IN DIE ICF	68
4	DISKUSSION DER ERGEBNISSE.....	71
4.1	FORSCHUNGSSTAND.....	71
4.2	EVALUATION AUFGRUND DER FEEDBACKS DER INTERVIEWPARTNERINNEN	77
4.3	BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNG	81
4.4	REFLEXION DES ARBEITSPROZESSES.....	82
5	FAZIT UND AUSBLICK.....	86
6	TABELLENVERZEICHNIS.....	87
7	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	88
8	LITERATURVERZEICHNIS.....	89

9 ANHANG	96
I. TERMINPLAN	96
II. INTERVIEWLEITFADEN	97
III. INTERVIEW-VEREINBARUNG (VORLAGE)	99
IV. TRANSKRIPTION DER INTERVIEWS	100
V. AUSWERTUNG DES LEITFADENINTERVIEWS ANHAND QUALITATIVER INHALTSANALYSE I	122
VI. AUSWERTUNG DES LEITFADENINTERVIEWS ANHAND QUALITATIVER INHALTSANALYSE II	130
VII. 1. VERSION DES AUFBAUS VOM SPRACHENTWICKLUNGSKOMPASS 0 – 18	138
VIII. 1. VERSION DES PROTOTYPS VOM SPRACHENTWICKLUNGSKOMPASS 0 – 9	141
IX. 1. VERSION DES PROTOTYPS VOM SPRACHENTWICKLUNGSKOMPASS 9 – 18	143
X. ENDVERSION DES AUFBAUS VOM SPRACHENTWICKLUNGSKOMPASS 0 – 18	146
XI. ENDVERSION DES PROTOYPS VOM SPRACHENTWICKLUNGSKOMPASS 0 – 9	149
XII. ENDVERSION DES PROTOTYPS VOM SPRACHENTWICKLUNGSKOMPASS 9 – 18	151

1 Einleitung

1.1 Themenwahl

In der Heilpädagogischen Früherziehung (HFE) ist das Erkennen und Bestimmen von Risikofaktoren eine zentrale Aufgabe, damit bei Bedarf entsprechende Handlungsschritte für eine Förderung und Begleitung eingeleitet werden können.

Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik in Zürich hat in den letzten Jahren acht verschiedene *Kompasse* als Instrumente zur Früherkennung von sprachlichen Auffälligkeiten entwickelt. Dabei handelt es sich um Erfassungsinstrumente, die in Beobachtungssituationen mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Sie dienen als Entscheidungshilfen für weitere Schritte einer eventuellen Abklärung und Beratung durch logopädische Fachkräfte. Ein weiterer Kompass mit dem Fokus *Vorläuferfertigkeiten und Kommunikation (Sprachentwicklungskompass)* soll hinzukommen. Dieser neue Kompass soll Fachkräften wie Hebammen, Mütter- und Väterberater*innen, Heilpädagogischen Früherzieher*innen oder Pädiater*innen bei Kontrolluntersuchungen oder bei der Begleitung von Eltern schon ab Geburt eines Kindes bis zum 18. Lebensmonat als Hilfestellung bei der Beratung zur frühkindlichen Sprachentwicklung dienen.

Der Spracherwerb beginnt nicht erst mit dem ersten Wort, sondern bereits im Mutterleib mit dem Wahrnehmen der Stimmen. Nach der Geburt zeigen Säuglinge bereits Präferenzen für ihre Muttersprache. Für ihre weitere Sprachentwicklung sind sie auf eine kontinuierliche Unterstützung der Bezugspersonen angewiesen, damit die grundlegenden Mechanismen der Sprache und Kommunikation eingeübt werden können (Rohlfing, 2019). Das heisst, Kinder bringen generelle Fähigkeiten der Wahrnehmung und der Kognition mit, die im Kontakt mit den Bezugspersonen verstärkt und erweitert werden, bis das erste Wort gesprochen wird. Kinder zeigen schon früh eine starke Motivation, mit ihren Bezugspersonen zu kommunizieren, indem sie ihre Aufmerksamkeit bereits kurz nach der Geburt auf die Augen und die Mundpartie des Gegenübers richten und Laute zu imitieren versuchen. Je häufiger solche Momente in der Dyade der frühen Entwicklung geschaffen werden können, desto grösser ist die Chance, dass das Kind die Meilensteine der Sprachentwicklung erreichen wird (Clark & Locke, 1994).

Die ersten Wörter sind eine wichtige Errungenschaft in der Sprachentwicklung und die Eltern nehmen diese häufig mit Stolz wahr. Dann beginnen sie ihre Sprösslinge mit Gleichaltrigen zu vergleichen und nehmen evtl. Abweichungen wahr. In diesem Fall sprechen sie bei regulären Kontrollterminen oft ihre Mütter- und Väterberater*innen oder

Kinderärzte*Kinderärztinnen an. Damit aber frühsprachliche Auffälligkeiten beobachtet und erkannt werden können, braucht es Fachkenntnisse und ein genaues Hinschauen seitens der Fachkräfte. Ein Beobachtungsbogen über die wichtigsten Vorläuferfertigkeiten der Sprache soll diesen als Hilfestellung dienen, um weitere Abklärungen einzuleiten bzw. die Eltern in ihren Möglichkeiten zu beraten. Ausgehend von den in der einschlägigen Literatur geschilderten Erfahrungen und Vertiefungen stellen die Autorinnen der vorliegenden Arbeit ihre Forschungsfragen, die im nächsten Kapitel dargelegt werden.

1.2 Forschungsfragen

Aus den Erfahrungen der Autorinnen als heilpädagogischen Früherzieherinnen werden Kinder meistens erst einer Fachkraft für Logopädie zugewiesen, wenn ihre Sprachentwicklung im dritten Lebensjahr deutliche Auffälligkeiten (undeutliche Aussprache, fehlende Wörter und Gestik, mangelndes Sprachverständnis und/oder kein Interesse an einem Dialog) zeigt. Zu diesem Zeitpunkt ist aber ein wichtiger Zeitraum für die Entwicklung der sprachlichen Vorläuferfertigkeiten bereits vergangen. Denn wie auch in allen anderen Entwicklungsbereichen weisen Studien darauf hin, dass es eine sensible Phase sowohl für die Grammatik- als auch für die Phonologieentwicklung und das Erlernen der Syntax im ersten Lebensjahr gibt (Friedmann & Rusou, 2015; Tees & Werker, 1984). Durch den Einsatz eines Screening-Verfahrens für die Vorläuferfertigkeiten der Sprache vom Zeitpunkt der Geburt an könnten entsprechende Massnahmen einer Beratung oder geeigneten Therapie durch Expert*innen bereits früher erfolgen. Für die Erarbeitung eines Prototyps für ein Screening-Instrument werden die Autorinnen Erkenntnisse zu den Vorläuferfertigkeiten der frühen Sprachentwicklung aus der Literaturrecherche deduktiv in Kategorien erfassen. Diese Erkenntnisse werden mit zentralen Begriffen und Beobachtungspunkten der Expert*innenaussagen aus den Transkripten der Expert*inneninterviews induktiv erweitert. Im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses stehen dabei folgende Forschungsfragen:

Hauptfrage: *Welche Vorläuferfertigkeiten der Sprache werden von Fachpersonen genannt und decken sich mit der aktuellen empirischen Fachliteratur?*

Unterfrage: *Wie können diese Vorläuferfertigkeiten beobachtet und als Entscheidungshilfe für eine Vorabklärung der Sprachentwicklung von Fachpersonen (Pädiater*innen, HFES, Mütter- und Väterberater*innen, Hebammen) überführt werden?*

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die oben genannten Fragen im Prozess der Entwicklungsarbeit zu beantworten und einen Prototyp eines Beobachtungsbogens zu erstellen.

1.3 Methodische Entscheidungen

Im folgenden Kapitel wird auf die methodischen Entscheidungen im Hinblick auf die Zielgruppe für die Verwendung des Beobachtungsbogens (1.3.1), die Gütekriterien (1.3.2), die Rahmenbedingungen (1.3.3) und Einordnung in die ICF (1.3.4) für die qualitative Handlungsforschung eingegangen.

1.3.1 Zielgruppe

Als Zielgruppen für die Verwendung der Beobachtungsbögen haben die Autorinnen Fachpersonen gewählt, die schon sehr früh mit werdenden und frischgebackenen Eltern und deren Kindern in Kontakt kommen. Diese sollen durch die Anwendung der Beobachtungsbögen für die Vorläuferfertigkeiten der Sprache sensibilisiert werden, um bei Auffälligkeiten eine weitere Abklärung bzw. Beratung durch eine*n Logopäd*in im Sinne der sekundären Prävention (siehe Kapitel 2.1.2) einzuleiten. Zu den Fachpersonen der Zielgruppe zählen Hebammen, Mütter- und Väterberater*innen, Pädiater*innen und heilpädagogische Früherzieher*innen. Bei der Wahl der Interviewpartner*innen entschieden sich die Autorinnen bewusst für eine logopädische Fachperson und gegen eine*n heilpädagogische Früherzieher*in, um einerseits das vertiefte Fachwissen eines*einer Logopäden*Logopädin dem der anderen Expert*innen gegenüberstellen zu können und andererseits ihre eigenen Erfahrungen und ihr Fachwissen als Heilpädagogische Früherzieherinnen bereits in die Masterthesis miteinbringen.

Den Zugang zum Expert*innenwissen ermöglichen in der vorliegenden Arbeit die Interviews. Diese Art der qualitativen Forschung bietet die Möglichkeit, Wissen von kleineren Gruppen (Expert*innen) zu kategorisieren und zu strukturieren (Mayring, 2019). Dafür wurden vier unterschiedliche Expert*innen ausgewählt, die mit Kindern bzw. deren Eltern schon während der Schwangerschaft oder in den ersten Lebensmonaten des Kindes in Kontakt kommen und von Eltern häufig als Hauptansprechpartner*innen gewählt werden.

1.3.2 Gütekriterien

Da das Vorgehen in einer qualitativen Forschungsarbeit mit subjektiven Aussagen von Expert*innen operiert, kann die qualitative Arbeit nicht den klassischen Gütekriterien der quantitativen Forschung unterworfen werden. Diese sind gemäss Flick (2009) Objektivität (keine Subjektivität seitens der Forscher*innen soll in die Forschung einfließen), Reliabilität (eine wiederholte Durchführung liefert zuverlässig die gleichen Ergebnisse) und Validität (es wird das gemessen wird, was gemessen werden soll). Gütekriterien, die hingegen bei qualitativer Forschung zwingend eingehalten werden sollten, nennt Mayring (2019). Zu diesen zählen:

- *Transparenz*: Alle wichtigen Arbeitsschritte müssen ausführlich dokumentiert und nachvollziehbar gemacht werden.
- *Intersubjektivität*: Die gewonnenen subjektiven Daten werden diskutiert und reflektiert.
- *Reichweite*: Bei Wiederholung eines ähnlichen Verfahrens sollen ähnliche Ergebnisse erzielt werden.

Diese nicht standardisierten Gütekriterien finden im Rahmen der vorliegenden Masterthesis Anwendung.

1.3.3 Rahmenbedingungen

Nach der Besprechung und der Diskussion mit den Mentor*in über das Thema der Vorläuferfertigkeiten und der Erstellung eines Prototyps der Sprachentwicklung und Kommunikation, genannt *Sprachentwicklungskompass*, grenzten die Autorinnen das Alter der zu berücksichtigenden Sprachentwicklung für eine Entscheidungshilfe ein (auf den Zeitraum von 0 bis 18 Lebensmonaten und nicht, wie in der Disposition der Masterarbeit geplant, von 0 bis 30 Lebensmonaten), damit einerseits präzise auf die Entwicklungsstufen der Vorläuferfertigkeiten eingegangen werden kann und andererseits der Umfang des Beobachtungsbogens nicht zu gross wird. Diese Eingrenzung des Alters trug auch zur Wahl der Interviewpartnerinnen bei: einer Hebamme und eine Mütter- und Väterberaterin, nebst einer Kinderärztin und einer Logopädin.

Die Termine für die Interviews der vier Fachpersonen wurden Anfang Juli 2021 festgelegt (siehe Anhang I). Bis Ende August 2021 konnten die Transkription und die Analyse der Transkripte angefertigt werden. Für die Erstellung der ersten Items und die Rücksprache mit die/der Mentor*in waren zwei Wochen eingeplant, damit das Zwischenziel der Erstellung des Prototyps mit einer Beschreibung für die Anwendung und eine Evaluierung der Feedbacks der Interviewpartnerinnen bis Ende September 2021 erreicht werden konnten.

1.3.4 Einordnung in die ICF

Die *International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF) ist vielen Fachleuten für die frühen Kindheit ein Begriff und ermöglicht in deren Zusammenarbeit die Verwendung einer gemeinsamen, standardisierten Sprache. Die ausgewählten Items des Sprachentwicklungskompasses können der ICF zugeordnet werden. Die ICF wurde im Jahr 2001 von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) verabschiedet (World Health Organization, 2011). Die deutschsprachige Fassung wurde von Fachleuten aus der Schweiz, Deutschland und Österreich erarbeitet. Im Rahmen der *interkantonalen Vereinbarung über die*

Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik hat die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren eine gemeinsame, auf der ICF basierende Terminologie festgelegt.

Die Version *ICF-CY* ist eine auf Kinder und Jugendliche bezogene, von der ICF abgeleitete Ausgabe. Sie wurde entworfen, um den Einfluss der Umweltfaktoren auf das Kind und die Besonderheiten des sich entwickelnden Kindes aufzuzeigen. Sie beinhaltet Dimensionen, Klassen und Codes, um die Bereiche Körperfunktionen- und -strukturen, Aktivitäten und Partizipation von Kindern in ihrer Umwelt durch die verschiedenen Entwicklungsphasen zu dokumentieren. Wie in Abbildung 1 dargestellt, beruht die ICF auf einem biopsychosozialen Modell, in dem verschiedene Wechselwirkungen sichtbar werden. Die ICF unterstützt demnach die Fachpersonen, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten und ermöglicht eine gemeinsame, standardisierte Sprache sowie eine ganzheitliche Betrachtung des Kindes (World Health Organization, 2011).

Abbildung 1: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF
(In Anlehnung an World Health Organization, 2011)

In Kapitel 3.2.3 wird beschrieben, in welche Bereiche der ICF die Items des Sprachentwicklungskompasses eingegliedert werden können.

2 Theoretische Auseinandersetzung

Im ersten Unterkapitel der theoretischen Auseinandersetzung werden die Begriffe *Früherkennung* (2.1.1), *Prävention* (2.1.2) und *Schutz- und Risikofaktoren* (2.1.3) definiert. Im zweiten Unterkapitel werden *Voraussetzungen und Bedingungen des Spracherwerbs* (2.2.1), *die normale Sprachentwicklung* (2.2.2) mit den *fünf übergreifenden Entwicklungsprinzipien* (2.2.3), *Lehr- und Lernprozesse in der Entwicklung* (2.2.4), *Meilensteine der Sprachentwicklung* (2.2.5) sowie in einem *Exkurs der Spracherwerb bei Mehrsprachigkeit* (2.2.6) aufgezeigt, worauf im dritten Unterkapitel (2.3) die *Vorläuferfertigkeiten der Sprache* genauer beschrieben werden. Das Kapitel wird mit dem Thema *Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen* (2.4) abgeschlossen.

2.1 Definitionen

2.1.1 Früherkennung

Der Sprachentwicklungskompass dient der Früherkennung sprachlicher Risikofaktoren in der frühen Kindheit, weshalb der Begriff *Früherkennung* an dieser Stelle definiert wird.

Unter Früherkennung wird gemäss dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) die möglichst frühe Erkennung einer Gefährdung der gesundheitlichen oder psychischen Entwicklung bezeichnet (Bundesamt für Gesundheit 2021).

Das Robert-Koch-Institut definiert den Begriff Früherkennung folgendermassen:

«Die Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten («Untersuchungen») zählen zu den wichtigsten Präventionsmassnahmen im Kindesalter. Das Ziel des zum Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen zählenden Früherkennungsprogramms ist es, Entwicklungsstörungen und Krankheiten frühzeitig zu identifizieren und im Bedarfsfall geeignete Massnahmen zu deren Behandlung einzuleiten» (Robert Koch-Institut, 2015).

Der Sprachentwicklungskompass soll den Fachpersonen der frühen Kindheit erleichtern, frühzeitig Handlungsschritte einzuleiten.

2.1.2 Prävention

Der Sprachentwicklungskompass dient als präventives Instrument, um vorsprachliche Auffälligkeiten in den ersten 18 Lebensmonaten früh zu erkennen. Deshalb wird an dieser Stelle der Begriff *Prävention* definiert.

Das Wort Prävention kommt vom Lateinischen *praevenire* und bedeutet zuvorkommen. Von Suchodoletz (2005) definiert den Begriff als Vorbeugung oder Verhütung. Als Prävention

werden im Kontext von Gesundheit und Krankheit gezielte Interventionsmassnahmen verstanden, mit denen versucht wird, unerwünschte physische oder psychische Zustände und Krankheiten zu verhindern, verzögern oder weniger wahrscheinlich zu machen (Hurrelmann, Klotz & Haisch, 2007).

Der Begriff Prävention wird in Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention unterteilt, wobei der SprachentwicklungsKompass der Sekundärprävention zuzuschreiben ist. Die Definition der Sekundärprävention lautet wie folgt: «Eine sekundäre Prävention beinhaltet eine Frühbehandlung von Erkrankungen. Sie setzt ein, wenn erste Vorboten einer Erkrankung beobachtet werden, und hat zum Ziel, die Manifestation ausgeprägter Symptome zu verhindern» (von Suchodoletz, 2005).

2.1.3 Schutz- und Risikofaktoren

Im SprachentwicklungsKompass werden Faktoren aufgelistet, die ein Risiko für eine normale Sprachentwicklung darstellen. Aus diesem Grund werden an dieser Stelle die Begriffe *Schutz-* und *Risikofaktoren* definiert.

Mit *Schutzfaktoren* (auch protektive Faktoren genannt) sind Faktoren gemeint, die zur Gesundheitserhaltung des Menschen beitragen, das Auftreten von Erkrankungen und Gesundheitsstörungen oder problematischen Verhaltensweisen senken und die Resilienz stärken (Bengel, Meinders-Lücking & Rottmann, 2009). *Risikofaktoren* hingegen tragen zur Auftretenswahrscheinlichkeit von bestimmten Erkrankungen, Gesundheitsstörungen oder problematischen Verhaltensweisen mit hoher Wahrscheinlichkeit bei (Bengel et al., 2009). Zu den Gesundheitsstörungen zählen auch Traumafolgestörungen, die aus einer Fluchterfahrung entstehen können (Abdallah-Steinkopff, 2015).

Die Entwicklung von Kindern wird von vielen Schutz- und Risikofaktoren beeinflusst, wobei Kinder und ihre Umgebung sich in komplexer Wechselwirkung befinden (Petermann & Petermann, 2013). Ergebnisse aus Längsschnittstudien belegen den positiven Einfluss von Schutzfaktoren auf die kindliche Entwicklung, wie z. B. einer Bezugsperson, die sensibel auf die Bedürfnisse des Kindes eingeht und kompetent darauf reagiert. Weitere Komponenten neben der elterlichen Sensitivität, die sich positiv auswirken, sind die Bindungsentwicklung zwischen Mutter und Kind im Säuglings- und Kleinkindalter und die Kompetenz der Eltern, das Kind in der Emotionsregulation zu unterstützen. Zu den familiären Risikofaktoren zählen ein niedriger sozio-ökonomischer Status, psychiatrische Störungen und Kriminalität der Eltern, Alkoholmissbrauch, Armut, Trennung und Scheidung der Eltern und frühe Mutterschaft. Für die kindliche Entwicklung ist es notwendig, familiäre Risiken frühzeitig zu erkennen und entsprechende Massnahmen zu ergreifen (Petermann & Petermann, 2013).

2.2 Sprachentwicklung

2.2.1 Voraussetzungen und Bedingungen des Spracherwerbs

Die Sprache stellt für Kinder ein Verbindungselement zu ihrer sozialen und kognitiven Umwelt dar (Jungmann & Albers, 2013). Der Spracherwerbsprozess ist eingebettet in die kindliche Gesamtentwicklung. Der Erwerb abstrakter Spracheinheiten und komplexer formaler Regularitäten wurde mit verschiedenen Spracherwerbstheorien zu erklären versucht. Bei den *nativistischen bzw. generativen Spracherwerbstheorien* wird davon ausgegangen, dass sich der Spracherwerb als genetisch kodierte Programm bei minimaler Anregung aus der Umwelt als Reifungsprozess entwickelt. So gehen Vertreter dieser Theoriefamilie von sprachspezifischen Vorläufern des Spracherwerbs aus (Jungmann & Albers, 2013). Im *behavioristischen Ansatz* wird Sprache als erlernte Fähigkeit betrachtet, wobei der Spracherwerb aufgrund von Mechanismen wie dem Imitations- oder Verstärkungslernen erfolgt. Behavioristen gehen davon aus, dass das Kind die Vorbilder seiner Umgebung nachahmt oder vermehrt die Äußerungen produziert, die von Bezugspersonen verstärkt werden, indem sie ihnen Bedeutung zuschreiben (Jungmann & Albers, 2013). Beim *kognitivistischen Ansatz* geht insbesondere Piaget (1982) davon aus, dass die sensomotorische Entwicklung als ‹Schrittmacher› für die Sprachentwicklung fungiert. Als kognitive Voraussetzung für den Erwerb erster Wörter betrachtet er den Erwerb der Symbolisierungsfähigkeit.

2.2.2 Normale Sprachentwicklung

Schon von Geburt an sind Säuglinge in der Lage, sprachliche von nichtsprachlichen Lauten zu unterscheiden. Sie können zudem Tonhöhe, Tondauer, Schnelligkeit des Tonanstiegs und Tonintensität unterscheiden und sind empfänglich für Rhythmus. Aus diesem Grund sind sie sensibel für die prosodischen Muster von Zustimmung, Verbot, Beruhigung und Erregung der Aufmerksamkeit und unterscheiden diese (Szagun, 2019). In der ersten Hälfte des ersten Lebensjahres haben sie die Fähigkeit, feine Lautunterschiede zu hören, die Erwachsene nicht mehr hören können. Diese geht jedoch in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres wieder verloren und sie nehmen nur noch relevante Lautunterschiede der Umgebungssprache wahr, die sie erwerben. In derselben Zeit entwickeln sie eine Sensibilität gegenüber phonotaktischen Regelmäßigkeiten und Betonungsmustern ihrer Muttersprache (Szagun, 2019). Szagun (2019) klassifiziert die frühkindliche Wahrnehmung der Prosodie in der an Babys gerichtete Sprache in vier Niveaus. Auf Niveau 1 nehmen Säuglinge stereotypische prosodische Muster in Äußerungen von Zustimmung und Verbot deutlich wahr. Diese dienen zur Steuerung der Aufmerksamkeit und zur Beruhigung und funktionieren als unconditionierte Stimuli für Orientierungs- und Abwehrreaktionen. Auf Niveau 2 regulieren diese prosodischen Muster immer effektiver die Erregung und Emotion von Säuglingen. Auf Niveau 3

können sie über stimmlichen Ausdruck bereits übereinstimmende Merkmale von Gefühlen und Absichten des Gegenübers erkennen. Schlussendlich wird auf Niveau 4 gegen Ende des ersten Lebensjahres die Prosodie beim Spracherwerb über akustische Hervorhebung von Wörtern im *Baby Talk* erleichtert (siehe hierzu auch Kapitel 2.2.4 und 2.3.2).

Sprache verstehen ist ein innerer Prozess, der auf mehrdimensionalen Fähigkeiten aufbaut und nicht direkt einsehbar ist (Mathieu, 2008). Beim Sprachverständnis wird eine Verbindung zwischen gehörter Sprache und Vorstellung aufgebaut (Zollinger, 2010a). Da Kommunikation nur mit guten Verstehenskompetenzen erfolgreich funktionieren kann, erfüllt Sprachverständnis demzufolge eine wichtige Schlüsselfunktion in der frühen Sprachentwicklung (Schlüsselwortstrategie). Für die Entwicklung des Sprachverständnisses wird der trianguläre Blickkontakt als ‹Gefäss› betrachtet (Zollinger, 1995; 2010b).

Abbildung 2: Dreiecksituation des triangulären Blickkontakts
(In Anlehnung an Zollinger, 2010a)

Zollinger (2010b) stellt im untenstehenden Schema (Abbildung 3) den Prozess der Entdeckung der Sprache dar. Es wird hier das ganze Modell bis zum Alter von 36 Monaten dargestellt, damit die Sprachenwicklung ganzheitlich und vollständig nachvollziehbar wird. Gemäss Zollinger (2010b) gelten als Voraussetzung für die Entdeckung der Sprache einerseits, dass das Kind sich etwas nicht Vorhandenes vorstellen kann, andererseits muss das Kind Lust haben, seinem Gegenüber etwas zu berichten, mit dem Wissen, dass dieses Gegenüber nicht zwingend das Gleiche denkt wie es selbst. Zollinger (2010b) versucht, ein Verständnis dafür zu schaffen, wie die sprachlichen, kognitiven und psychosozialen Faktoren in der kindlichen Entwicklung zusammenwirken. Der oben dargestellte trianguläre Blickkontakt bildet eine wichtige Grundlage für die Entwicklung des Sprachverständnisses. Auf dieser Basis kann das Kind zwischen dem 12. und 18. Lebensmonat erste Wörter sprechen, welche vorerst noch an das Hier und Jetzt gebunden sind. Gegen Ende des zweiten Lebensjahres werden erste Vorstellungen aufgebaut und das Verstehen und Sprechen lösen sich vom Hier und Jetzt ab. Das Kind beginnt, Handlungsresultate zu beachten, und realisiert, dass es mit

Wörtern etwas bewirken kann, was Zollinger (2010b) als eigentliche Entdeckung der Sprache bezeichnet. Ab diesem Zeitpunkt kann die Sprache genutzt werden, um auf das nicht Vorhandene, auf das Vergangene oder auf die Zukunft Bezug zu nehmen.

Abbildung 3: Entdeckung und Entwicklung der Sprache (Zollinger, 2010b)

In Bezug auf das in Abbildung 3 gezeigte Schema weist Zollinger (2010b) auf die Bedeutung des Spiels für das Kind hin, weil Spielen Lernen bedeute. Sie erklärt weiter, dass bei einem nichtspielenden Kind Schwierigkeiten in der Motorik, in der Wahrnehmung und/oder in der Eltern-Kind-Beziehung zu finden sind.

Ein Kind eignet sich innerhalb von 15 Jahren ca. 60'000 Wörter an (Grimm, 2012). Um dies zu erreichen, sollte das Kind mit 18 Monaten den Schwellenwert von 50 Wörtern beherrschen. Ab diesem Zeitpunkt ist es dann bereit, seinen Wortschatz sehr schnell zu vergrößern, weil es die abstrakt-kognitive Qualität von Wörtern erkannt hat und weiss, dass alle Dinge einen Namen haben. Kinder, die diesen Schwellenwert zu einem späteren Zeitpunkt erreichen, werden als späte Sprecher oder *Late Talker* bezeichnet und tragen ein beträchtliches Risiko, eine Sprachentwicklungsstörung mit gravierenden Folgen für die weitere kognitive und psychosoziale Entwicklung auszubilden (Grimm, 2012). Zollinger (2010b) beschreibt die Late Talker auch als «Spätzünder» und fügt weiter an, dass es sich nur dann um einen Late Talker handelt, wenn ein zweijähriges Kind nur einzelne Wörter spricht, jedoch gleichzeitig symbolische Handlungen zeigt, «nein» sagt, sich im Spiegel erkennt und über ein gutes Sprachverständnis verfügt. Sie erklärt, dass eine logopädische Abklärung dann angezeigt ist, wenn ein Kind zwischen zwei und drei Jahren nur einzelne Wörter spricht und gleichzeitig Schwierigkeiten im Spiel, in der sozialen Interaktion und im Sprachverständnis aufweist. Probleme im Sprachverständnis sind insbesondere erkennbar, wenn das Kind seine Handlungen mit Sprache begleitet wie mit einer Art von Musik. Dabei fehlt aber der Anspruch, bei seinem Gegenüber etwas zu bewirken (Zollinger, 2010b).

Um die in der untenstehenden Abbildung 4 dargestellten Zusammenhänge zu verdeutlichen, beschreibt Grimm (2012), dass Wörter nicht einfach aus dem Nichts auftauchen, sondern ihnen Vorausläuferfähigkeiten der Kognition, der sozialen Kognition und der Wahrnehmung sowie die produktive phonologische Entwicklung vorausgehen.

Abbildung 4: Das Wort steht im Zentrum
(Grimm, 2012)

Normal entwickelte Kinder vollziehen die Entwicklungsschritte in vergleichbarer Weise und innerhalb ähnlicher Zeitfenster. Diese laufen aber nicht nach einem biologisch vorgegebenen Zeitplan ab, sondern müssen entwickelt werden. In den ersten zehn Lebensmonaten werden die vorsprachlichen Fähigkeiten ausgebildet (Grimm, 2012). Der Prozess der Herausbildung erster bedeutungstragender Wörter aus der Produktion von Lauten lässt sich folgendermaßen beschreiben: Der Säugling produziert während des ersten Lebensmonats Laute ohne Lippenbewegung, welche sich anschliessend zwischen dem zweiten und dritten Lebensmonat als Gurr-laute äussern. Der Säugling ist nun in der Lage, silbenähnliche Verbindungen zu produzieren und vorgesprochene Vokale nachzuahmen. Die Laute werden in den nächsten zwei Monaten immer sprachähnlicher. Auch das Lachen beginnt zu diesem Zeitpunkt, was bei Bezugspersonen Freude weckt. Zwischen dem sechsten und neunten Lebensmonat folgt

das sogenannte *Lallstadium*, in dem der Säugling Lautverbindungen wie <dada> oder <baba> produziert (Grimm, 2012).

Mit 6–9 Monaten verstehen Kinder die ersten Nomen (Bergelson und Swingley 2012; Grimm und Weinert 2002), wobei das Verständnis stark an den unmittelbaren sozialen Kontext gebunden ist. Einzelne Wörter ohne den passenden Kontext werden zu diesem Zeitpunkt noch nicht verstanden (Grimm 2003; Weinert 2011). Ab dem zehnten Monat produzieren und imitieren Kinder erste Wörter (Grimm, 2012). Im Sprachentwicklungsverlauf bzw. ab dem Erreichen einer gewissen Anzahl von Wörtern sind Kinder imstande, unterschiedliche Wortklassen zu identifizieren. Einst kontextgebundene Wörter des frühen Wortschatzes werden zu Vorläufern der zielsprachlichen Wortarten (Rothweiler, 2002).

Um ein möglichst vollständiges Bild vom Spracherwerb zu erhalten, wird nachfolgend das *Emergentist Coalition Model* erläutert, ein Spracherwerbsmodell, das von Hollich et al. (2000) entwickelt wurde. Dieses sieht die Auflösung der Wortreferenz als Schlüssel zum Spracherwerb. In der Verbindung (Referenz) des Gehörten mit der Wahrnehmung des Gegenstandes oder Ereignisses, die ins Gedächtnis eingehen soll, wird hier die zu bewältigende Problematik gesehen. So wird bei einem neuen Wort, wenn es zum ersten Mal gehört wird, nicht klar, worauf sich das Wort genau bezieht (z. B. beim Wort *Hase*: Wird der Hase als Ganzes gemeint oder das Bein des Hasen?). Der Bezug des Ausdrucks ist durch diese Unsicherheiten nicht eindeutig zu bestimmen und die Referenzauflösung kann noch nicht geschehen. Das Modell zeigt auf, dass die Koalition von drei Informationsquellen zur Referenzbildung führt. Die *perzeptuellen Achtungshinweise* tragen zum Spracherwerb bei, indem sie die kindliche Aufmerksamkeit auf ein Objekt ziehen. Die *sozialen Achtungshinweise* finden sich in der sozialen Interaktion, in der Gesprächspartner durch Blicke oder Gesten sprachlich relevante Aspekte vermitteln. *Linguistische Achtungshinweise* sind für die Erleichterung der Verarbeitung von bestimmten Spracheinheiten verantwortlich. Wenn ein Bezug des Ausdrucks zum Objekt besteht, ist die Wortreferenz aufgelöst.

Abbildung 5: Die Koalition der Wirkungsfaktoren für die Wortreferenz
(In Anlehnung an Rohlfing, 2019)

Diese Achtungshinweise werden unterschiedlich gewichtet, wobei drei Phasen in der menschlichen Entwicklung grundlegend für das Modell sind:

- **Phase 1:** Sie umfasst den Zeitrahmen von der Geburt bis zum neunten Lebensmonat. Säuglinge werden von ihrer Wahrnehmung geleitet und der Fokus der Aufmerksamkeit richtet sich auf die auffälligen Objekte oder Ereignisse. Die Auswahl eines der Objekte oder Ereignisse ist in dieser Phase der Schlüssel zur Wortreferenz. Die Bezugspersonen nehmen Bezug auf die auffälligen Objekte oder Ereignisse und stellen einen Zusammenhang mit der Sprache her.
- **Phase 2:** Diese Phase dauert vom 10. bis zum 24. Lebensmonat. Sozialen und linguistischen Achtungshinweisen kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Eine grosse Rolle spielt in dieser Phase die Fähigkeit, Segmente im Sprachstrom zu erkennen und miteinander zu kombinieren, was die Entwicklung von syntaktischem Verständnis ermöglicht.
- **Phase 3:** Die dritte Phase erstreckt sich über den Zeitraum vom 24. bis zum 36. Lebensmonat. In ihr werden neben den akustischen vor allem auch linguistische Einheiten entdeckt, die zusätzlich einen engeren Bezug auf Ereignisse und Personen in der

Welt gewinnen. Die Phase ist durch eine wachsende Aufnahmekapazität gekennzeichnet (Rohlfing, 2019).

In Abbildung 4 ist zu erkennen, dass die an der kindlichen Entwicklung beteiligten Achtungshinweise unterschiedlich gewichtet werden: In der grau markierten ersten Phase dominiert die kindliche Perzeption die Bildung von Referenzen, während das Sprachlernen in der zweiten Phase durch die Aufmerksamkeit für soziale Hinweise und linguistische Strukturen vorangetrieben wird (weiss abgebildete Aspekte).

Rohlfing (2019) kritisiert an diesem Spracherwerbsmodell einerseits die Hervorhebung der Referenz als zentrales Moment, mit der Folge eines verengten Blicks auf den Spracherwerb. Andererseits äussert sie Kritik in Bezug auf den Übergang von Phase 1 zu Phase 2, weil im Modell nicht geklärt werden kann, wie aus einem perzeptionsgeleiteten Kind ein auf soziale Informationen achtendes wird. Als einen positiven Aspekt nennt Rohlfing (2019) jedoch, dass das Modell übersichtlich darstellt, welche Mechanismen im Spracherwerb miteinander zusammenwirken.

Andres und Laewen (2005) verdeutlichen in der untenstehenden Tabelle, welche Fähigkeiten der Sprache, sozialen Kompetenz und emotionalen Kompetenz in welchem Alter erreicht werden sollten. Die von ihm so benannten *Grenzsteine* dienen dazu, Grenzen zum normalen Entwicklungsweg zu markieren und Hinweise auf Abweichungen zu liefern, die ein genaueres Hinsehen erfordern, damit sich keine Störungen entwickeln (Jungmann & Albers, 2013).

Tabelle 1: Grenzsteine der Sprachentwicklung, der sozialen und emotionalen Kompetenz (In Anlehnung an Andres & Laewen, 2005)

Alter	Grenzsteine der Sprachentwicklung	Grenzsteine der sozialen Kompetenz	Grenzsteine der emotionalen Kompetenz
6 Monate	Kind vokalisiert spontan, variationsreich (noch ohne deutliche und gezielte Lippenschlusslaute), für sich allein oder beim Ansprechen (Baby-Dialoge)	Kind hält Blickkontakt, lächelt vertraute und fremde Personen an, die sich ihm nähern, es ansprechen Kind versucht von sich aus Kontakt aufzunehmen	Kind lacht, lautiert, hält Blickkontakt, zeigt freudige Arm- und Bein- und Gesichtsbewegungen bei Ansprechen durch bekannte Personen
Bis 9 Monate	Kind vokalisiert spontan mit längeren Silbenreihungen mit dem Vokal <A> (<wa-wa-wa-wa>; <ra-ra-ra-ra>)	Kind unterscheidet sicher bekannte und fremde Personen (was sich nicht nur als <Fremdelreaktion> äussern muss)	
Bis 12 Monate	Kind vokalisiert spontan mit längeren Silbenketten, vorwiegend mit a/e-Vokalen und mit Lippenschlusslauten (<ba-ba-ba-	Kind kann von sich aus selbst einen sozialen Kontakt beginnen,	Kind holt sich viele Rückversicherungsbestätigungen: Blickkontakt, Berühren, Streicheln, Anlehnen,

	ba»; «da-da-da-da» u. ä. Reihungen)	fortführen, variieren oder beenden	Gesten, Küsschen, emotional getönte verbale und nonverbale Dialoge zwischen Kind und Bezugsperson
Bis 15 Monate	Kind sagt «Mama» und «Papa» in sinngemässer Bedeutung	Kinderreime, Fingerspiele, Nachahmspiele, rhythmische Spiele werden vom Kind sehr geschätzt	Kind beteiligt sich intensiv, emotional engagiert und anhaltend an Kinderreimen, Fingerspielen usw.
Bis 18 Monate	Kind benutzt Symbolsprache (Babysprache), z. B. «Wau-Wau» für Hund oder Pseudosprache (unverständliche, aber wie eine echte Sprache wirkende Lautäusserungen); Kind bildet lebhaft Laute	Kind winkt auf Aufforderung oder auf Abschieds- oder Begrüssungsworte mit der Hand Kind versteht Bedeutung von «Nein» (hält mindestens einen Augenblick inne)	Bezugsperson kann sich für ein- bis zwei Stunden von Kind trennen, wenn es während dieser Zeit von gut bekannter Person betreut wird (z.B. Babysitter)
Bis 24 Monate	Kind verfügt über Ein-Wort-Sprache (mindestens zehn richtige Wörter, ausser «Mama» und «Papa»)	Kind spielt «parallel» mit Gleichaltrigen. Kind freut sich über Kontakt mit anderen Kindern	Bei täglichen Ärgernissen lässt sich das Kind meist innerhalb von drei Minuten beruhigen Kind kann sich etwa für 15 bis 30 Minuten allein beschäftigen, wissend, dass Mutter/Bezugsperson in räumlicher Nähe ist (muss nicht sichtbar sein)
Bis 36 Monate	Kind spricht in Drei- bis Fünf-Wort-Sätzen (Kombinationen von Nomina, Hilfsverben, Präpositionen, adverbialen Bestimmungen von Zeit und Raum) Kind verwendet eigenen Vor- oder Rufnamen	Kind spielt gemeinsam mit anderen Kindern über mindestens fünf Minuten, spricht und tauscht Gegenstände aus Kind möchte gerne soweit wie möglich bei häuslichen Tätigkeiten mithelfen Kind ahmt Tätigkeiten Erwachsener im Rollenspiel nach	Kind kann für einige Stunden bei ihm bekannten Personen, auch ausserhalb seines Zuhauses, ohne Bezugsperson bleiben

Jungmann und Albers (2013) formulieren einen weiteren Grenzstein im Alter von 36 Monaten, in dem Kinder Fragen formulieren können sollten. Rohlfing (2019) weist weiter auf eine kritische Periode für basale sensorische Verarbeitungsmechanismen hin und beschreibt in diesem Zusammenhang eine Studie von Teele, Klein & Rosner (1984), die herausfanden, dass dreijährige Kinder, die mit 12 Monaten an einer Mittelohrentzündung gelitten hatten,

eine schwächere Sprachleistung zeigten als solche, die mit 24 Monaten daran erkrankt gewesen waren.

Der Spracherwerb läuft nicht nach einem universell gültigen Muster ab, sondern ist durch eine enorme individuelle Variabilität gekennzeichnet (Szagun, 2019). Diese bringt Konsequenzen für die Beurteilung einer langsamen frühen Sprachentwicklung mit sich. Eine spät einsetzende und langsame Sprachentwicklung wird im deutschsprachigen Raum als Gefährdung der Entwicklung und daher als klinisch bedeutsam angesehen. Allerdings ist diese Auffassung nicht wissenschaftlich bestätigt, da es keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen einem langsamen Sprachbeginn bei zweijährigen Kindern und einer späteren Sprachentwicklungsstörung gibt. Die Entwicklung einer Sprachentwicklungsstörung ist nur einer der möglichen Gründe für eine langsame Sprachentwicklung. Die Gründe können auch im sozialen Umfeld, in einer langsamen allgemeinen kognitiven und neurophysiologischen Entwicklung oder in der Persönlichkeit des Kindes oder seinem Spracherwerbsstil liegen (Szagun, 2019).

2.2.3 Fünf übergreifende Entwicklungsprinzipien

Grimm (2012) beschreibt die Sprachentwicklung nach den ineinander übergreifenden Entwicklungsprinzipien, die die Entwicklung der Sprache zusammenfassen. Diese werden im Folgenden dargestellt.

Alterskorrelierte Veränderungen spielen sich vor allem auf der nicht beobachtbaren Ebene der systeminternen Repräsentationen ab (*erstes Entwicklungsprinzip*). Dabei geht der Entwicklungsweg vom impliziten zum elaborierten Symbolwissen. Unter implizitem Symbolwissen versteht man das nach der vorsymbolischen Phase im frühen Säuglingsalter aufkommende Verwenden von konventionellen Gesten und ersten Wörtern. Bis zum Alter von 24 Monaten wird das Symbolwissen durch einen internalen Reorganisationsprozess zum Sprachwissen. Ab dem fünften Lebensjahr ist das Sprachwissen dem Bewusstsein zugänglich (Grimm, 2012).

Das *zweite Entwicklungsprinzip* besagt, dass Verstehensprozesse eine Schrittmacherfunktion für die Produktion haben. Dass Kleinkinder mehr verstehen, als sie sagen können, ist bereits bekannt. Erstaunlicherweise sind sie aber im Alter von 14 Monaten schon sensibel für die Konstituentenstruktur von Sätzen, obwohl sie sich zu dieser Zeit noch in der Einwortphase befinden. Dies wurde in einer Studie von Hennon et al. (2000) belegt, in der Kinder, denen der Satz «Look, she is kissing the ball» mit zwei unterschiedlichen Bildern präsentiert wurden, das richtige Bild signifikant länger betrachteten. Weissenborn (2000) stellte in einer Studie, welche nach der Blick-Präferenz-Methode durchgeführt wurde, fest, dass 14 Monate alte Kinder bereits in der Lage sind, die Wortstellung in Sätzen und den Unterschied zwischen dem transitiven und intransitiven Gebrauch von Verben zu beachten (Grimm, 2012).

Spätere Erwerbsprozesse sind immer das Ergebnis vorangegangener Erwerbsprozesse (*drittes Entwicklungsprinzip*). So tauchen sprachliche Fähigkeiten nicht einfach aus dem Nichts auf, sondern bauen auf früher erworbene Wissensstrukturen auf. Darum können Störungen in der Sprachentwicklung auch nicht punktuell betrachtet werden. Verspätetes Wortlernen führt empirischen Befunden zufolge zu Defiziten im Grammatikerwerb (Grimm, 2012). Das *vierte Entwicklungsprinzip* wird als «Prinzip der kritischen Masse» bezeichnet. Es besagt, dass erst, wenn das Kind eine definierte Menge von Spracheinheiten und Sprachregeln erworben hat, systeminterne Reorganisationsprozesse in Gang gesetzt werden können, die von einer sprachlichen Repräsentationsebene zur nächsthöheren führen. Hierbei wird wiederum dem erwähnten Schwellenwert von 50 Wörtern, der spätestens mit 24 Monaten erreicht werden soll, Bedeutung zugemessen. Bei Nichterreichen dieses Schwellenwerts muss von einem niedrigeren Sprachniveau im Vergleich zum Durchschnitt der gleichaltrigen Kinder ausgegangen werden. Wenn zu wenige Spracheinheiten gespeichert werden, kann nicht rechtzeitig in das grammatische System eingestiegen werden, wodurch die anfänglich lexikalische Verzögerung sich in einer syntaktisch-morphologischen fortsetzt (Grimm, 2012).

Beim «Prinzip der sensiblen Phase» (*fünftes Entwicklungsprinzip*) wird beschrieben, dass die Zeit, in der das Kind Lernmechanismen erwerben kann, die zu einem ungestörten Sprachaufbau führen, auf fünf Jahre beschränkt ist. Wenn sich bestimmte Sprachverarbeitungsprozesse nicht in den entsprechenden biologisch vorgegebenen Zeitfenstern und den dafür vorgesehenen Hirnarealen etabliert, treten Störungen auf (Grimm, 2012).

2.2.4 Lehr- und Lernprozesse in der Entwicklung

Neben den Vorläuferfertigkeiten, die der Säugling für den Spracherwerbsprozess mitbringt, braucht es die soziale Umwelt. Eine optimale Passung für den Spracherwerb ist die Kombination der internalen Fähigkeiten des Säuglings und der Förderung durch die äussere Umwelt. Dieser Prozess kann durch Bezugspersonen aktiv unterstützt werden durch die Herstellung kommunikativ anregender Kontexte, durch die Verwendung einer an die Fähigkeiten des Kindes angepassten und verständnissichernden Sprache sowie den Einsatz bestimmter Techniken, um dem Kind Informationen über Strukturen und Regelmässigkeiten der Sprache zu vermitteln (Grimm, 2012).

Grimm (2012) betont, dass nur dann ein optimales Zusammenwirken zwischen den Fähigkeiten des Kindes und den von der sozialen Umwelt bereitgestellten Lernerfahrungen möglich ist, wenn eine positive Mutter-Kind-Beziehung besteht. Auf diese Thematik wird in Kapitel 2.4 noch genauer eingegangen.

Die drei wichtigsten Zeitfenster des Lehr-Lern-Prozesses sind in der untenstehenden Tabelle zusammengefasst.

Tabelle 2: Drei Phasen des Lehr-Lern-Prozesses
(in Anlehnung an Grimm, 2012)

Alter des Kindes	Mütterlicher Sprechstil	Hauptmerkmale	Funktionen für den Spracherwerb
bis ca. 12 Monate	Ammensprache (<i>Baby Talk</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Überzogene Intonationskontur - Hohe Tonhöhe - Lange Pausen an Phrasenstrukturgrenzen - Einfache Sätze - Kindgemässer Wortschatz 	<ul style="list-style-type: none"> - Spracherkennung - Zentral: Prosodie, Phonologie
12–24 Monate	Stützende Sprache (<i>Scaffolding</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeinsamer Aufmerksamkeitsfokus - Routinen - Formate - Worteinführung 	<ul style="list-style-type: none"> - Spracheinführung im Dialog - Zentral: Wortschatz
24–27 Monate	Lehrende Sprache (<i>Mothereise</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Modellsprache - Modellierende Sprachlehrstrategien - Sprachanregung durch Fragen 	<ul style="list-style-type: none"> - sprachanregend- und lehrend - Zentral: Grammatik

Schon vom Moment der Geburt an beginnt der Dialog zwischen Mutter und Kind. Die Mutter ermöglicht immer wieder Situationen, in denen der Säugling Kontingenzen zwischen seinem Verhalten und der Reaktion der Mutter entdecken kann. Der Säugling zeigt unterschiedliche Schreimuster für unterschiedliche Bedürfnisse, wie zum Beispiel dem Bedürfnis nach Nahrung oder Körperkontakt, und die Mutter lernt diese Schreivariationen zu differenzieren (Grimm, 2012).

Die Sprache, mit der die Mutter zu ihrem Baby spricht, wird Ammensprache oder auch *Baby Talk* genannt und besteht aus einfachen, klaren und deutlich betonten Sätzen in höherer Tonlage als üblich, deren Intonationskontur übertrieben klingt. Diese Sprache hat sich über Generationen hinweg entwickelt und erhalten (Grimm, 2012).

Grimm (2012) beschreibt fünf sensitive Verhaltensweisen, in denen deutlich wird, wie die angeborenen oder sehr früh erworbenen Fähigkeiten des Säuglings mit den Verhaltensweisen der Mütter interagieren.

- **Ammenton:** Die Mutter spricht in hoher Stimmlage zwischen 400 und 600 Hertz und stellt sich intuitiv darauf ein, dass das Baby anfänglich Schwierigkeiten hat, Töne im mittleren und tiefen Bereich der Sprache wahrzunehmen.
- **Satzmelodie:** Die Mutter spricht in übertriebener Satzmelodie und hebt selbst bei Aussagen und Aufforderungen am Satzende den Ton an.
- **Akzentverschiebung:** Hiermit macht die Mutter das Baby auf besonders wichtige Wörter wie «Mama» oder «Papa» aufmerksam. Sie verwendet Verkleinerungsformen, wiederholt einzelne Satzelemente und spricht sehr deutlich und in einfachen Satzmustern.
- **Kontrastbildung:** Durch die Aneinanderreihung von Konsonant-Vokal-Verbindungen wie «da-da» oder «ba-ba-ba-ba» zieht die Mutter die Aufmerksamkeit des Kindes auf sich und die Sprache. Bereits wenige Tage alte Säuglinge können diese Kontraste unterscheiden.
- **Gerichtete Sprache:** Der Säugling reagiert nur auf die Sprache, die direkt an ihn gerichtet ist und ignoriert beiläufiges Sprechen ohne direkten Blickkontakt. Die Mutter ist bemüht, die Aufnahmebereitschaft des Säuglings durch die Herstellung interessanter und abwechslungsreicher Situationen zu erhalten. Mit intrinsischer Motivation lernt das Kind am meisten, weshalb Situationen immer wieder neu und interessant gestaltet werden sollten, damit Langeweile vermieden wird. Sind es aber vollständig neue Informationen, mit denen das Kind konfrontiert wird, reagiert es mit Desinteresse und Abwendung, weil ihm für die Verarbeitung die notwendigen Anknüpfungspunkte fehlen (Grimm, 2012).

Die Kommunikation kleiner Kinder beginnt lange vor dem Sprechbeginn. Die Ammensprache geht vom ersten zum zweiten Lebensjahr über zur stützenden Sprache (scaffolding), die in erster Linie auf die Erweiterung des Wortschatzes ausgerichtet ist. Die Mutter begrenzt die Informationen, sodass das Kind mit ihnen umgehen kann. Sie macht das Kind auf einen überschaubaren Ausschnitt der Realität aufmerksam, den sie anschliessend benennt. Zahlreiche Wiederholungen sind für das Lernen notwendig, damit sich das Kind die Namen für Dinge merken kann. Die stützende Sprache bildet somit eine Art Gerüst für den Wortschatzerwerb. Eine typische Situation der Anwendung der stützenden Sprache bildet das gemeinsame Bilderbuchlesen. Dies ist einerseits bedeutsam, weil das Kind dadurch schnelle Sprachfortschritte macht und andererseits, weil es eine wirksame Interventionsstrategie ist (Grimm, 2012).

Als *Motherese* wird die elterliche Sprache zur Unterstützung der Aufgabe des Spracherwerbs im weiteren Entwicklungsverlauf bezeichnet (Grimm, 2012). Der primären Bezugsperson

geht es nun nicht nur um die Wortschatzerweiterung, sondern vor allem um das Erlernen der formalen Grammatik der Sprache. Hierfür setzt sie Lehrstrategien ein, wie Wiederholung von kindlichen Äusserungen oder Teiläusserungen, Wiederholung mit Expansion (Erweiterung), Korrektur oder Wiederholung mit Transformation. Die Bezugsperson verwendet zunehmend längere Äusserungen und fordert das Kind zur aktiven sprachlichen Teilnahme am Dialog auf, indem sie ihm Fragen stellt. Ja-nein-Fragen und W-Fragen bieten den Vorteil, dass Modal- bzw. Hilfsverben am Satzanfang stehen und dadurch die Aufmerksamkeit des Kindes auf sich ziehen (Grimm, 2012).

Der Spracherwerb wird von Grimm (2012) als struktursuchender und strukturbildender Prozess definiert. Das Kind lernt am Modell, nimmt den Input durch das Gehör auf und macht ihn nutzbar. Es arbeitet hart und schrittweise an der Erkennung zunehmend abstrakter Strukturprinzipien. Die Mutter regt ihr Kind durch Aufforderungen und Fragen zur Sprachproduktion an und zeigt Interesse und Teilnahme an seinen Erlebnissen und Gedanken.

Eine exakte Antwort auf die Frage, wie häufig mit einem Kind gesprochen werden sollte, damit es die Sprache erwerben kann und keine Defizite ausbildet, lässt sich nicht geben. Die Menge der angebotenen Sprache hat aber einen Einfluss auf die Sprachentwicklung. In diesem Zusammenhang weisen Weinert und Lockl (2008) auf Befunde hin, dass neun Monate alte Kinder, die unterschiedliche Mengen von Wörtern hörten, im Verlauf von weiteren zwei einhalb Jahren unterschiedliche Wortschatzgrößen erwarben. Bei höheren Wortmengen wurden bessere Ergebnisse in einem Grammatiktest erzielt und in ihrer Spontansprache bildeten sie komplexere Äusserungen. Eine weitere Studie, auf die Grimm (2012) hinweist, stammt von Whitehurst et al. (1988), wo lediglich ein Monat an angereichertem mütterlichen Sprachangebot ausreichte, damit zweijährige Kinder besser und schneller Sprache produzieren konnten als Kontrollkinder ohne angereichertes Sprachangebot (Grimm, 2012).

2.2.5 Meilensteine der Sprachentwicklung

Mit dem Begriff *Meilenstein* werden markante Errungenschaften und Entwicklungsschritte bezeichnet (Jungmann & Albers, 2013). Der Begriff Meilenstein hat die *Entwicklungsstufen*, von denen man lange Zeit ausging, mittlerweile abgelöst, weil diese Art der Betrachtung der individuellen Entwicklung des Kindes nicht gerecht wurde. Es wurde der Eindruck vermittelt, dass die Fähigkeiten in einer einzigen Reihenfolge erworben werden und die Entwicklung linear erfolgt. Der Begriff Meilensteine bringt das Erreichen einer Kompetenz besser zum Ausdruck und jedes Kind darf seinen eigenen Weg in seiner eigenen Art und Weise gehen. Auch kann mit diesem theoretischen Rahmen das Kind in der Entwicklung systematisch beobachtet werden, wobei das Gesamtbild komplexer ist und den vielfältigen Parametern der Variabilität gerechter wird (Rohlfing, 2019).

Die nachfolgende Abbildung von Bates und Dick (2002) verdeutlicht, dass Kinder parallel zum Spracherwerb Gesten entwickeln, welche erkennbare typische Phasen durchlaufen.

Age in Months	Language Milestones	Gestural Correlates
6–8	Canonical babbling	Rhythmic hand movements
8–10	Word comprehension	Deictic gestures, gestural routines, first tool use
11–13	Word production (naming)	Recognitory gestures
18–20	Word combinations	Gesture–word & gesture–gesture combinations
24–30	Grammaticization	Sequences of 3–5 arbitrarily ordered gestures

Abbildung 6: Meilensteine in Sprache und Gesten (Bates & Dick, 2002)

Kommunikative Gesten werden von Kindern schon vor dem Gebrauch erster Wörter eingesetzt (Liszkowski, 2008). Wie in der obigen Abbildung 6 ersichtlich, zeigen Kinder ab dem 10. Lebensmonat *deiktische Gesten*, die als auffordernde Handlungen zu interpretieren sind. Beispielsweise führen Kinder die Hand des Gegenübers auf einen Gegenstand mit der Aufforderung es in Bewegung zu setzen oder sie präsentieren einen Gegenstand dem Gegenüber (Capone & McGregor, 2004). Ein weiterer Schritt in diesem Entwicklungsstadium stellt das *Pointing* dar. Mit Hilfe des ausgestreckten Zeigefingers kann das Kind auf Ereignisse, Objekte oder Orte verweisen und damit Referenzen in unterschiedlichen Situationen herstellen – dies als wichtigen Schritt für die Symbolentwicklung (Capone & Mc Gregor, 2004). Um das erste Lebensjahr treten dann auch die ersten kommunikativen Gesten (recognitory gestures) auf, die eine repräsentive Funktion erfüllen und auf einen bestimmten semantischen Inhalt hinweisen (z. B. Winken und *ciao ciao* sagen). Nun ist das Kind in der Lage unterschiedlichen Kontexten durch Gesten und erste Wörter zu kommunizieren (siehe Kapitel 2.3.1).

Hinsichtlich des Entwicklungsalters der Rezeption und Produktion von Sprache fasst Grimm (2012) anhand untenstehender Tabelle die Meilensteine der Sprachentwicklung vom Säuglingsalter bis zum späten Vorschulalter zusammen.

Tabelle 3: Meilensteine der Sprachentwicklung: Vom Säuglingsalter bis zum späten Vorschulalter (Grimm, 2012)

Alter	Sprachgebrauch rezeptiv	Sprachgebrauch produktiv
1. Monat	<ul style="list-style-type: none"> - Lautwahrnehmung - Kind präferiert die Muttersprache und dabei die mütterliche Sprache - Sensitivität für Rhythmus und Prosodie 	<ul style="list-style-type: none"> - Schreien - Kind zeigt erste reaktive Laute
1–5 Monate	<ul style="list-style-type: none"> - Kategoriale Wahrnehmung - Kind kann unterschiedliche Intonationsmuster erkennen - Präferenz von <i>Babytalk</i> - Kind erkennt Silben 	<ul style="list-style-type: none"> - Gurren - Lachen - Kind ahmt Vokale nach
5–9 Monate	<ul style="list-style-type: none"> - Kind zeigt intermodale Wahrnehmung - Kind erkennt Phrasenstrukturgrenzen - Präferenz von Wörtern der Muttersprache 	<ul style="list-style-type: none"> - Kind spielt mit Lauten - Kanonisches Lallen - Produktion muttersprachlicher Vokale - Kind ahmt muttersprachliche Intonation nach
9–12 Monate	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau der phonologischen Struktur - Erstes Wortverständnis 	<ul style="list-style-type: none"> - Lange Lallsequenzen - Erste Wörter - Herstellen eines gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus (<i>Joint Attention</i>)
12–16 Monate	<ul style="list-style-type: none"> - Kind versteht ungefähr 100 bis 150 Wörter und einfache Sätze/Aufforderungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kind produziert ungefähr 20 bis 30 Wörter - Nominaler vs. expressiver Sprachstil
16–20 Monate	<ul style="list-style-type: none"> - Kind versteht ungefähr 200 Wörter - Etablierung von Wortkategorien 	<ul style="list-style-type: none"> - Kind produziert ungefähr 50 bis 200 Wörter - Wortschatzspurt mit 18 Monaten - Zunahme von Funktionswörtern
20–24 Monate	<ul style="list-style-type: none"> - Verstehen von Relationen und Wortordnungen 	<ul style="list-style-type: none"> - Starke Zunahme des Wortschatzes - Reorganisation der Aussprache - Kind produziert erste Mehrwortäußerungen
24–36 Monate	<ul style="list-style-type: none"> - Kind versteht zunehmend komplexe Sätze 	<ul style="list-style-type: none"> - Kind dekomponiert prosodisch organisierte Formen und leitet grammatische Strukturen und Regeln ab
Ab 48 Monate	<ul style="list-style-type: none"> - Beginn metasprachlicher Bewusstheit 	<ul style="list-style-type: none"> - Sprachgebrauch wird zunehmend korrekt

Das Entwicklungstempo in der Sprachentwicklung variiert von Kind zu Kind. Daher ist die genaue Beziehung zwischen Sprachverstehen und Sprachproduktion unklar (Owens, 2016). Das Wissen über Wörter (Sprachverständnis) entwickelt sich vor der Wortproduktion (Bates, Dale & Thal, 1995) und ist entscheidend für das Verstehen von Sprache (Kauschke, 2012). Die Meilensteine des rezeptiven Sprachgebrauchs (siehe Tabelle 3) bauen sich von der Lautwahrnehmung über die kategoriale und intermodale Wahrnehmung bis zum ersten Wortverständnis auf. Kannengieser (2019) meint, dass im ersten Lebensjahr das Verstehen von Wörtern und die auditive Wahrnehmung vordergründig sind, vor dem Erkennen der semantischen Beziehungen zwischen Satzteilen. Beim Sprachverständnis werden ab dem achten Lebensmonat die von den Kindern identifizierten Wörter den Kategorien *Inhaltswörter* (Nomen, Adjektive, Verben) und *Funktionswörter* (Pronomen, Artikel, Präpositionen) zugeordnet (Höhle, 2004; Höhle & Weissenborn, 2003). Die Verstehen der ersten Nomen ist in diesem Alter noch stark an den unmittelbaren sozialen Kontext gebunden (Grimm, 2003; Weinert, 2011). Das Verstehen von Sätzen baut sich durch die Schlüsselwortstrategie auf, die durch einzelne Wörter aus dem Satzinhalt erschlossen werden (Nomikou, Rohlfing, Cimiano & Mandler, 2019).

Wesentliche produktive Meilensteine gehen in den ersten Lebensmonaten auf die enormen prosodischen Unterscheidungsleistungen und Präferenzen des Babys auf das Experimentieren mit seiner Stimme zurück (Jungmann & Albers, 2013). Das Baby beginnt im zweiten bis sechsten Lebensmonat zahlreiche Geräusche (Gurr-, Zisch-, Schmatz- und Quietschlaute) zu produzieren, wo zuvor noch reaktive Lautäußerungen und das Schreien die einzigen Kommunikationsmöglichkeiten waren. Der Beginn des ersten sozialen Lächelns und die Nachahmung von Vokalen lässt sich ebenfalls dieser Zeitspanne zuordnen (erste Lallphase). Anschliessend folgt vom siebten bis zehnten Monat die Phase des kanonischen Lallens (zweite Lallphase), das aus Silbenverdopplungen und aus einfachen Konsonant-Vokal-Verbindungen besteht (<da-da> oder <ba-ba>). Mit zunehmendem Lebensalter gleicht das Kind die eigene Sprachproduktion mit der Umgebungssprache ab und verliert die Fähigkeit, alle Laute der Welt voneinander zu unterscheiden. Im elften und zwölften Lebensmonat produziert das Kind längere Lallsequenzen und erste Wörter. Gleichzeitig beginnt es mit systematischen Zeigegesten (*Pointing*), wobei die Bezugsperson Dinge benennt, auf die das Kind zeigt. Für die Wortschatzerweiterung sind die Zeigegesten und die damit verbundenen Benennspiele zentral. Mit diesem Lebensalter verbunden ist der Beginn der *Joint Attention*. Obwohl das Kleinkind vom 13. bis 17. Lebensmonat nur 20 bis 30 Wörter spricht, versteht es bereits 100 bis 150 Wörter und einfache Sätze bzw. Anweisungen (Jungmann & Albers, 2013).

So mündet die phonologisch-phonetische Phase in die erste Phase des Wortschatzerwerbs. Das langsame Wortlernen wird um den 18. Lebensmonat vom Wortschatzspurt abgelöst, wobei das Kind erkennt, dass jedes Ding einen Namen hat. Der Wortschatzspurt ist eine wichtige Voraussetzung für die Grammatikentwicklung. Zwischen dem 12. und 18. Lebensmonat werden Einwortsätze produziert, in denen das lautierete Wort als Bitte, Aufforderung, Frage oder Aussage interpretiert werden kann. Darauf folgt vom 18. bis 24. Monat die Produktion von Zweiwortsätzen, worauf mit ca. 24 bis 30 Monaten Mehrwortäusserungen produziert werden. Mit 36 Monaten kann das Kind Verben konjugieren und im Präsens und Perfekt anwenden und kennt die Verbstellungsregeln. Mit ca. 42 Monaten ist das Kind in der Lage, Haupt- und Nebensatzkonstruktionen zu bilden (Jungmann & Albers, 2013).

Weil Mehrsprachigkeit gemäss Scharff Rethfeld (2013) in den meisten Ländern der Normalfall ist, wird im folgenden Abschnitt die Sprachentwicklung bei Mehrsprachigkeit thematisiert.

2.2.6 Exkurs: Sprachentwicklung bei Mehrsprachigkeit

Über die Hälfte der Weltbevölkerung spricht täglich mehrere Sprachen. Ob jemand mehrsprachig ist oder nicht, hängt gemäss Scharff Rethfeld (2013) von verschiedenen Faktoren ab. Diese sind:

- Grad der Sprachbeherrschung,
- Alter zum Zeitpunkt des Mehrspracherwerbs,
- Anwendung: Funktion und Gebrauch,
- soziokulturelle Aspekte.

All diese Parameter müssen gemäss Scharff Rethfeld (2013) erfüllt sein, damit jemand als mehrsprachig bezeichnet werden kann. Ein Kind kann beispielsweise unter Umständen eine von zwei oder mehreren Sprachen wieder verlieren, wenn diese Sprachen in seinem Alltag an Bedeutung verlieren (Scharff Rethfeld, 2017). Einige Kinder werden freiwillig mehrsprachig, während ein Grossteil der Kinder keine Wahl hat und eine weitere Sprache erwerben muss. Geschwister spielen beim Erwerb einer solchen eine bedeutende Rolle, die lange Zeit unterschätzt wurde: Hat ein Kind ältere Geschwister, erwirbt es die Zweitsprache meist früh (ebd.). Für den Lernerfolg ist Mehrsprachigkeit kein Hindernis (Scharff Rethfeld, 2013). Es konnte wissenschaftlich belegt werden, dass Mehrsprachigkeit per se keine Überforderung darstellt, sondern kognitive Vorteile mit sich bringt.

2.3 Vorläuferfertigkeiten der Sprache

In diesem Abschnitt wird beschrieben, welche präverbalen Fähigkeiten als Vorläufer für den Spracherwerb bedeutsam sind. Die präverbalen Fähigkeiten werden in drei Bereiche unterteilt und in den Unterkapiteln genauer erklärt und mit Studien untermauert.

Abbildung 7: Vorausläuferfähigkeiten (Grimm, 2012)

2.3.1 Sprachrelevante Operationen der sozialen Kognition

Dem Gesicht der Mutter schenkt das Neugeborene besonders viel Aufmerksamkeit. Die Mutter schaut und lächelt ihr Kind an und spricht zärtlich und mit stark modulierter Stimme mit ihm. Auf diese affektive Mitteilung vermag der Säugling bereits am Ende des zweiten Lebensstages zu reagieren. Dieser frühe Mutter-Kind-Dialog stellt für Locke (1993, 1994) die erste kritische Phase der Sprachentwicklung dar. Das Kind lernt im Zeitfenster von den letzten Schwangerschaftsmonaten bis zum sechsten Lebensmonat, seine Vokalisationen auf die mütterliche Stimme abzustimmen. In der zweiten Phase, die etwa 14 Monate umfasst, ahmt das Kind soziale Gesten nach und beteiligt sich zunehmend an von der Mutter inszenierten Spielen. Die Herstellung eines gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus (auch *Joint Attention* genannt) hat sich als besonders wichtig für den Spracherwerb erwiesen (Grimm, 2012). Locke (1994) weist auf den kritischen Stellenwert der sozial-kognitiven Vorläuferfertigkeiten der Imitation, Aufmerksamkeitszentrierung und der Gestenverwendung hin. Er beschreibt einen bedeutsamen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Herstellung von gerichteter Aufmerksamkeit und dem produktiven Wortschatz. So erklärt er: «Je häufiger Mütter gemeinsam mit ihren kleinen Kindern Episoden der geteilten Aufmerksamkeit des Typs «Sieh her – das ist» herstellen, desto grösser ist der produktive Wortschatz der Kinder im Alter von 21 Monaten» (Grimm, 2012). Auch zwischen der Imitation von Sprachlauten im Alter von 14 Monaten und der Grösse des produktiven und rezeptiven Wortschatzes ein halbes Jahr später konnte ein positiver Zusammenhang empirisch aufgezeigt werden (Grimm, 2012).

Entdeckung der Intentionalität

Bezugspersonen treten vom ersten Lebenstag an in Interaktion mit ihrem Säugling, welcher lautliche, mimische und gestische Äusserungen zeigt. Diese kommunikativen Signale werden von den Bezugspersonen als Absicht gedeutet, dass das Kind mit ihnen interagieren möchte (Doil, 2002). So interpretiert die Mutter beispielsweise eine Geste des Kindes dahingehend, dass es etwas Bestimmtes haben möchte. Bei wiederholtem Vorkommen dieser Sequenz lernt der Säugling, dass durch diese Geste immer die gleiche Folge bewirkt wird. Das hat zur Folge, dass das Baby die Bedeutung seiner Äusserung kennenlernt, woraufhin später der sprachliche Begriff dazukommen kann (Bruner, 1975). So lernt das Kind die Regeln der Interaktion kennen, was die Entdeckung der Intentionalität mit sich bringt (Stern, 1994). Wenn das Kind sein Gegenüber als intentionales Wesen wahrnimmt, geschieht der nächste Schritt zur Entwicklung des gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus (Doil, 2002).

Entdeckung der Joint Attention

Wenn die Mutter ihre Aufmerksamkeit dem Kind anpasst, wenn das Kind den Aufmerksamkeitsfokus der Mutter übernimmt oder wenn das Kind die Aufmerksamkeit der Mutter aktiv

steuert, kann der gemeinsame Aufmerksamkeitsfokus, die sogenannte Joint Attention, entstehen (Doil, 2002). Butterworth (1998) schreibt, dass der Zeitpunkt, ab dem ein Säugling dem Blick der Mutter zu folgen beginnt und damit seine Aufmerksamkeit lenken lässt, von der Distanz zum Referenten, der Orientierung des Kindes und der Strukturierung der Umgebung abhängt. Er glaubt, dass diese Fähigkeit im Alter von sechs Lebensmonaten auftritt. Die Forschung ist sich aber diesbezüglich nicht einig. Eine Untersuchung von D'Entremont, Hains und Muir (1997) bestätigt bereits bei drei Monate alten Säuglingen, dass sie dem Blick der Erwachsenen folgen, wobei sie hierzu nur die Augen bewegen, wahrscheinlich weil die Nackenmuskulatur für die Kopfdrehung noch zu schwach ist. In einer Studie von Butterworth & Jarett (1991) konnten nur die ältesten der 6 bis 18 Monate alten Kinder dem Blick der Mutter folgen, wenn sich das Zielobjekt hinter ihnen befand. Sie beschreiben, dass zu einem früheren Zeitpunkt die visuellen Verarbeitungsfähigkeiten und die räumlichen Repräsentationen noch unzureichend waren (Butterworth & Jarett, 1991).

Bei Kindern im Alter von neun Lebensmonaten konnte bereits beobachtet werden, wie sie das Dreieck zwischen dem Ich, dem Du und dem Gegenstand herstellten, indem sie dem Blick oder der Zeigegeste der Bezugsperson folgten, das Objekt fixierten und zurück zur Bezugsperson blickten (Stern, 1994). Zollinger (2010a) bezeichnet dies als *referentiellen* oder *triangulären Blickkontakt* (siehe Abbildung 2), der eine zentrale Form des kommunikativen Austausches bildet. Dem referentiellen Blickkontakt folgt das Auftreten kommunikativer Gesten und das Kind beginnt zu zeigen.

Liszkowski, Carpenter, Henning, Striano und Tomasello (2004) stellten die Hypothese auf, dass zwölf Monate alte Kinder auf Objekte zeigen, welche die erwachsene Person bereits im Auge hat, weil sie Interesse daran haben und dies teilen wollen. In der Studie mit 23 Kindern wurden Erwachsene angewiesen, auf verschiedene Arten auf die Zeigegeste des Kindes zu reagieren:

- *Face Condition*: Aufmerksamkeitsrichtung nur auf das Kind mit positiver Äusserung;
- *Event Condition*: nur dem Objekt zugewendet und keine Emotionen;
- *Joint Attention Condition*: positives Interesse gegenüber Kind und Objekt;
- *Ignore Condition*: Ignorieren der kindlichen Zeigegeste.

Es stellte sich heraus, dass die Kinder immer unzufrieden mit der Reaktion der Erwachsenen waren, ausser bei der Joint Attention Condition, wenn ein referentieller Blickkontakt entstand (Liszkowski et al., 2004).

Liszkowski, Carpenter und Tomasello (2007) machten ein ähnliches Experiment mit 106 zwölf Monate alten Kindern mit drei Arten von Joint Attention und einer Variante, bei der

keine Reaktion auf die Zeigegeste der Kinder folgte. Im Ergebnis wurde deutlich, dass die Kinder eine Erwartung hatten, wie ihr Interaktionspartner auf die Zeigegeste reagieren sollte. Sie waren unzufrieden, wenn die erwachsene Person sich auf das falsche Objekt konzentrierte oder wenn sie mit negativen Gefühlen auf den gezeigten Gegenstand reagierte. Wenn der Erwachsene uninteressiert schien, nahm die Anzahl der Zeigegesten ab oder die Kinder gaben auf. Demzufolge bekommt das Kind über die Zeigegeste sowohl Informationen über seine Umwelt als auch über die Beziehung zwischen anderen Personen und deren Umwelt (Liszkowski et al., 2007).

Joint Attention ist also ein wichtiger Vorläufer der Sprachentwicklung in verschiedenerlei Hinsicht. Es werden Fähigkeiten entwickelt, kooperativ zu kommunizieren, kommunikative Gesten zu benutzen und diese für den Wortschatzerwerb weiter zu nutzen (D'Entremont, Hains & Muir, 1997).

Entdeckung der Zeigegeste

In Kapitel 2.2.4. wurde mit der Abbildung 6 bereits aufgezeigt, dass sich gemäss Bates und Dick (2002) Gesten parallel zum Spracherwerb entwickeln. Im Alter von zwölf Monaten entdeckt das Kind die Intentionalität und den referentiellen Blickkontakt. Von da an beginnt die Kommunikation mit Gesten (Doil, 2002). Die Zeigegeste erfüllt für das Kind den Zweck, Erwachsene zu instrumentalisieren, indem es auf etwas zeigt, um es zu erhalten. Dies ist schon vor der Entdeckung der Intentionalität sichtbar. Ein weiterer Zweck ist das Teilen der Aufmerksamkeit und des Interesses. Zu guter Letzt will das Kind dem Erwachsenen durch Bekanntgeben relevanter Informationen helfen. Dies setzt beim Kind die kognitive Vorstellung voraus, dass es merkt, wann jemand Hilfe benötigt und welche Informationen demjenigen fehlen (Liszkowski et al., 2007).

2.3.2 Sprachrelevante Operationen der Wahrnehmung

Von Geburt an haben Säuglinge ausserordentliche Sprachwahrnehmungsfähigkeiten. So können sie sprachliche von nichtsprachlichen Lauten unterscheiden und bevorzugen Musik, welche die Mutter während der Schwangerschaft gehört hat (Grimm, 2012). Das auditive System funktioniert bereits im letzten Schwangerschaftsdrittel, worauf Babys ein in dieser Zeit gehörtes Musikstück oder häufig vorgelesene Geschichten nach der Geburt wiedererkennen können (Szagun, 2019). Sie zeigen ausserdem eine Präferenz für die mütterliche Stimme, wobei nicht nur die Sprache der eigenen Mutter, sondern die Muttersprache schlechthin vorgezogen wird. In der Studie von Mehler und seinem Team wird beschrieben, wie bereits vier Tage alte Säuglinge in der Lage sind, prosodische Merkmale zu erkennen und so die Muttersprache von Fremdsprachen zu unterscheiden (Mehler et al., 1988). Gemäss dem Forschungsdesign dieser Studie wird dem Säugling so lange ein

Lautsprachmuster präsentiert, bis er es kaum oder gar nicht mehr beachtet und somit habituieret. Anschliessend wird ihm ein anderes Reizmuster präsentiert. Wenn er seine Aufmerksamkeit längere Zeit auf den neuen Reiz richtet, kann daraus geschlossen werden, dass der Säugling das neue Muster von dem vorher gezeigten differenzieren kann. Für den Grad der Aufmerksamkeitszuwendung wählten Mehler und sein Team die Saugrate. Dabei wird bei der Präsentation eines bestimmten Reizes eine Erhöhung der Saugrate, bei Wiederholung oder längerer Dauer des Reizes eine Abflachung (Habituierung) und bei der Präsentation eines neuen Reizes ein Wiederanstieg (Dishabituierung) erwartet. Dass Säuglinge die Muttersprache allein wegen ihrer besonderen Prosodie vorziehen, konnte durch geschickte Manipulation des Untersuchungsmaterials herausgefiltert werden (Grimm, 2012).

Die Forschergruppe Hirsh-Pasek et al. (1987) konnte anhand eines Experiments nachweisen, dass prosodische Hinweisreize bereits sehr früh den Spracherwerb zu steuern beginnen. Säuglinge ziehen eine gut strukturierte Sprachgestalt einer weniger strukturierten vor, woraus laut Grimm (2012) abgeleitet werden kann, dass die Muttersprache für das vor-sprachliche Kind eine erkennbare kohärente interne Struktur aufweist und die Sprache nur auf dieser Grundlage für das Kind erlernbar sein kann. In dieser Studie des Forscherteams Hirsh-Pasek et al. (1987) wurden 16 sieben bis zehn Monate alten Säuglingen «natürliche» Texte präsentiert, bei welchen Pausen von einer Sekunde an Phrasengrenzen eingefügt waren, sowie «unnatürliche» Texte mit einsekündigen Pausen innerhalb der Phrasen. Die Texte begannen oder endeten in der Mitte eines Satzes. Die Präferenz der Säuglinge wurde aufgrund der gemessenen Dauer der Orientierung ihrer Blickrichtung festgestellt. Das Ergebnis der Studie war eine klare Präferenz für «natürliche» Texte (Grimm, 2012).

Der sogenannte *Baby Talk* meint die kindgerichtete Sprache und zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- Sprechen in höherer Tonlage;
- insgesamt grösserer Frequenzbereich der Töne, extremere Maxima und Minima;
- stärkere Variabilität in der Tonlage, schnelleres Wechseln zwischen hoch und tief;
- ansteigende Intonation häufiger;
- stereotype melodische Konturen;
- längere Pausen;
- klare Segmentation;
- langsamere Sprechgeschwindigkeit. (Szagun, 2019)

Da die Merkmale dieser Sprache optimal an die Fähigkeiten der Sprachwahrnehmung von Säuglingen angepasst sind, zeigen diese mit vier Monaten eine klare Präferenz dafür (Szagun, 2019). Mit Hilfe von *Baby Talk* und mittels ihrer Sprachwahrnehmungsfähigkeiten

können Säuglinge ein differenziertes Wissen über die phonologisch-prosodischen Kategorien und Regelmässigkeiten ihrer Muttersprache aufbauen (Grimm & Weinert, 2008).

In der an Säuglinge gerichteten Sprache gibt es zudem stereotype prosodische Muster, die eine kommunikative Absicht verfolgen und den Sinn einer interaktiven und das Verhalten des Babys regulierende Funktion haben (Fernald, 1993). So umfasst das prosodische Muster bei Zustimmung einen breiten, insgesamt hohen und zuerst ansteigend, dann abfallenden Frequenzbereich. Bei einem Verbot oder einer Warnung hingegen ist der Frequenzbereich niedrig mit Wörtern in abruptem Staccato, zuerst leicht ansteigend und dann abfallend. Um Aufmerksamkeit zu erlangen, sprechen Erwachsene in ansteigender Tonhöhe zum Kind und um den Säugling zu beruhigen, sprechen sie in niedriger, etwas abfallender Tonhöhe mit einem engen Frequenzbereich und im Legato (Fernald, 1993).

Wie unterschiedlich die Reaktionen von Säuglingen auf prosodische Muster der Erwachsenen sind, konnte Fernald (1993) in einer Reihe von Experimenten aufzeigen: Bei mittlerer Tonintensität und graduellem Tonanstieg richteten Babys den Kopf zur Schallquelle. Bei stärkerer Tonintensität und abruptem Tonanstieg hingegen reagierten sie defensiv, schlossen die Augen und drehten den Kopf weg. Auf kommunikative Inhalte übertragen kann man daraus schliessen, dass zustimmende und Aufmerksamkeit erregende Worte eher zu einer Orientierungsreaktion führen, Warnungen und Verbote dagegen eine Defensivreaktion hervorrufen. Das heisst, das Verhalten, das auf diese prosodischen Muster folgt, muss nicht gelernt werden (Szagun, 2019).

Die stereotypen prosodischen Muster kommen gemäss Fernald (1993) aus der Entstehungsgeschichte des Menschen, weil ähnliche Intonationsmuster auch bei anderen Säugern zu beobachten sind. Hohe Töne assoziieren sowohl freundliche Annäherung als auch Angst und Unterwerfung. Dagegen werden harte und tiefe Töne mit Drohung assoziiert. Fernald (1993) meint, dass die Prosodie der an Säuglinge gerichtete Sprache die Kommunikation mit dem Säugling erleichtert und sich hierin ein adaptiver Mechanismus zeigt, der in der Evolution des Menschen selektiert wurde und demnach das Überleben der Spezies begünstigt hat.

Szagun (2019) fasst die Funktionen der Prosodie in der über das erste Lebensjahr an Säuglinge gerichtete Sprache von Erwachsenen in vier Niveaus zusammen:

- **Niveau 1: intrinsisch deutlich wahrnehmbar und wirksam.** Von Geburt an haben Babys die Prädisposition, auf gewisse prosodische Merkmale unterschiedlich zu reagieren. Stereotype prosodische Muster in Form von Zustimmung, Verbot, Aufmerksamkeit und Beruhigung sorgen beim Kind für eine Orientierungs- oder Abwehrreaktion.

- **Niveau 2: Regulation der Aufmerksamkeit, Erregung und Emotion.** Durch prosodische Merkmale und stereotype Muster in der an Babys gerichtete Sprache wird die Erregungs- und Emotionsregulation des Babys immer effektiver.
- **Niveau 3: Kommunikation von Absicht und Emotion.** Durch stimmlichen Ausdruck bekommt das Baby Hinweise über Gefühle und Absichten seines Gegenübers. Die Übereinstimmung zwischen prosodischen Merkmalen und Gefühlen anderer führt zum Verständnis des Verhaltens und eigener Aneignung durch das Baby.
- **Niveau 4: akustische Hervorhebung von Wörtern.** Die Prosodie erleichtert gegen Ende des ersten Lebensjahres den Spracherwerb, weil durch Prosodie Wörter hervorgehoben werden und damit dem Kind geholfen wird, sprachliche Einheiten im Redefluss zu identifizieren.

2.3.3 Sprachrelevante Operationen der Kognition

Innerhalb der ersten neun Lebensmonate wird die Fähigkeit der Begriffs- und Kategorienbildung entwickelt, worauf ungefähr ab dem zehnten Lebensmonat Wörter produziert werden können. Mit der Anwendung von konventionalisierten und referenziellen Gesten wird deutlich, dass der Säugling kommunizieren will. So zeigt er beispielsweise auf ein bestimmtes Objekt, um die Aufmerksamkeit der Bezugsperson auf dieses Objekt zu lenken, oder der Säugling signalisiert Ablehnung durch Kopfschütteln oder Begrüssung durch Winken mit der Hand (Grimm, 2012). Diese Gesten bestehen aus festgefügt Bedeutungs- und Handlungszusammenhängen und bilden somit eine Brückenfunktion für den Übergang vom nicht-sprachlichen zum sprachlichen Handeln.

Die symbolisch verwendete Geste steht für die Erreichung eines kognitiven Meilensteins, der den Gebrauch konventionalisierter sprachlicher Zeichen möglich macht. Kinder, die früh Gesten benutzen, werden so auch frühe Sprecher, wohingegen späte Gestenbenutzer späte Sprecher sind. (Grimm, 2012, S. 29)

Die drei Bereiche der sprachlichen Vorläuferfertigkeiten entwickeln sich bis ungefähr zum zehnten Lebensmonat sukzessiv weiter und interagieren miteinander. Intensive frühe Erfahrungen im kommunikativen Austausch mit der Umwelt tragen zu einem positiven Entwicklungsverlauf bei. Wenn der Entwicklungsprozess durch eine Verzögerung der Hirnreifung beeinträchtigt wird, führt dies zu sprachlichen Defiziten (Grimm, 2012).

2.4 Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen

Wie in Kapitel 2.2.4 bereits angerissen, ist die Bindung zwischen Mutter (im Sinne der primären Bezugsperson) und Kind für dessen Entwicklung unentbehrlich. Bowlby (1951) schreibt in einem Bericht für die Weltgesundheitsorganisation (WHO), «dass die Mutterliebe für die geistig-seelische Gesundheit des Kindes so wichtig sei wie Vitamine und Proteine wichtig für die körperliche Gesundheit sind» (Grimm, 2012, S. 42). Keller (1992, 2000) beschreibt, «dass die sensitive elterliche Responsivität während der ersten Lebensmonate entscheidend die Beziehungsqualität beeinflusst» (Grimm, 2012, S. 42). Durch die Bereitschaft zu langen Blickkontakten zeigt der Säugling erste Fähigkeiten, die dem Herstellen eines gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus vorausgehen (Grimm, 2012).

Jungmann und Albers (2013) legen dar, dass der Spracherwerbsprozess auf natürliche Weise voranschreiten kann, wenn die grundlegenden sozial-emotionalen Voraussetzungen gegeben sind. Dazu gehören elterliche Reaktionen auf das Verhalten ihres Kindes, die in einem sehr engen Zeitfenster von 200 bis 600 Millisekunden erfolgen. Deshalb ist laut den Autoren nicht davon auszugehen, dass die elterlichen Reaktionen auf bewussten Entscheidungen basieren.

Die wirksamste und wichtigste Kommunikationsform von Säuglingen, um Emotionen auszudrücken, ist das Schreien (Bolten, 2014). Mit dem Schreien machen Babys ihre Umwelt auf ihre Bedürfnisse wie Hunger, Frieren, Missbehagen, Schmerzen oder das Bedürfnis nach Nähe aufmerksam. Nach einigen Wochen wird das Schreien variationsreicher, wodurch die Bezugspersonen das aktuelle Bedürfnis ihres Kindes erkennen können (Hellrung, 2012). Bei diesen führt das Schreien im Normalfall zu einer hohen emotionalen Erregung und sie möchten die Ursache dafür finden, um den Auslöser des Schreiens zu beheben. Sie sind bestrebt, negative Emotionen beim Säugling zu vermeiden und positive zu verstärken und richten sich somit intuitiv nach den Bedürfnissen des Kindes, was zur positiven kindlichen Entwicklung beiträgt. Die emotionalen Reaktionen des Kindes und die intuitiven elterlichen Kompetenzen stehen in einer wechselseitigen Beziehung (Bolten, 2014).

Besonders bedeutsam ist dabei die elterliche Feinfühligkeit, denn eine feinfühlige Bezugsperson hat die Fähigkeit, emotionale Ausdrucksformen des Säuglings wahrzunehmen und kann auf dessen Bedürfnisse angemessen reagieren (Bolten, 2014). Dadurch ermöglicht die Bezugsperson dem Säugling die Erfahrung von zeitlichen, sensorischen und räumlichen Kontingenzen zwischen Emotionsanlass, Emotionsausdruck und Bewältigungshandlung. Ein funktionstüchtiges Emotionssystem kann sich erst durch die interpersonale Regulation der kindlichen Emotion mit feinfühligem Personen entwickeln (Bolten, 2014).

In der Erforschung der Mutter-Kind-Bindung fand Ainsworth (2003) heraus, dass neben Akzeptanz, Kooperation und Verfügbarkeit die Feinfühligkeit ein zentrales Merkmal des elterlichen Fürsorgeverhaltens darstellt. Remsperger (2008) definiert Feinfühligkeit als «Fähigkeit, die Signale des Babys wahrzunehmen, richtig zu interpretieren und prompt und angemessen zu beantworten» (Remsperger, 2008, S. 9). Das Baby kann durch die prompte Reaktion einen Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und der Reaktion erkennen. Die Feinfühligkeit und eine sichere Bindungsbeziehung sind für die Herstellung von Nähe und Vertrautheit in der sozialen Kommunikation wichtige Voraussetzungen (Jungmann & Albers, 2013).

Bolten (2014) nennt folgende Merkmale der intuitiven elterlichen Kommunikationsfähigkeit:

- gute Verständlichkeit durch einfache, auffällige Verhaltensmuster mit häufigen Wiederholungen in langsamem Tempo mit regelmässigen Pausen;
- Wahrnehmen, Verstehen sowie promptes und angemessenes Reagieren auf die Signale des Säuglings;
- Vorhandensein basaler Regulationshilfen in Bezug auf Verhaltenszustand, affektive Erregung und Aufmerksamkeit des Kindes;
- gute Abstimmung der Kommunikation auf die momentane Aufnahmebereitschaft, das Erregungsniveau bzw. die Überlastung oder Überreizung des Babys;
- «Spiegeln» des kindlichen Ausdrucksverhaltens;
- empathisches Einfühlen in die kindliche Gefühls- und Erfahrungswelt.

Die intuitive elterliche Kompetenz kann durch Belastungsfaktoren seitens des Kindes wie Schlafprobleme, unstillbares Schreien, chronische Unruhe oder Nahrungsverweigerung, und Belastungsfaktoren seitens der Eltern wie Versagensängste, Ohnmachtsgefühle, Schlafdeprivation und Erschöpfung gefährdet werden (Bolten, 2014).

Die untenstehende Tabelle mit Inhalten aus Schöllhorn (2012) zeigt, wie die intuitiven elterlichen Kompetenzen im Umgang mit Säuglingen aussehen können.

*Tabelle 4: Beschreibung der intuitiven elterlichen Kompetenzen
(In Anlehnung an Schöllhorn, 2012)*

Mimik	Gestik	Stimme	Sprache
Hochziehen der Augenbrauen beim Grüssen	Regulation von Nähe und Abstand	Höhere Stimmlage	Verwendung von Babytalk (vgl. Tabelle 2, Kapitel 2.2.3.)
Bemühungen um Blickkontakt	Zeigegesten zur Aufmerksamkeitslenkung auf einen bestimmten Gegenstand	Melodische Stimmführung: anregende Stimmführung, um Aufmerksamkeit zu erlangen, abfallende Stimmführung, um beruhigend zu wirken	
Übertrieben wirkender Ausdruck von Freude, Überraschung, Erstaunen		Variation der Lautstärke entsprechend dem kindlichen Verhaltenszustand	
Rhythmische Wiederholungen des mimischen Ausdrucks			

3 Forschungsdesign und Methodik

Im Rahmen dieser Masterarbeit wird ein Prototyp für den Kompass der Sprachentwicklung und Kommunikation (SprachentwicklungsKompass) erstellt. Die Gliederung entspricht im Grundsatz einer Entwicklungsarbeit (Entwicklung eines anwendungsbezogenen Instrumentes aufgrund einer empirischen Analyse) und ist stark theoriegeleitet. Hierfür wird die Methode der qualitative Inhaltsanalyse gewählt, eine Form der Auswertung, in welcher Textverstehen und Textinterpretation eine wichtige Rolle spielen (Kuckartz, 2018). Die folgenden Kapitel zeigen die einzelnen Schritte, beginnend mit der Darstellung der Ergebnisse aus der Literaturrecherche (deduktive Kategorien, 3.1.1), gefolgt von den Darstellungen der Auswahl der Interviewten (3.1.2), des Leitfadens und der Durchführung des Interviews (3.1.3) und deren Transkription. Es folgen die Auswertung der Interviews (3.1.5) und ihre Erweiterung durch induktive Kategorien (3.1.6). Im folgenden Unterkapitel wird die Erstellung eines prototypischen Beobachtungsbogens für den *SprachentwicklungKompass* geschildert, mit der Erstellung der Items für den Prototyp (3.2.1), der Beschreibung der Anwendung (3.2.2) und der Kontextualisierung der Fragebogen-Items in die ICF (3.2.3). Abbildung 8 stellt in die Gesamtheit des stets an die Forschungsfragen rückgekoppelten Vorgehens grafisch dar.

Abbildung 8: Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalyse (In Anlehnung an Kuckartz, 2018)

3.1 Qualitative Forschungsmethodik

Mit einer qualitativen Inhaltsanalyse ist laut Mayring (2019) das theoretische Konzept für die Literaturverarbeitung im Sinne der Forschungsfrage schon gegeben. Die Kategorienbildung stellt dabei den elementaren Prozess dar (Kuckartz, 2018). Als Gegenstand der Forschungsfrage

Welche Vorläuferfertigkeiten der Sprache werden von Fachpersonen in den Interviews genannt und lassen sich durch die aktuelle Fachliteratur beschreiben?

werden dabei die Vorläuferfertigkeiten der Sprachentwicklung aufgezeigt, die im Kapitel 2.3 im Theorieteil näher beschrieben wurden.

Um das Ziel eines Prototyps für einen Beobachtungsbogen zu erreichen und um die Unterfrage

Wie können die Vorläuferfertigkeiten beobachtet und als Entscheidungshilfe für eine Vorabklärung der Sprachentwicklung von Fachpersonen überführt werden?

beantworten zu können, wurde die Erhebungsmethode des Leitfadeninterviews gewählt. Für die Erstellung eines Leitfadeninterviews musste die bearbeitete Literatur in Kategorien erfasst werden (deduktive Kategorien), auf die im folgenden Kapitel näher eingegangen wird.

3.1.1 Deduktive Kategorien

Deduktive Kategorien werden aus der Theorie und Empirie entwickelt. Sie spiegeln die theoretischen Vorannahmen zum Gegenstand wider und bilden ab, was im Interview erfragt werden soll (Mayring, 2019). Für die Bildung der deduktiven Kategorien setzten die Autorinnen der vorliegenden Arbeit sich mit den Entwicklungsstufen der Sprachentwicklung auseinander. Dabei berücksichtigten sie einerseits die Meilensteine (siehe Kapitel 2.2.5) und andererseits die Grenzsteine der Sprachentwicklung (siehe Kapitel 2.2.2, Tabelle 1). Rohlfing (2019) vertritt die Ansicht, dass der Begriff *Meilensteine* das Erreichen einer Kompetenz besser zum Ausdruck bringt, weil er dem strukturbildenden und struktursuchenden Prozess des Spracherwerbs (Grimm, 2012) in der individuellen Entwicklung des Kindes besser gerecht wird als der ältere Begriff der *Entwicklungsstufen*, die häufig als lineare Abfolge aufgefasst werden. Schliesslich ist die Entwicklung des Spracherwerbs eingebettet in die Gesamtentwicklung des Kindes und hängt dementsprechend von dessen persönlichen und biologischen sowie von umweltbedingten Faktoren ab. Um die Meilensteine der Sprachentwicklung zu kategorisieren und einzugrenzen, befassten die Autorinnen der vorliegenden Arbeit sich auch mit den Grenzsteinen der Sprachentwicklung (Andres & Laewen, 2005). Dies schien wichtig, da

diese laut Michaelis, Berger, Nennstiel-Ratzel und Krägeloh-Mann (2013) wie folgt beschrieben werden:

Grenzsteine der Entwicklung sind Entwicklungsziele, die von etwa 90–95 % einer definierten Population gesunder Kinder bis zu einem bestimmten Alter erreicht worden sind. Die ausgewählten Grenzsteine sind unerlässliche Durchgangsstadien der kindlichen Entwicklung in den westlichen Zivilisationen. Nicht alle sind verbindlich für Kinder, die in anderen Teilen der Welt aufwachsen. Grenzsteine müssen klar deklariert sein, so dass sie von den Eltern leicht erfragt und von diesen auch leicht verstanden und sicher beantwortet werden können oder in einer kinderärztlichen Praxis leicht zu beobachten sind (S. 898–910).

Mit dem Eingrenzen der Meilensteine konnten die Schlüsselbegriffe für die Kategorien und das dazugehörige Alter der zu erreichenden Entwicklungsziele in der Tabelle gebildet werden. Die Kategorie *Alter* wurde bewusst mit *bis* gekennzeichnet, da ausgesagt werden soll, dass die entsprechenden Entwicklungsschritte spätestens bis zu diesem Alter erreicht sein sollten. Dementsprechend wurden die Begriffe *expressive Sprache*, *Interaktion und kommunikative Fähigkeiten* und *rezeptive Sprache* aus den Meilensteinen für die deduktiven Kategorien verwendet, die die Basis für den Interviewleitfaden bilden (siehe Anhang II). Für die Auswertung der Interviews wurden die deduktiven Kategorien als Oberkategorie (OK) und die dazugehörigen Aufzählungen (siehe Tabelle 5) als Unterkategorie (UK) bezeichnet.

Tabelle 5: Deduktive Kategorien angelehnt an Meilensteine der Entwicklung und Grenzsteine der Entwicklung (Andres & Laewen, 2005 & Grimm, 2012)

Alter	Expressive Sprache	Interaktion und kommunikative Fähigkeiten	Rezeptive Sprache
Bis 2 Monate	<ul style="list-style-type: none"> - schreien - quietschen - gurren 	<ul style="list-style-type: none"> - Lächeln erwidern auf vertraute Person - Präferenz für mütterliche Stimme - Reaktion auf sprachliche Laute 	<ul style="list-style-type: none"> - Reaktion mit Lautäußerungen auf Ansprache
Bis 4 Monate	<ul style="list-style-type: none"> - Beginn 1. Lallphase - Schmatz- und Zischlaute - Vokallaute - Erste Silben - quietschen, brummen, juchzen und 	<ul style="list-style-type: none"> - Bedürfnisse werden differenzierter mitgeteilt durch Wegdrehen, Schreien oder Blickkontakt abbrechen - Bewusstes Lächeln 	<ul style="list-style-type: none"> - Differenzierung von freundlicher oder ärgerlicher Stimme über Prosodie

	Gurrlaute wie ‹ngä›, ‹ngrr›	<ul style="list-style-type: none"> - Dialogähnliche Situationen finden statt zwischen Kind und vertrauter Person - Reaktion mit den Augen auf Geräuschquelle 	
Bis 6 Monate	<ul style="list-style-type: none"> - Erprobung unterschiedlicher Tonhöhen und Betonungen - Laute und Konsonantenverbindungen in allen Artikulationszonen (‹kr›, ‹gr-gr›, ‹ech-ech›) 	<ul style="list-style-type: none"> - Blickkontakt mit vertrauten und fremden Personen - Freudige Arm-, Bein- und Gesichtsbewegungen - lachen 	<ul style="list-style-type: none"> - Präferenz für Baby Talk - Eindeutige Unterscheidung zwischen Muttersprache und Fremdsprache
Bis 9 Monate	<ul style="list-style-type: none"> - Imitation von Sprachlauten - 2. Lallphase: Kanonisches Lallen - Silbenverbindungen werden aneinandergereiht (‹baba›, ‹dadada›) - Brabbeln (der Muttersprache ähnlicher) 	<ul style="list-style-type: none"> - Eindeutige Unterscheidung zwischen fremden und bekannten Personen - Zeigen von Unsicherheit gegenüber fremden Personen 	<ul style="list-style-type: none"> - Erstes Wortverständnis - Reaktion auf Namen - Bedeutung von ‹Nein› wird begriffen
Bis 12 Monate	<ul style="list-style-type: none"> - Bildung von Lautketten - Verdoppelung von Silben - Produktion erster Wörter wie ‹Mama›, ‹Papa› - Echolalie (Nachahmung von Wort- oder Satzäußerungen) 	<ul style="list-style-type: none"> - Verwendung von Zeigegesten - Von sich aus Kontakt beginnen, variieren und beenden (Joint Attention) - Rückversicherungsbestätigung 	<ul style="list-style-type: none"> - Einfache Aufforderungen werden verstanden (‹Zeig mir ...›, ‹Gib mir ...›) - Erkennen und Verstehen erster Wörter
Bis 15 Monate	<ul style="list-style-type: none"> - Produktion von 20–30 Wörtern 	<ul style="list-style-type: none"> - Nachahmung gemeinsamer Spiele (Kinderreime, Fingerspiele etc.) - Freude und intensive Beteiligung an gemeinsamen Spielen 	<ul style="list-style-type: none"> - Wortverständnis von 100–150 Wörtern
Bis 18 Monate	<ul style="list-style-type: none"> - Verwendung von Einwortsätzen 	<ul style="list-style-type: none"> - Grosses Interesse für Sprache 	<ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselwortstrategie

	<ul style="list-style-type: none"> - Verwendung von Nomen und Verben in Nennform - Neue Wörter werden zielgerichtet gebildet - Wortschatzspurt: Produktion von 50–200 Wörtern 	und Dialoge mit Erwachsenen	<ul style="list-style-type: none"> - Verstehen von Verboten
--	--	-----------------------------	--

Wie oben beschrieben, orientierten sich die Autorinnen an einem Interviewleitfaden und stellten während des Interviews Steuerungsfragen, damit der Fokus auf Sprachentwicklung und Vorläuferfertigkeiten im Gespräch nicht verloren ging. Die Aussagen der interviewten Expertinnen mussten nach der Transkription dann in eine Form gebracht werden, die eine Zuordnung zu den deduktiven Kategorien ermöglichte. Wichtige Schritte dafür waren die Vorgänge des *Generalisierens* und *Subsumierens*. Durch das Generalisieren konnte das Datenmaterial übersichtlich gestaltet und durch das Subsumieren reduziert werden. Zuerst wurden alle auf die Vorläuferfertigkeiten gerichteten Aussagen der Interviewpartnerinnen den Oberkategorien *expressive Sprache*, *rezeptive Sprache* und *Interaktion und Kommunikation* zugeordnet, die wiederum in Unterkategorien gegliedert waren. Dabei konnten einige Aussagen mehreren Unterkategorien zugewiesen werden. Zum Beispiel wurde die Aussage in Interview 1, Zeile 29–30 *ein Baby richtet die Aufmerksamkeit sehr stark auf seine Mutter, wenn es seine Stimme hört* sowohl der Unterkategorie *Präferenz für mütterliche Stimme* wie auch der Unterkategorie *Präferenz für Baby Talk* zugewiesen. Die Zusammenfassungen der Sichtweisen aus den Interviews und deren Zuordnung zu den deduktiven Kategorien aus der Literatur beinhalten somit die analytische Sichtweise der Forscherinnen und weichen damit vom Originalmaterial der Interviews ab.

3.1.2 Auswahl der Fachpersonen für das Interview

Die Zielgruppe für die Auswahl der Interviewpartner*innen wurde bereits im Kapitel 1.3.1 beschrieben. Die Autorinnen dieser Arbeit entschieden sich für vier unterschiedliche Berufskategorien, um die Untersuchungs- und Beratungsabläufe dieser Berufsgruppen und das Vorwissen der Interviewten in Bezug auf Vorläuferfertigkeiten der Sprache einschätzen zu können. Jede der Autorinnen wählte je zwei Berufsgruppen und stellte per E-Mail oder Telefonanruf einen Kontakt her.

Die Kontaktadressen der Fachpersonen gewannen sie über persönliche Beziehungen aus der interdisziplinären Zusammenarbeit in ihrer Tätigkeit als heilpädagogische Früherzieherinnen. Nach der Anfrage hinsichtlich der Bereitschaft für ein Interview wurden die Daten für den Termin und den Durchführungsort festgehalten.

3.1.3 Interviewleitfaden und Durchführung der Interviews

Vor dem Start der Interviews wurden die Interviewpartnerinnen auf die Anonymisierung der Daten aufmerksam gemacht und erhielten dafür ein Dokument für die Einverständniserklärung zur Unterschrift (Anhang III). Die Interviews wurden mit einem «Smalltalk» begonnen, bevor konkrete Fragen zu den Kategorien der Tabelle 6 gestellt wurden. Diese Tabelle diente den Autorinnen einerseits dazu, den Interviewpartnerinnen eine Identifikationsnummer zuzuteilen, um ihre Äusserungen in der weiteren Bearbeitung leichter zuordnen zu können, und andererseits einen Überblick über Alter und Berufserfahrung sowie die Zeitdauer der Interviews zu erhalten, die für die Diskussion und die Interpretation in Kapitel 4 relevant sein würde. Anschliessend wurde mit Fragen aus dem Interviewleitfaden (Anhang II) weitergefahren.

*Tabelle 6: Kategorisierung der Interviewpartnerinnen
(In Anlehnung an Gläser & Laudel, 2005)*

Expertin	Gender	Berufserfahrung	Organisation	ID	Interview-Dauer (min./sek.)
Hebamme	f	24 Jahre	Spital/seit 2004 selbständig	I1	44,20
Logopädin	f	20 Jahre	HPD	I2	40,49
Kinderärztin	f	26 Jahre	Kinderarztpraxis	I3	35,55
Mütter- und Väterberaterin	f	19 Jahre	Mütter- und Väterberatung	I4	56,40

Die Oberkategorien mit ihren jeweils zugeordneten Unterkategorien (Tabelle 5) wurden bei der Erstellung der Fragen im Interviewleitfaden und somit bei der Vorbereitung der Interviews zugrunde gelegt. Der Interviewleitfaden mit den verschiedenen Fragetypen wurde von den Autorinnen für alle Interviewpartnerinnen an den Kontext ihres jeweiligen Berufes während der Interviews individuell angepasst (Tabelle 7).

Tabelle 7: Beispiel der Anpassung der Erzählaufforderungsfrage an den Beruf der Fachperson (Eigene Darstellung)

Interviews/Fachpersonen	Erzählaufforderungsfrage
I1 (H)	Als Vorläuferfertigkeiten der Sprache werden in der Literatur unter anderen die Aufmerksamkeit wie der Blickkontakt oder die Hinwendung zu einem Objekt, dann das Sprachverständnis, also rezeptiv das Hinwenden des Kindes zu Sprachäusserungen – vorzugsweise in der Muttersprache – und die Lautproduktionen wie Schreien, Gurren, dann die Lallphasen – die sich verdoppeln oder neu zusammensetzen, z. B. «dadababa» – bis zu den ersten Worten mit ca. einem Jahr genannt. Meine konkrete Frage zuerst ist: Wie lange begleiten Sie im Durchschnitt eine Familie nach der Geburt?
I2 (Logopädin)	Als Vorläuferfertigkeiten der Sprache werden in der Literatur unter anderen die Aufmerksamkeit wie der Blickkontakt oder die Hinwendung zu einem Objekt, dann das Sprachverständnis, also rezeptiv das Hinwenden des Kindes zu Sprachäusserungen - vorzugsweise in der Muttersprache – und die Lautproduktionen wie Schreien, Gurren, dann die Lallphasen – die sich verdoppeln oder neu zusammensetzen z.B. «dadababa» – bis zu den ersten Worten mit ca. einem Jahr genannt. Meine konkrete Frage zuerst ist: Wie und wann kommt ihr als Logopäd*innen mit den Eltern und ihren Kindern in diesem frühen Alter in Kontakt?
I3 (Kinderärztin)	Als Vorläuferfähigkeiten der Sprache werden in der Literatur zum Beispiel die Aufmerksamkeit wie der Blickkontakt, Lautäusserungen oder Sprachverständnis genannt. Die Eltern kommen pro Jahr mehrmals zu Ihnen in die Kontrolle. Achten Sie dabei auf konkrete Signale dieser Sprachfertigkeiten?
I4 (Mütter- und Väterberaterin)	Als Vorläuferfähigkeiten der Sprache werden in der Literatur zum Beispiel die Aufmerksamkeit wie der Blickkontakt, Lautäusserungen oder Sprachverständnis genannt. Die Eltern kommen pro Jahr mehrmals zu Ihnen in die Kontrolle. Achten Sie dabei auf konkrete Signale dieser Sprachfertigkeiten?

Die Fragetypen für den Interviewleitfaden waren an das *Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* von Helfferich (2011) angelehnt. Helfferich (2011) vertritt den Standpunkt, dass in einem qualitativen Interview so wenig wie möglich und so viel wie nötig gefragt werden soll – immer in Abhängigkeit von der Forschungsfrage. Eine Erzählaufforderung ist das

Herzstück des Leitfadens und zielt auf die Beantwortung der Forschungsfrage ab, ohne dass die Forschungsfrage gestellt wird. Die Autorinnen wählten für ihre Interviews daher als Einstiegsfrage die *Erzählaufforderung*, indem sie zuerst eine Einleitung zu den Vorläuferfertigkeiten aus der Literatur wiedergaben und dann eine konkrete Frage zur Tätigkeit der Interviewten im Rahmen der Untersuchungen bzw. der Besuche von Eltern mit ihren Kindern stellten.

Um das Interview steuern und auch zeitlich eingrenzen zu können, vor allem wenn die Interviewpartner*innen zu weit ausholen, kann mit Steuerungsfragen entgegengewirkt werden. Mit dieser Art von Fragen können wichtige Inhalte an die Erzählenden herangetragen werden. Es folgt ein Beispiel aus dem Interview mit der Hebamme:

Ja, genau hier sehe ich ja das Potential der Beratung von Fachpersonen, wie ihr als Hebammen. In der Begleitung z. B. bei der Stillberatung kann ja das Thema der Sprache gut mit aufgenommen werden. Stillen ist ja so viel mehr als den Hunger des Kindes nach Nahrung zu stillen. Hier kann ja die Wichtigkeit der sprachlichen Interaktionen miteinfließen, z. B. wenn eine Mutter feinfühlig auf das Kind während dem Stillen reagiert und mit dem Kind im sogenannten Baby Talk spricht. Das kann dann betont und hervorgehoben werden, und dass es für die weitere sprachliche Entwicklung von Bedeutung ist (I1/102–108).

Falls während dem Interview der Gesprächsfluss zum Stocken kommt, kann mit Aufrechterhaltungsfragen der Erzählfluss wieder in Gang gebracht werden. Diese Art der Fragen ist häufig «inhaltsleer» und dient nur der Aufrechterhaltung des Gesprächs. Es kann aber auch die letzte Aussage der Interviewten Person wiederholt werden, wie beispielsweise: «Sie sagten, dass sie die Eltern zuerst beobachten, was passiert dann?».

Am Ende der Interviews wurden alle Interviewpartnerinnen gefragt, welche ihre drei wichtigsten Beobachtungspunkte in der Sprachentwicklung sind, bzw. welche Signale ihnen einen Hinweis auf ein erhöhtes Risiko in der Sprachentwicklung geben. Diese wurden dann von den Autorinnen im Gespräch wiederholt bzw. zusammengefasst. Da diese Aussagen für den weiteren Verlauf der Kategorisierung wichtig erschienen, wurden sie in der folgenden Tabelle 8 dargestellt.

Tabelle 8: Die drei wichtigsten Beobachtungspunkte der Interviewexpertinnen zu den Vorläuferfertigkeiten (Eigene Darstellung)

Interviewnummer / Beruf / Zeile	Drei wichtigsten Beobachtungspunkte in der frühen Sprachentwicklung
11 / H / 203–205	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reaktion auf die mütterliche Stimme oder ungewöhnliche Geräusche 2. Blickkontakt während der Interaktion zwischen Mutter/Bezugsperson und Kind 3. Mütterliche Feinfühligkeit auf das Schreien des Kindes
12 / L / 136–138	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ob ein Blickkontakt vorhanden ist 2. Ob Interesse an sprachlichen Interventionen durch Turn-Taking, gerichtete Aufmerksamkeit und Zeigegeesten und nicht nur vage Zeigegeesten vorhanden sind 3. Ob das Kind Absicht zu kommunizieren zeigt
13 / KA / 175–179	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ich würde ab 6 Wochen schauen, wie es mit dem sozialen Lächeln und dem Blickkontakt ist 2. Dann später mit 9 bis 12 Monaten, ob ein Kind auf seinen Namen reagiert, weil das ein wichtiger Hinweis für das Sprachverständnis ist 3. Als drittes würde ich bei den Kindern mit 18 Monaten darauf achten, dass ein Kind nicht nur Zeichensprache zeigt, sondern sich auch äussert, und wenn es nur Unmutsäusserungen sind
14 / MVB / 91–92	<ol style="list-style-type: none"> 1. Den Blickkontakt finde ich wichtig 2. Dann Lautäusserung und -variation 3. Wenn sich keine Fortschritte zeigen oder das Kind nur für sich spielt und sich zurückzieht

Den Abschluss der Interviews bildete jeweils die Bitte um ein Feedback zu den Prototypen der Beobachtungsbögen, die ihnen nach der Erstellung zugestellt wurden.

Drei der vier Interviews wurden «live» und eines mit dem Programm *Teams* geführt. Aufgenommen wurden alle vier mit Audioaufnahmegeräten über den Computer. Für das Setting der Interviews wurden Räume und Zeiten mit wenig Störungen ausgewählt. Die Autorinnen beachteten die Grundregeln der Gesprächsführung: Wertschätzung für das Gegenüber, aktives Zuhören und eine positive Grundhaltung.

3.1.4 Transkription der Interviews

Bei den Transkriptionen wurde von den Autorinnen das Transkriptionssystem von Kuckartz (2008) gewählt. Er schlägt eine Mischung aus Kommentierung und Lesbarkeit vor, die sich gut für eine Auswertung mit der qualitativen Inhaltsanalyse eignet, aber das Interview nur in begrenzter Detailschärfe wiedergibt. Hier werden einige der Kriterien, die laut Kuckartz bei

einer Transkription eingehalten werden sollten und von den Autorinnen in ihren Transkriptionen angewendet wurden, aufgeführt:

- Es wurde wörtlich transkribiert, aber Fülllaute wie <ähm> oder <mhhh> wurden weggelassen.
- Die Sprache und Interpunktion wurden geglättet, d. h. an das Schriftdeutsch angenähert (I2/86–88: <'s Chind druckt dabi sine Absicht us> = <das Kind drückt damit seine Absicht aus>).
- Alle Angaben, die einen Rückschluss auf die befragte Person geben, wurden anonymisiert.
- Die interviewende Person wurde, um eine Zuordnung zu ermöglichen, durch ihre Initialen (EG, FS) gekennzeichnet und nicht, wie bei Kuckartz vorgeschlagen, mit <I>. Auch die befragten Personen wurden nicht durch gekennzeichnet, sondern durch die Anfangsbuchstaben ihrer Berufe (siehe Abkürzungsverzeichnis).
- Jeder Sprecherwechsel wurde durch zweimaliges Drücken der Enter-Taste, also eine Leerzeile zwischen den Sprechern, deutlich gemacht, um die Lesbarkeit zu erhöhen.

Bei den Transkriptionen wurden Wiederholungen und Aussagen, die nicht zum Kernthema der Befragung gehörten, von den Autorinnen weggelassen, da sie für die Analyse und die Zuteilung der Kategorien keine Relevanz hatten.

3.1.5 Auswertung der Leitfadeninterviews anhand der qualitativen Inhaltsanalyse

Schreier (2012) definiert die qualitative Inhaltsanalyse als ein Verfahren zur systematischen und zusammenfassenden Beschreibung von Datenmaterial durch Einordnung von relevanten Dateneinheiten in Kategorien mit relevanten Bedeutungsaspekten. Um dieser Definition gerecht zu werden, erstellten die Autorinnen für die Analyse der Transkripte eine Tabelle in Anlehnung an Kuckartz (2018). Wie bereits in Kapitel 3.1.1 angesprochen, wurden die Paraphrasen aus den Transkriptionen zuerst generalisiert und dann auf die deduktiven Kategorien reduziert, um sie den Unterkategorien (Codes) zuzuordnen (als Beispiel siehe Tabelle 9). Die vollständige Tabelle ist im Anhang V zu finden. Für die Visualisierung wurde eine Codierung der Textstellen mit unterschiedlichen farblichen Markierungen am Text vorgenommen, die dann den jeweiligen Kategorien zugeordnet wurden. Auf diese Weise wurden sämtliche markierten Textstellen passenden Unterkategorien zugeordnet. Neue

Kategorien, die von den Interviewpartnerinnen genannt wurden, wurden in der Tabelle durchgehend gesondert markiert (induktive Erweiterung siehe nachfolgendes Kapitel 3.1.6).

Tabelle 9: Auswertung der Inhaltsanalysen
(In Anlehnung an Kuckartz, 2018)

Interview/ Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion/ Subsumtion
11/58–59	Ich wusste aus der Theorie, dass Babys ihre Bedürfnisse durch unterschiedliches Schreien ausdrücken.	Bedürfnisse mit unterschiedlichen Schreibvarianten mitteilen	OK: Expressive Sprache UK: Schreien Alter: bis 2 Monate

3.1.6 Induktive Kategorien

Mayring (2015) beschreibt die induktive Kategorienbildung als «Kategorienbildung am Material» bei der man häufig auf eine mittlere Ebene der Abstraktion springt. Zwar werden durch den Prozess des Generalisierens und Reduzierens die wörtlichen Aussagen verändert bzw. entfernt und verlieren damit die Qualität von individuellen Aussagen (Kuckartz, 2018) – den Autorinnen gab dieser Vorgang jedoch die Möglichkeit, das Material zu bündeln und einzuordnen, was in Anbetracht ihrer Fragestellung zu den Vorläuferfertigkeiten aus der Literatur und den daraus resultierenden deduktiven Kategorien für die Befragung sinnvoll war.

Wichtig schien es aber auch, jenen Aussagen eine Zuordnung zu geben, die von allen vier Expertinnen häufiger genannt wurden, aber keiner bisher genannten Oberkategorie zugeordnet werden konnten. Für diese Aussagen wurde der bestehenden deduktiven Tabelle eine weitere Spalte mit dem Namen *Erweiterte Kategorie (induktiv)* zugefügt (Tabelle 10).

Tabelle 10: Bildung induktiver Kategorien
(Eigene Darstellung)

Alter	Expressive Sprache	Interaktion und kommunikative Fähigkeiten	Rezeptive Sprache	Erweiterte Kategorie (induktiv)
Bis 2 Monate	<p>Schreien (11/58–59); (11/187)</p> <p>Quietschen</p> <p>Gurren (11/94–95); (13/10 und 143); (14/103–105)</p>	<p>Lächeln erwidern auf vertraute Person (11/61); (11/64–67); (13/19–23 und 175–176); (14/46); (14/103–105)</p> <p>Präferenz für mütterliche Stimme (11/20–30); (11/33–34); (11/47–48); (11/185–187)</p> <p>Reaktion auf sprachliche Laute (11/33–34); (11/47–48); (11/64–67); (11/185–187); (14/24–25)</p>	<p>Reaktion mit Lautäußerungen auf Ansprache (14/24–25); (14/113)</p>	<p>Pränatale Kommunikation (11/129–131);</p> <p>Intuitive elterliche Kompetenz (Regulationshilfe; Feinfühligkeit; Bindung) (11/56–67); (11/152–157); (12/74–75); (13/108–109); (14/21–22); (14/26–31); (14/59–60)</p>
Bis 4 Monate	<p>Beginn 1. Lallphase</p> <p>Schmatz- und Zischlaute Vokallaute erste Silben; quietschen, brummen, juchzen und Gurrlaute wie «ngä», «ngrr» (11/94–95); (13/10 und 143 und 177–179); (14/31–32 und 103–105)</p>	<p>Beginn des Lippenlesens</p> <p>Bedürfnisse werden differenzierter mitgeteilt durch Wegdrehen, Schreien oder Blickkontakt abbrechen (11/41 und 47–48); (11/58–59); (11/149–150); (13/143); (14/24–25)</p> <p>Bewusstes Lächeln (11/64–67); (11/149–150); (12/66); (14/26)</p> <p>Dialogähnliche Situationen finden statt zwischen Kind und vertrauter Person (11/119–121); (11/149–150); (11/185–187); (12/66); (12/73); (12/143)</p> <p>Reaktion mit den Augen auf Geräuschquelle (11/34); (14/108)</p>	<p>Lippenbewegungen werden mit Vokalen in Zusammenhang gebracht</p> <p>Differenzierung von freundlicher oder ärgerlicher Stimme über Prosodie</p>	<p>Feinfühligkeit der Fachpersonen (12/141–144)</p>

Bis 6 Monate	<p>Erprobung unterschiedlicher Tonhöhen und Betonungen (I3/143); (I3/17–18); (I4/103–105); (I4/113)</p> <p>Laute und Konsonantenverbindungen in allen Artikulationszonen (<kr>, <gr-gr>, <ech-ech>)</p>	<p>Blickkontakt mit vertrauten und fremden Personen (I2/65–66); (I2/73); (I3/175–176); (I4/19–21); (I4/25–26); (I4/113–117)</p> <p>Freudige Arm-, Bein- und Gesichtsbewegungen (I2/66); (I4/24–25)</p> <p>Lachen (I2/66–67); (I4/26)</p>	<p>Präferenz für Babytalk (I161); (I1/64–67); (I1/119–121); (I1/149–150); (I2/66); (I2/73); (I4/19–21); (I4/24–25); (I4/113)</p> <p>Eindeutige Unterscheidung zwischen Muttersprache und Fremdsprache</p>	
Bis 9 Monate	<p>Imitation von Sprachlauten (I4/113)</p> <p>2. Lallphase: Kanonisches Lallen (I3/83); (I4/107–109)</p> <p>Silbenverbindungen werden aneinandergereiht («baba», «dadada») (I4/107–109)</p> <p>Brabbeln (der Muttersprache ähnlicher)</p>	<p>Eindeutige Unterscheidung zwischen fremden und bekannten Personen (I3/89–90)</p> <p>Zeigen von Unsicherheit gegenüber fremden Personen</p>	<p>Erstes Wortverständnis (I4/63–66); (I4/110–112)</p> <p>Reaktion auf Namen (I2/73); (I3/10–11); (I4/62–63)</p> <p>Bedeutung von «Nein» wird begriffen</p>	
Bis 12 Monate	<p>Bildung von Lautketten</p> <p>Verdoppelung von Silben</p> <p>Produktion erster Wörter wie «Mama», «Papa» (I3/13–17); (I4/109–110)</p> <p>Echolalie (Nachahmung von Wort- oder Satzäußerungen) (I4/113)</p>	<p>Verwendung von Zeigegesten (I2/67–69); (I2/83 und 86–88)</p> <p>Von sich aus Kontakt beginnen, variieren und beenden (joint attention) (I2/67–69); (I2/83 und 86–88); (I4/110–111)</p> <p>Rückversicherungsbestätigung (referenzieller Blickkontakt) (I2/86–88); (I4/113–117)</p>	<p>Einfache Aufforderungen werden verstanden («Zeig mir ...», «Gib mir ...») (I2/98; 101–104); (I4/110–111)</p> <p>Erkennen und Verstehen erster Wörter (I2/98); (I4/110–112)</p>	

	Vereinfachungsprozesse bei ersten Wortversuchen (<i>Banane</i> : ⟨Nane⟩)			
Bis 15 Monate	Produktion von 20–30 Wörtern (I4/113–114)	Nachahmung gemeinsamer Spiele (Kinderreime, Fingerspiele etc.) Freude und intensive Beteiligung an gemeinsamen Spielen	Wortverständnis von 100-150 Wörtern (I4/113–117)	
Bis 18 Monate	Verwendung von Einwortsätzen Verwendung von Nomen und Verben in Nennform Neue Wörter werden zielgerichtet gebildet Wortschatzspurt: Produktion von 50–200 Wörtern (I4/113–114)	Grosses Interesse für Sprache und Dialoge mit Erwachsenen	Schlüsselwortstrategie Verstehen von Verboten	

Um die Daten aus der obigen Tabelle überschaubar darzustellen und interpretierbar zu machen, erstellten die Autorinnen Balkendiagramme, die die Häufigkeit der Aussagen zu den einzelnen Kategorien darstellen. In diesen Diagrammen fliessen nur jene Kategorien ein, welche von mindestens einer Expertin genannt wurden. Für das Diagramm *Entwicklungsschritte 15/18 Monate* wurden die beiden Alterskategorien zusammengefasst, da nur wenige Aussagen zu diesen gemacht wurden.

Abbildung 9: Entwicklungsschritte bis 2 Monate und Häufigkeiten der Expertinnenaussagen (Eigene Darstellung)

Abbildung 10: Entwicklungsschritte bis 4 Monate und Häufigkeiten der Expertinnenaussagen (Eigene Darstellung)

Abbildung 11: Entwicklungsschritte bis 6 Monate und Häufigkeiten der Expertinnenaussagen (Eigene Darstellung)

Abbildung 12: Entwicklungsschritte bis 9 Monate und Häufigkeiten der Expertinnenaussagen (Eigene Darstellung)

Abbildung 13: Entwicklungsschritte bis 12 Monate und Häufigkeiten der Expertinnenaussagen (Eigene Darstellung)

Abbildung 14: Entwicklungsschritte bis 15/18 Monate und Häufigkeit der Expertinnenaussagen (Eigene Darstellung)

Damit auch jene Kategorien, die deduktiv aufgestellt wurden, aber von keiner Expertin genannt bzw. angesprochen wurden, nochmals visualisiert werden können, sind sie in der untenstehenden Tabelle 11 aufgelistet.

Tabelle 11: Deduktive Kategorien, die nicht von Interviewpartnerinnen genannt wurden (Eigene Darstellung)

Alter	Expressive Sprache	Interaktion und Kommunikation	Rezeptive Sprache
Bis 2 Monate	Quietschen		
Bis 4 Monate	Beginn 1. Lallphase		Beginn des Lippenlebens Differenzierung von freundlicher und ärgerlicher Stimme über Prosodie
Bis 6 Monate	Laute und Konsonantenverbindungen in allen Artikulationszonen (<kr>, <gr-gr>, <ech-ech>)		Eindeutige Unterscheidung zwischen Muttersprache und Fremdsprache
Bis 9 Monate	Brabbeln (der Muttersprache ähnlicher)	Zeigen von Unsicherheit gegenüber fremden Personen	Bedeutung von «Nein» wird begriffen
Bis 15 Monate		Nachahmung gemeinsamer Spiele (Kinderreime, Fingerspiele etc.) Freude und intensive Beteiligung an gemeinsamen Spielen	

Nachdem die Kategorienbildung für die Erstellung der Studie abgeschlossen war, erfolgte die Formulierung erster Items.

3.2 Erstellung eines Prototyps des Beobachtungsbogens

Nach der Planung der ersten Probe-Items hinsichtlich deren Anzahl und Unterteilung wurde der Umfang des Beobachtungsbogens geklärt. Hierbei orientierten sich die Autorinnen an anderen Kompassen und liessen sich vom Mentor Dr. Wolfgang Braun beraten, der mehrfach an der Erstellung solcher Kompassse beteiligt war. Die Entscheidung fiel auf die Erstellung von zwei Beobachtungsbögen, da ein einzelner entweder zu umfangreich (zu viele Items) oder zu wenig präzise (zu wenige Beobachtungspunkte) wäre. Die Bögen teilen sich in einen auf die Altersgruppe von 0 bis 9 Lebensmonaten bezogenen und einen, der im Anschluss daran das Alter von 9 bis 18 Monaten abdeckt. Die Aufnahme der Kategorie *Feinfühligkeit*

und intuitiven elterlichen Kompetenzen in beiden Beobachtungsbögen veranlasste die Autorinnen, den Prototyp des Beobachtungsbogens dreiteilig zu gestalten, wie z. B. beim *SpracherwerbsKompass* von Brand, Braun, Bründler und Englert (2009). Diese Kategorie ist, wie in Kapitel 2.4 beschrieben, für die sprachliche Entwicklung des Kindes unentbehrlich (Grimm, 2012). Untermuert wurde diese Kategorie in ihrer Bedeutung auch von allen Interviewpartnerinnen, von denen sie zum Teil mehrmals benannt wurden (vgl. Abbildung 15 Balken *Feinfühligkeit und elterliche Kompetenzen*). Neben dieser neu hinzugekommenen Kategorie beinhalten beide Beobachtungsbögen Kategorien zur Beschreibung der sprachlichen Faktoren, die als deduktive Kategorien bereits erarbeitet wurden (*Expressive Sprache, Rezeptive Sprache, Interaktion und Kommunikation*). Im dritten Teil der beiden Beobachtungsbögen wurden in Anlehnung an die anderen Kompassse weitere Faktoren genannt, die einerseits von den persönlichen Faktoren und den Körperfunktionen und -strukturen und andererseits von den Umweltbedingungen des Kindes abhängig sind, aber einen wesentlichen Einfluss auf die frühe Sprachentwicklung zeigen.

Abbildung 15: Zuordnung der Aussagen aus den Interviews zu den Kategorien (Eigene Darstellung)

Aus dem Diagramm ersichtlich sind die Häufigkeiten der Aussagen der Interviewpartnerinnen, die zusätzlich zur theoretischen Deduktion einen Einfluss auf die Erstellung der Items hatten.

3.2.1 Auswahl und Beschreibung der Items

Nachdem die Struktur des ersten Prototyps erarbeitet wurde, werden in diesem Abschnitt Begründungen zur Auswahl und Formulierung der Items gegeben. Der Aufbau der Items erfolgt der Reihenfolge, in der sie im Sprachentwicklungskompass auftauchen. Die Beispiele in Klammern dienen den Fachkräften zur Beobachtung oder Befragung in einer Untersuchungs- bzw. Beratungssituation. Diese Beispiele verweisen im ersten Teil (Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen) auf Handlungen der Bezugsperson und im zweiten Teil (sprachliche Faktoren) auf Handlungen der Säuglinge und Kleinkinder.

Items der Kategorie *Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen*, die in beiden Beobachtungsbögen genannt wurden, werden nur einmal beschrieben: *Die Bezugsperson achtet während der Beratungssituation auf die Signale des Kindes und reagiert prompt* (Item 2) und *Die Bezugsperson begleitet alltägliche Situationen sprachlich* (Item 4).

3.2.1.1 Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen

Beobachtungsbogen 0–9 Monate

Die Bezugsperson spricht mit dem Ungeborenen bzw. reagiert auf die Bewegungen des Kindes im Bauch. (*Streichelt über den Bauch bei Regungen des Kindes*)

Szagan (2011) betont, dass das auditive System bereits im letzten Drittel der Schwangerschaft funktioniert und daher Babys bereits direkt nach der Geburt eine Vorliebe z. B. für häufig gehörte Musikstücke der Mutter oder häufig vorgelesene Geschichten zeigen. Die Hebamme unterstützt diese Aussage, indem sie sagt: «da weise ich die Mütter bzw. die Eltern darauf hin, wie wichtig es ist mit dem Kind schon während der Schwangerschaft zu sprechen...» (I1/129–131).

Die Bezugsperson achtet während der Beratungssituation auf die Signale des Kindes und reagiert prompt. (*Tröstet das Kind, wenn es weint*)

Dieses Item soll die Feinfühligkeit, wie z. B. Remsperger (2008) sie beschreibt, hervorheben. Nach Remsperger (2008) ist Feinfühligkeit die Fähigkeit, Signale des Babys wahrzunehmen und darauf angemessen zu antworten. Durch eine angemessene bzw. prompte Reaktion kann das Baby dann den Zusammenhang zwischen seinem Verhalten und der Reaktion erkennen und daraus wichtige Kompetenzen für die soziale Kommunikation erlernen. Auch Jungmann und Albers (2013) betonen, dass der Spracherwerbsprozess auf natürliche Weise voranschreitet, wenn die elterlichen Reaktionen auf das Verhalten des Kindes in einem sehr engen Zeitfenster (200–600 Millisekunden) stattfinden (vgl. Kapitel 2.4). Daraus schliessen die/der Autor*in, dass die elterlichen Reaktionen keine bewussten Entscheidungen sind, sondern dass intuitiv auf das Verhalten des Kindes reagiert wird.

Die Bezugsperson spricht im Baby Talk mit ihrem Kind. (*Spricht in höherer Tonlage, mit langen Pausen zwischen den Äusserungen und in langsamer Sprechgeschwindigkeit*)

Der Baby Talk zeichnet sich durch Merkmale wie z. B. höhere Tonlage beim Sprechen, längere Pausen, klare Segmentation aus, die an die Fähigkeit der Sprachwahrnehmung eines Säuglings angepasst sind (Grimm, 2012). Mit ihrer Fähigkeit zur Sprachwahrnehmung bauen Säuglinge auf dieser Grundlage ein differenziertes Wissen über die phonologisch-prosodischen Kategorien und Regelmässigkeiten ihrer Muttersprache auf und zeigen im Alter von vier Monaten eine klare Präferenz für diese (Grimm & Weinert, 2008).

Die Bezugsperson antwortet auf Lautäusserungen des Kindes. (*Wiederholt lautliche Äusserungen des Kindes und gibt Feedback mit Lächeln und Blickkontakt*)

Hirsh-Pasek et al. (1987) zeigen in ihrer Studie, dass Säuglinge schon sehr früh auf prosodische Hinweisreize reagieren und damit ihren Spracherwerb steuern. Grimm (2012) betont, dass die Muttersprache für das vorsprachliche Kind eine strukturierte Sprachgestalt (kohärente und internale Struktur) vorgibt und das Kind die Sprache auf dieser Grundlage lernt. Da zwischen dem Angebot an Sprache und der Sprachentwicklung ein positiver Zusammenhang zu finden ist (Weinert & Lockl, 2008), kann sich die sprachliche Referenz der Bezugsperson auf Lautäusserungen des Kindes positiv auf die Sprachentwicklung auswirken. Die Mütter- und Väterberaterin beschreibt es wie folgt: «Wir achten auch darauf, wie die Eltern auf die Lautäusserungen ihres Kindes eingehen und ob sie auf die Laute ihres Kindes antworten» (14/21–22).

Die Bezugsperson begleitet alltägliche Situationen sprachlich. (*Erklärt und verbalisiert, was gerade passiert*)

Ein Baby lernt durch aktives Explorieren mit Lauten (von den unterschiedlichen Schreilauten in den ersten Lebenswochen bis zum kanonischen Lallen mit Lautverdoppelungen und ersten Wörtern mit zehn bis zwölf Monaten), seine Lautäusserungen der Umgebungssprache anzupassen (Jungmann & Albers, 2013). Es lernt dabei am Modell, nimmt den sprachlichen Input über das Gehör auf und macht ihn für sich nutzbar (Grimm 2012). Weinert & Lockl (2008) beschreiben in ihrer Studie den positiven Zusammenhang zwischen der Menge der angebotenen Sprache und der Sprachentwicklung des Kindes. Auch Whitehurst et al. (1988) weisen nach, dass bereits eine Zeit von einem Monat mit angereichertem muttersprachlichem Input ausreicht, damit ein Kind mit zwei Jahren schneller und besser Sprache produzieren kann. Unterstützt werden kann dieser sprachliche Input, indem z. B. Alltagshandlungen verbalisiert werden.

Beobachtungsbogen 9–18 Monate

Die Bezugsperson interpretiert das Verhalten des Kindes, z. B. eine Zeigegeste auf ein Auto und weist dessen Verhalten eine bestimmte Bedeutung zu (Scaffolding oder stützende Sprache). (*«Möchtest du das rote Auto?»*)

Das *Emergentist Coalition Model*, ein Spracherwerbsmodell von Hollich et al. (2000) (vgl. Abbildung 5 Kapitel 2.2.2) beschreibt die Verbindung des Gehörten mit der Wahrnehmung des Gegenstandes oder des Ereignisses (Referenz) als Schlüssel zum Spracherwerb. Dabei werden drei Informationsquellen zur Referenzbildung genannt. Hier von Bedeutung ist die zweite Informationsquelle, die der sozialen Achtungshinweise. Hollich et al. (2000) beschreiben sie als Ursprung der sozialen Information, wobei die Bezugspersonen durch Blicke oder Gesten sprachlich relevante Aspekte vermitteln. Capone und McGregor (2004) betonen, dass das Kind mit Zeigegesten (*Pointing*) auf Ereignisse, Objekte oder Orte verweist und damit Referenzen unterschiedlicher Situationen herstellen kann. Die Logopädin im Interview unterstreicht diese Phase z. B. mit der *«Zeigegeste»*: *«Das Kind drückt dabei seine Absicht aus. Es möchte etwas mitteilen – vom ich zum du – und sie zeigen damit eine Erwartungshaltung»*

(I2/65–70). Diese Erwartung muss von den Bezugspersonen erfüllt werden, damit das Kind diese Verbindung vom Ereignis zum Gehörten bzw. umgekehrt machen kann.

Die Bezugsperson lenkt die Aufmerksamkeit des Kindes durch Ausruf auf ein bestimmtes Bild oder Situation (Joint Attention). (*«Oh schau, was ist das?»*, *«Ist das ein Ball?»*)

Joint Attention entsteht, wenn ein Kind den Aufmerksamkeitsfokus der Bezugsperson übernimmt und diesen aktiv steuert (Doil, 2002). Kleinkinder sind etwa ab neun Lebensmonaten in der Lage, mit ihrem Blick einer Zeigegeste des Gegenübers zu folgen, das Objekt zu fixieren und zurück zur Bezugsperson zu blicken (Stern, 1994). Dieser *«referenzielle bzw. trianguläre Blickkontakt»*, wie ihn Zollinger (2010b) nennt, bildet die Basis für das Auftreten kommunikativer Gesten. Die Mütter- und Väterberaterin unterstreicht die Bedeutung dieses *«referenziellen Blickkontakts»*, indem sie sagt, dass sie diesen in Untersuchungssituationen bewusst als Kriterium für die Kommunikation und den Austausch zwischen Kind und Bezugsperson beobachtet.

Die Bezugsperson begleitet alltägliche Situationen sprachlich. (*Erklärt und verbalisiert, was gerade passiert*)

Grimm (2012) beschreibt fünf übergreifende Entwicklungsprinzipien der Sprachentwicklung (vgl. Kapitel 2.2.2). Das dritte Entwicklungsprinzip sagt dabei aus, dass sprachliche Fähigkeiten auf früher erworbene Fähigkeiten aufbauen, z. B. kann ein verspätetes Wortlernen

empirischen Belegen zufolge zu Defiziten im Grammatikerwerb führen. Neben den Vorläuferfertigkeiten, die ein Kind für seine Sprachentwicklung mitbringt, braucht es die soziale Umwelt, die dem Kind kommunikativ-anregende Modelle und eine «stützende Sprache» bietet, damit das Kind Informationen über die Strukturen und Regelmässigkeiten der Sprache gewinnen und seinen Wortschatz aufbauen kann. Im zweiten Lebensjahr stehen beim Spracherwerb der Dialog und der Wortschatz im Vordergrund (Grimm, 1995) – die Umwelt hat demzufolge in dieser Phase einen wesentlichen Einfluss auf die Sprachentwicklung.

Im nun folgenden zweiten Teil werden, wie eingangs dieses Kapitel beschrieben, die Items zu den sprachlichen Faktoren beider Beobachtungsbögen begründet.

3.2.1.2 Sprachliche Faktoren

Expressive Sprache (Beobachtungsbogen 0–9 Monate)

Das Kind zeigt seine Bedürfnisse durch unterschiedliche Schreivarianten. (*Schreit in unterschiedlichen Tönen/Mustern für Hunger, Müdigkeit oder Schmerzen*)

Bolten (2014) beschreibt das Schreien des Säuglings als für ihn wirksame Möglichkeit für den Ausdruck seiner Emotionen. Er kann bereits mit unterschiedlichen Tönen und Schreimustern seine Bedürfnisse wie Hunger, Schmerz oder Missbehagen ausdrücken und ruft damit die Bezugsperson zur Hilfe. Das Schreien ist auch bereits der erste Schritt der Stimmentwicklung und gehört zu den archaischen Lauten, wie das Weinen, Stöhnen oder Glucksen (Hellrung, 2012). Auch die Hebamme betont, dass Babys durch unterschiedliches Schreien variierende Bedürfnisse ausdrücken (I1/58–59).

Das Kind produziert Schmatz-, Zisch- und Gurrlaute. (*Produziert Laute wie «ngä», «ngr»*)

Die ersten reaktiven Laute, zu denen auch das Schreien gehört, zählen zum ersten Meilenstein des produktiven Sprachgebrauchs (Grimm, 2012). Säuglinge können Stunden damit verbringen, auf die Sprache zu achten und Laute oder Lautverbindungen zu imitieren. Die Mütter- und Väterberaterin äussert sich dazu wie folgt: «Neben den Blickkontakt schauen wir auch auf Lautäusserungen, das Gurren und was sie mit der Zunge machen» (I4/103–105).

Das Kind produziert zweisilbige Wortketten. (*Produziert Doppelsilben: «dada», «baba»*)

Nachdem ein Säugling während des ersten Lebensmonats hauptsächlich Laute ohne Lippenbewegung produziert, kommen bereits im zweiten und dritten Monat die Gurrlaute dazu. Dadurch ist ein Säugling immer mehr in der Lage, silbenähnliche Verbindungen zu produzieren und Vokale nachzuahmen. Diese Laute werden im Lallstadium immer sprachähnlicher und sind eine wichtige Voraussetzung, damit im Alter ab ca. zehn Lebensmonaten die ersten Wörter produziert werden können (Grimm 2012). Die Kinderärztin äussert sich dazu so: «Ich

schaue, ob Kinder grundsätzlich lallen». Sie unterstreicht damit die Wichtigkeit der Lallphase im Alter zwischen sechs und neun Monaten bei der Beurteilung der Gesamtentwicklung eines Kindes bei einer kinderärztlichen Untersuchung (I3/83). Die Mütter- und Väterberaterin zählt die Reihenfolge der Lautproduktionen auf, die sie bei Kindern beachtet und betont dabei «die Phase der Bildung zweisilbiger Wortketten» (I4/107–109).

Das Kind produziert mehrsilbige Lautketten. (*Produziert Lautketten wie: <gagaba>, <mamada>*)

Säuglinge erproben im ersten Lebensjahr unterschiedliche Laute und Lautkombinationen in Interaktion mit der Bezugsperson und trainieren dabei ihre Artikulationsorgane. Sie nutzen den Rhythmus ihrer Muttersprache als Grundlage für Silbengruppen und Lautkombinationen, bis sie die ersten Wörter aussprechen können (Rohlfing, 2019). Von den Expertinnen wurden zu den mehrsilbigen Lautketten keine konkreten Äusserungen gemacht, aber in Anbetracht der Wichtigkeit für die Objektkategorisierung als Basis der Benennungsfunktion haben die Autorinnen dieses Item für die Beobachtung formuliert (Rohlfing, 2019).

Expressive Sprache (Beobachtungsbogen 9–18 Monate)

Das Kind äussert sich verbal. (*Plaudert, lautiert oder ahmt Wörter nach*)

Wie Grimm (2012) beschreibt, tauchen Wörter nicht einfach aus dem Nichts auf, sondern sie bauen sich aus den Vorläuferfertigkeiten der Kognition, der sozialen Kognition und der Wahrnehmung sowie der produktiven phonologischen Entwicklung auf. Diese Vorläuferfertigkeiten werden im wechselseitigen Rede- und Antwortspiel mit den Bezugspersonen geübt und erprobt bis die ersten bedeutungstragenden Wörtern (<Mama>, <Papa>) ausgesprochen werden. «Kinder sollen mit 12 Monaten schon sehr viele Lautäusserungen zeigen», beschreibt es die Kinderärztin im Interview (I3/17–18).

Das Kind spricht erste bedeutungstragende Wörter. (*Hat Vorstellung von der Bedeutung eines Wortes, sagt z. B. <Auto> und meint <Auto>*)

Rohlfing (2019) beschreibt die ersten Wörter als Bausteine, mit denen Kinder zunehmend in der Lage sind, verbal zu kommunizieren, indem sie Sätze zusammenbauen. Kauschke (2012) nennt die ersten bedeutungstragenden Wörter «referenzielle Wörter», da sie eine Loslösung von situationsbedingten Wörtern zeigen, indem sie einerseits die phonologische Form echter Wörter zeigen und andererseits nicht mehr auf das unmittelbare Hier und Jetzt bezogen sein müssen. Kinder erkennen damit das Wort als Symbol der Bedeutung. So betont auch die Mütter- und Väterberaterin im Interview, dass sie darauf achte, dass Kinder im

Alter von 10 bis 12 Monaten die ersten bedeutungstragenden Wörter ausser «Mama» und «Papa» von sich geben. (I4/109–110).

Das Kind spricht 50 Wörter. (*Bezugsperson versteht ihr Kind eindeutig*)

Die lexikalische Entwicklung vollzieht sich bei den meisten «normal entwickelten» Kindern schrittweise und in vergleichbaren Zeitfenstern (Grimm 2012). So benennt Grimm als Meilenstein des produktiven Sprachgebrauchs einen Wortschatz von 50 bis 200 Wörtern im Alter von 16 bis 20 Monaten. Sie betont auch im vierten übergreifenden Entwicklungsprinzip, dass die Zahl 50 beim produktiven Wortschatz einen bedeutsamen Schwellenwert darstellt. Wird diese Zahl bis spätestens Ende des zweiten Lebensjahrs nicht erreicht, so ist damit zu rechnen, dass das betroffene Kind zu wenige Spracheinheiten gespeichert hat, um rechtzeitig in das grammatische System einzusteigen (Late Talker). Auch die Mütter- und Väterberaterin verzeichnet dies als Beobachtungs- bzw. Befragungspunkt in den Untersuchungen (I4/113–114).

Das Kind spricht in Ein-Wort-Äusserungen. (*«Rauf» für «Ich möchte hochgehoben werden»*)

In der Ein-Wort-Phase verbinden Kinder ihre Wörter noch mit anderen Bedeutungen, so kann z. B. «rauf», wie im Item beschrieben, bedeuten: «Ich möchte hochgehoben werden», es kann aber etwa auch heissen: «etwas soll hochgelegt werden». Die Ein-Wort-Äusserungen sind in dieser Phase noch stark kontextbezogen und können dabei noch übergeneralisiert (z. B. alle Vögel sind «Hühner») oder überdiskriminiert (nur der eigene Hund ist ein «Hund») sein. Grimm betont aber im zweiten übergeordneten Entwicklungsprinzip, dass Kinder in der Ein-Wort-Phase schon sensibel genug sind, die Konstituentenstruktur von Sätzen zu erkennen (z. B. schauten Kinder im Alter von 14 Monaten signifikant länger auf das richtige Bild, welches mit einem Satz beschrieben wurde, obwohl beide Bilder die gleiche Handlung, aber mit unterschiedlichen Objekten zeigten). Auch in den Interviews deuten die Logopädin und die Mütter- und Väterberaterin auf die Wichtigkeit der Ein-Wort-Äusserungen hin, weil Kinder damit eine Absicht verbal ausdrücken können (I2/101–104) und (I4/113–118).

Das Kind spricht in Zwei-Wort-Äusserungen. (*«Mama trinken» für «Mama soll trinken»*)

Zwei-Wort-Äusserungen stützen den Handlungskontext und lassen keinen Zweifel mehr darüber, was ein Kind damit wünscht oder fordert (Grimm 2012). Kinder zeigen mit den Zwei-Wort-Äusserungen auch bereits die ersten Strukturen der Grammatik. Bei Zwei-Wort-Äusserungen dominiert die Verbendstellung nach dem Nomen (siehe das Beispiel für dieses Item), Pluralformen werden noch nicht konsequent verwendet, auch Artikel und Adjektive nur vereinzelt (Szagun, 2019). Die Logopädin weist auch in ihrem Feedback zum Prototyp bei den

Zwei-Wort-Äusserungen darauf hin, dass Kinder mit Zwei-Wort-Äusserungen die ersten grammatikalischen Strukturen der Zielsprache entdecken.

Rezeptive Sprache (Beobachtungsbogen 0–9 Monate)

Das Kind reagiert auf freundliche oder ärgerliche Stimme. (*Lächelt bzw. verzieht das Gesicht*)

Säuglinge reagieren schon sehr früh auf prosodische Muster der Muttersprache. So erkennen sie bei insgesamt hohem und zuerst ansteigendem, dann abfallendem Frequenzbereich bereits eine Zustimmung und bei niedrigem, abfallendem Frequenzbereich mit Staccato ein Verbot (Fernald, 1993). Szagun (2019) beschreibt, dass zustimmende und aufmerksamkeits-erregende Wörter bei Säuglingen und Kleinkindern zu einer Orientierungsreaktion führen, Warnungen und Verbote hingegen zu einer Defensivreaktion. Die Hebamme schildert mehrmals die Reaktionen eines Säuglings auf die mütterliche Stimme während einer Untersuchung und betont dabei, dass Säuglinge die Stimme schon erkennen können (I1/33–34 und 47–48 sowie 64–67). Die Logopädin beschreibt die Reaktion eines Kindes auf eine liebevolle Äusserung der Bezugsperson mit einem Lächeln (I2/73) und die Mütter- und Väterberaterin beobachtet mehrere Reaktionen auf die Äusserungen der Bezugsperson, die sich je nach Äusserung in Lauten, im mimischen oder gestischen und motorischen Ausdruck zeigen können (Kind lächelt, verzieht das Gesicht oder strampelt) (I4/24–25).

Das Kind schaut in Richtung Geräuschquelle. (*Lokalisiert das Geräusch und wendet den Kopf in diese Richtung*)

Da das Hören eine Grundvoraussetzung für den Aufbau des Wahrnehmens der prosodischen Strukturen und das Aufbauen der phonologischen Strukturen ist, wird dieses Item in die Kategorie der rezeptiven Sprache aufgenommen. Grimm (2012) betont, dass Kinder zwischen der Geburt und dem dritten Lebensjahr wiederholt auf ihre Hörfähigkeit untersucht werden sollten, da hörgestörte Kinder von der sprachlichen Kommunikation weitgehend ausgeschlossen seien. Drei der interviewten Fachpersonen äusserten sich dahingehend, dass sie in ihrem Umgang mit den Kindern Hörabklärung betreiben bzw. Beobachtungen zu Reaktionen der Kinder auf ungewöhnliche oder spontane Geräusche machen (I1/32–36 und 47–48); (I2/99–100); (I4/32–34 und 50–51).

Rezeptive Sprache (Beobachtungsbogen 9 – 18 Monate)

Das Kind reagiert zuverlässig, wenn sein Name genannt wird oder es beim Namen gerufen wird. (*Wendet den Kopf oder Körperposition Richtung Namensäußerung*)

Durch sensitive Verhaltensweisen der Bezugspersonen lernen Säuglinge, deren geäußerte Wörter zu unterscheiden. Durch die rhythmisch-prosodische Struktur der Aussprache des Namens (Akzentverschiebung) und durch die an das Kind gerichtete Sprache erfährt das Kind die Bedeutung dieses Wortes (Grimm, 2012) und reagiert dementsprechend, wenn sein Name in der Umgebung fällt oder es gerufen wird. Die Logopädin unterstreicht in ihrer Aussage, man könne «*die Eltern fragen, ob das Kind z. B. auf seinen Namen reagiert, wenn es angesprochen wird und den Blickkontakt zur Bezugsperson richtet und lächelt*» (I2/73–74) – die oben beschriebene sensitive Verhaltensweise zwischen Bezugsperson und Kind, auf die das Kind die Bedeutung seines Namens aufbaut. Auch die Kinderärztin und die Mütter- und Väterberaterin überprüfen die Reaktion des Kindes auf den eigenen Namen während einer Untersuchungssituation (I3/10–11); (I4/62–63).

Das Kind versteht einzelne Wörter und einfache Sätze. (*Zeigt auf gefragtes Körperteil*)

Im Alter von etwa 12 bis 16 Monaten sollten laut Grimm (2012) 100 bis 150 Wörter und einfache Sätze und Aufforderungen verstanden werden, wohingegen sich die Bildung von Wörtern in diesem Alter meistens noch auf 20 bis 30 Wörter beschränkt. Die Überprüfung des rezeptiven Wortschatzes lässt sich, wie im Item beschrieben, durch die Reaktionen eines Kindes auf einzelne Fragen beobachten. Die Logopädin weist darauf hin, dass es nicht einfach sei, das Sprachverständnis eines Kindes in einem Setting zu überprüfen, da man nie weiss, was dieser Situation vorausgegangen ist. Sie versucht es beim Monitoring, indem sie das Kind mit seiner Bezugsperson beobachtet und darauf achtet, wie das Kind auf die sprachlichen Äußerungen der Bezugsperson reagiert (I2/98 und 101–104). Laut Mütter- und Väterberaterin soll bis zum ersten Lebensjahr überprüft werden, ob das Kind etwa zehn Wörter versteht und einfachen Aufforderungen folgen kann (I4/ 110–112).

Das Kind versteht einfache Aufforderungen und einfache Fragen. (*Folgt der Aufforderung «Wir gehen jetzt zum Spielplatz», indem es zur Tür geht*)

Wenn ein Kind einer Aufforderung oder einer einfachen Frage folgen kann, kann davon ausgegangen werden, dass es die Bedeutung des Schlüsselwortes als Symbol für das Wort bereits verstanden und abgespeichert hat. Das Kind kann sich demzufolge etwas Nichtvorhandenes vorstellen, was als wichtiges Grundprinzip für das Sprachverständnis gilt (Zollinger, 2010a).

Das Kind äussert seinen Wunsch durch Zeigen. (*Zeigt mit dem Finger auf gewünschten Gegenstand*)

Rohlfing (2019) sagt, dass das Verständnis von Zeigegesten die Fähigkeit nachweist, gemeinsame Aufmerksamkeitsbezüge zu schaffen und diese zu teilen. Um eine Zeigegeste «zu können, müssen Kinder in der Lage sein, sich von dem Stimulus selbst (d. h. der Zeigegeste und der zeigenden Person) zu lösen. Aufgebaut wird diese Fähigkeit aus den Erfahrungen der Interaktion mit den Bezugspersonen (triangulärer Blickkontakt). Empirischen Studien zufolge zeigen deklarative Zeigegesten und Lautsprache einen engen Zusammenhang (Colonesi, Stams, Koster & Noom, 2010). Die Logopädin betont auch die Absicht hinter der Zeigegeste: «*Das Kind möchte etwas mitteilen und zeigt damit seine Erwartungshaltung*» (I2/83 und 86–88).

Das Kind versteht 100–150 alltagsbezogene Wörter. (*Stellt Schuhe in den Schrank, wenn es dazu aufgefordert wird*)

Grimm (2012) stellt als Meilenstein im Alter von 16 bis 20 Monaten einen rezeptiven Sprachgebrauch von etwa 200 Wörtern und die Etablierung von Wortkategorien auf (siehe Kapitel 2.2.5). Der Verstehensprozess wird auch im zweiten Entwicklungsprinzip (Kapitel 2.2.3) erklärt und weist auf die Wichtigkeit der Schrittmacherfunktion für die produktive Sprache hin. Für die Mütter- und Väterberaterin sind die Überprüfung und die Befragung der Bezugspersonen über den rezeptiven Wortschatz ihres Kindes relevant (I4/113–117).

Interaktion und Kommunikation (Beobachtungsbogen 0–9 Monate)

Das Kind zeigt Präferenz für Gesichter. (*Richtet die Aufmerksamkeit länger auf das Gesicht des Gegenübers*)

Nach Locke (1993, 1994) schenkt das Neugeborene vor allem dem Gesicht der Mutter viel Aufmerksamkeit, während die Mutter es anschaut, lächelt und zärtlich mit ihm spricht. Die Mütter- und Väterberaterin achtet bei Untersuchungen und Beratungen darauf, wie die Eltern mit ihrem Kind interagieren und wie sie auf Signale des Kindes eingehen (I4/19–25).

Das Kind richtet seine Aufmerksamkeit auf die Bezugsperson, wenn es seine Stimme hört. (*Zeigt eindeutige Aufmerksamkeit, wenn die Bezugsperson spricht*)

Andres und Laewen (2005) beschreiben bei den Grenzsteinen der Entwicklung (Tabelle 1), dass das Kind seine Aufmerksamkeit auf Personen richtet, die es ansprechen. Die Hebamme untermauert diese Aussage so: «Ein Baby richtet seine Aufmerksamkeit sehr stark auf seine Mutter, wenn es ihre Stimme hört» (I1/29–30).

Das Kind erwidert ein Lächeln auf vertraute Personen oder sprachliche Laute. (*Reagiert auf Stimmen und Sprachmelodien*)

Weiter wird von Andres und Laewen (2005) beschrieben, dass ein Kind lacht, lautiert, Blickkontakt hält und freudige Arm-, Bein- und Gesichtsbewegungen zeigt, wenn es von bekannten Personen angesprochen wird. Das Lächeln als Antwort des Kindes auf vertraute Personen oder sprachliche Laute wurde auch von allen Fachpersonen im Interview als wichtiger Punkt genannt. So sagte die Hebamme: «Das soziale Lächeln ist aber eine Reaktion auf eine Interaktion mit dem Kind. Das kann man mit dem Kind dann üben. Ich ermuntere die Eltern immer wieder, diese Aktionen und Gespräche mit dem Kind zu wiederholen und erweitern» (I1/ 64–67). Die Logopädin beschreibt, dass das Kind «reagiert, wenn es angesprochen wird und den Blickkontakt zur Bezugsperson richtet und lächelt» (I2/73). Die Mütter- und Väterberaterin äussert:

Wir achten auch darauf, wie die Eltern auf die Lautäusserungen ihres Kindes eingehen und ob sie auf die Laute des Kindes antworten. Dann schauen wir auch, ob und wie die Eltern generell mit dem Kind kommunizieren und was vom Kind zurückkommt. Kommen Laute zurück oder Blickkontakt oder Mimik/Gestik oder antwortet das Kind durch die Motorik (I4/ 21-25).

Ebenso betont die Kinderärztin die Bedeutsamkeit des Lächelns: «Also sicher ist das soziale Lächeln, das etwa mit 2 Monaten kommt, schon ganz wichtig» (I3/9).

Das Kind und seine Bezugsperson kommunizieren im wechselseitigen Hin und Her mit Blickkontakt. (*Reagiert mit Lippenbewegungen, hebt die Hände und streckt die Finger*)

Locke (1993, 1994) beschreibt, wie die Mutter ihr Kind anschaut und zärtlich mit stark modulierter Stimme mit ihm spricht. Auf diese affektive Mitteilung vermag der Säugling bereits am Ende des zweiten Lebensstages zu reagieren. Grimm (2012) fügt hinzu, dass der Säugling durch die Bereitschaft zu langen Blickkontakten erste Fähigkeiten zeigt, die dem Herstellen eines gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus vorausgehen. Die interviewte Kinderärztin achtet ab sechs Wochen nach der Geburt beim Säugling darauf, ob das soziale Lächeln und der Blickkontakt vorhanden sind (I3/175–176). Auch achtet die Logopädin darauf, ob der Säugling «den Blickkontakt zur Bezugsperson richtet und lächelt» und ob «das Turn-Taking – das heisst, das wechselseitige Hin- und Her – so spielerisch im Alter von etwa sechs Monaten» auftritt (I2/66–73). Die Mütter- und Väterberaterin beschreibt, dass auch sie bereits in den ersten Wochen bei Untersuchungen auf den Blickkontakt des Kindes achtet sowie darauf, wie die Eltern mit dem Kind interagieren (I4/19–22 und 25–26).

Interaktion und Kommunikation (Beobachtungsbogen 9–18 Monate)

Das Kind zeigt referenziellen Blickkontakt. (*Wendet Blick vom Objekt zur (Bezugs-)Person*)

Die Herstellung des Dreiecks zwischen dem Ich, dem Du und dem Gegenstand konnte gemäss Stern (1994) bereits bei neun Monate alten Kindern beobachtet werden, indem die Säuglinge dem Blick oder der Zeigegeste der Bezugspersonen folgten, das Objekt fixierten und zurück zur Bezugsperson blickten. Zollinger (2010a) beschreibt dies als zentrale Form des kommunikativen Austauschs. Doil (2002) ergänzt, dass das Kind im Alter von zwölf Monaten die Intentionalität und den referenziellen Blickkontakt entdeckt. Laut der Logopädin ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für den Spracherwerb «der direkte und referenzielle Blickkontakt» (I2/65–66), was im Einklang mit den Aussagen von Stern und Zollinger steht.

Das Kind äussert seinen Wunsch durch Zeigen. (*Zeigt mit Zeigefinger auf den gewünschten Gegenstand*)

Im Anschluss an den referenziellen Blickkontakt folgt gemäss Zollinger (2010a), Doil (2002) und Capone und McGregor (2004) das Auftreten kommunikativer Gesten und das Kind beginnt zu zeigen. Die Logopädin nennt das Zeigen eine wichtige Voraussetzung für den Spracherwerb und äussert: «Das Kind drückt dabei seine Absicht aus. Es möchte etwas mitteilen – vom ich zum du – und sie zeigen eine Erwartungshaltung. Man kann beim Kind richtig spüren, dass es eine Antwort erwartet» (I2/86–88).

Das Kind und die Bezugsperson stellen einen stabilen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus (Joint Attention) her. (*Betrachten gemeinsam fahrendes Spielzeugauto und äussern sich dazu*)

Grimm (2012) nennt die Herstellung eines gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus als Meilenstein der Entwicklung zwischen neun und zwölf Monaten und betont, dass sich der gemeinsame Aufmerksamkeitsfokus als besonders wichtig für den Spracherwerb erwiesen hat. Die Logopädin bestätigt dies, wenn sie sagt, einer der wichtigsten Beobachtungspunkte sei «*natürlich der gemeinsame Aufmerksamkeitsfokus auf einen Gegenstand oder eine Person – d. h. beide sind auf eine Sache gerichtet*» (I2/67–69).

Das Kind stellt Fragen durch Verwendung der Frageintonation. (*«Essen?», «Heiss?», «Ball?»*)

Wenn das Kind gemerkt hat, dass bei einer Frage die Intonation am Ende des Wortes ansteigt, übernimmt es dieses Prinzip in seinen Äusserungen. Dies zeigt sich bereits, wenn Säuglinge ab sechs Monaten eine Präferenz für die Betonung der Muttersprache haben und aus der kindgerichteten Sprache lernen (Penner, Weissenborn & Friederici, 2006).

3.2.1.3 Weitere Faktoren, die die frühkindliche Sprachentwicklung beeinflussen

Für den dritten Teil des SprachentwicklungsKompasses orientierten sich die Autorinnen an den bereits bestehenden Kompassen wie z. B. dem *SpracherwerbsKompass* von Brand et al. (2020). Hierzu wurden folgende Faktoren ausgewählt, wobei das Zutreffen von einem oder mehreren hiervon die Empfehlung für einen Austausch mit einer logopädischen Fachperson bekräftigt:

- Sinnesbeeinträchtigungen des Kindes
- Herausforderndes Verhalten des Kindes (z. B. Schüchternheit, Schreibabys)
- Prekärer sozio-ökonomischer Hintergrund
- Isolation der Familie
- Migration (Fluchterfahrung)
- Postnatale Depression oder psychische Erkrankungen der Bezugsperson

Wie in Kapitel 2.1.3 beschrieben, zählen familiäre Faktoren wie psychische Erkrankungen einer Bezugsperson, Isolation der Familie und ein prekärer sozio-ökonomischer Hintergrund zu den Risikofaktoren. Nach Aussage der Hebamme wird bei den Wochenbettbesuchen ein Augenmerk auf die physische und psychische Verfassung der Mutter gelegt, sodass eine psychische Erkrankung wie eine postnatale Depression beobachtet oder ausgeschlossen werden kann (I1/113–114).

Ein weiterer Risikofaktor ist die Migration, insbesondere Fluchterfahrungen, weil solche Erfahrungen ein Kind prägen, auch wenn sie nur von den Eltern und nicht vom Kind selbst durchlebt wurden. So erleiden viele Flüchtlinge nach Flucht- oder Kriegserfahrung ein Trauma, wodurch die kindliche Entwicklung gefährdet wird. Die Logopädin untermauert diese Aussage mit folgendem Satz: «Schwierig wird es dort, wo Eltern nicht so einen Zugang zu ihren Kindern finden, aus verschiedenen Gründen, z. B. Krankheit, Überforderung, sonstige Belastungen oder Migration» (I2/76–77).

Eine oder mehrere Sinnesbeeinträchtigungen des Kindes, vor allem Beeinträchtigungen der Augen oder des Gehörs, führen beim Kind dazu, dass es Mundbewegungen des Gegenübers nicht oder in geringem Ausmass sehen kann oder es die gesprochene Sprache nicht hören und so auch nicht nachahmen kann. Die Hebamme überprüft bei ihren Besuchen die Hörfähigkeit des Babys mehrmals, indem sie z. B. die Reaktion des Babys beim Ertönen der Mutterstimme beobachtet. Ihre Aussage dazu lautet: «... das ist für mich einer der geringfügigen Techniken, die ich anwenden kann, um zu überprüfen, ob das Kind hört» (I1/32–36).

Die Mütter- und Väterberaterin erwähnt hierzu, dass sie Eltern auch auf einen erneuten

Hörtest nach dem Neugeborenen-Hörscreening aufmerksam macht, wenn ihr etwas auffällt. «*Manchmal reicht nicht nur ein Hörtest, sondern es braucht bis zu drei*» (I3/32–34). Sie sagt weiterhin, dass Kinderärzte*Kinderärztinnen oder Logopäd*innen bei sprachlichen Auffälligkeiten meistens einen Hörtest machen (I3/50–51). Die Logopädin führt weiter an, dass Wahrnehmungsschwierigkeiten oder motorische Einschränkungen sich ebenso auf die Sprachentwicklung auswirken können (I2/99–100).

Ein herausforderndes Verhalten eines Kindes kann dazu führen, dass das Verhalten die Bezugsperson an ihre psychischen Grenzen bringt und sie damit dem Kind gegenüber nicht mehr feinfühlig auftreten kann. Die Hebamme äussert sich in diesem Bezug folgendermassen: «*Wenn ein Kind ein sogenanntes «Schreibaby» ist, ist es für die Eltern eine grosse Herausforderung, die Bedürfnisse des Kindes richtig zu deuten*» (I1/155–157).

3.2.2 Beschreibung der Anwendung

Die Beschreibung und Anwendung des SprachentwicklungsKompasses ist an bereits vorhandene Kompassse, z. B. den *SpracherwerbsKompass* angelehnt (Brand et al., 2020).

Der SprachentwicklungsKompass beinhaltet die Bereiche *Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen*, *Sprachliche Faktoren* und *Weitere Faktoren, die die frühkindliche Sprachentwicklung beeinflussen*. Es wurden für diese Bereiche jeweils zwei Screening-Bögen für das Alter von 0 bis 9 und 9 bis 18 Monaten entwickelt.

In der *Endversion des Aufbaus vom SprachentwicklungsKompass 0–18* (Anhang X) wird das Ziel des Kompasses erklärt und die Sprachentwicklung des Kindes von 0 bis 24 Monaten zusammengefasst und anhand einer Tabelle erläutert. Die Tabelle dient als Anhaltspunkt für die normale Sprachentwicklung. Anschliessend wird der Aufbau des Kompasses erklärt und wie vorgegangen und ausgewertet werden soll. Am Anfang des SprachentwicklungsKompasses wird darauf hingewiesen, dass nicht alle Items während einer Untersuchungs- bzw. Beratungssituation beobachtbar sind. So können die dunkelmarkierten Items während einer Beratung von der Bezugsperson erfragt werden, wenn sie zum gegebenen Zeitpunkt nicht beobachtet werden können. Anschliessend folgen die Items der Bereiche *Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen* und *Sprachliche Faktoren*, die mit «ja» oder «nein» angekreuzt werden. Darauf folgt die Auszählung der Ja- und Nein-Antworten, wobei die Notwendigkeit einer weiteren Massnahme wie einer logopädischen Beratung oder Abklärung umso grösser ist, je mehr Items mit «Nein» beantwortet werden. Beim dritten und letzten Punkt der Screening-Bögen sind weitere Hinweise aufgelistet, die die frühkindliche Sprachentwicklung beeinflussen, bei denen einer oder mehrere Hinweise die Empfehlung für einen Austausch mit einer logopädischen Fachperson bekräftigen (Anhang XI und XII).

3.2.3 Eingliederung der Items in die ICF

Als Grundlage einer gemeinsamen Sprache für die Entwicklung des Kindes unter Fachpersonen wurden die Items so formuliert, dass die Kategorien im Sprachentwicklungskompass den Domänen der ICF zugeordnet werden können (vgl. Kapitel 1.3.4). Die untenstehende Abbildung zeigt die Einordnung der Items aus dem *Sprachentwicklungskompass 0–18* in die ICF auf und wird anschliessend erläutert.

Abbildung 16: Eingliederung der Items des Sprachentwicklungskompasses 0–18 in die ICF (Eigene Darstellung)

Zu den personenbezogenen Faktoren gehören Angaben zum Kind wie Alter, Geschlecht, Temperament, Charakter und Eigenschaften des Kindes sowie gegebenenfalls eine Diagnose. Ebenfalls dazu zählt der Punkt *Herausforderndes Verhalten* (z. B. Schüchternheit, Schreibaby). Im Screening-Bogen werden der Name des Kindes sowie das Geburtsdatum notiert. Die Items zu *Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen* können den Umweltfaktoren der ICF zugeordnet werden, da die Bezugspersonen des Kindes zu seiner Umwelt gehören. Ebenfalls zu den Umweltfaktoren gehören *der sozio-ökonomische Status* der Familie, eine etwaige *Isolation der Familie*, *Migration (Fluchterfahrung)* sowie *postnatale Depression oder psychische Erkrankung der Bezugsperson*. Die sprachlichen Faktoren werden den Aktivitäten und der Partizipation und diese dem Bereich *Kommunikation und Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen* zugeordnet.

Zu den Körperfunktionen und -strukturen gehören *Sinnesbeeinträchtigungen* des Kindes,

was im Screening-Bogen als Hinweis zur Beeinflussung der frühkindlichen Sprachentwicklung beeinflusst aufgenommen wurde.

Somit konnten alle Items den ICF-Bereichen zugeordnet werden, um den Austausch unter Fachpersonen der frühen Kindheit zu erleichtern.

Nachdem in Abbildung 16 die Struktur der ICF für die Kategorien dargelegt wurde, sind in Abbildung 17 alle erarbeiteten Items des *Sprachentwicklungskompasses 0–18* den ICF-Kategorien zugeordnet worden.

Sprachentwicklung des Kindes von 0 – 18 Monaten

Abbildung 17: Eingliederung der einzelnen Items des SprachentwicklungsKompasses 0–18 in die ICF (Eigene Darstellung)

4 Diskussion der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die in der vorliegenden Arbeit zusammengetragenen Forschungsergebnisse zusammenfassend dargestellt (4.1) und evaluiert (4.2). Anschliessend wird die Fragestellung beantwortet und in Bezug auf die Praxis diskutiert (4.3). Am Ende des Kapitels wird der Arbeitsprozess der Masterarbeit reflektiert (4.4).

4.1 Forschungsstand

Mit dieser Masterarbeit wird ein erster Prototyp für den SprachentwicklungsKompass generiert (Anhang X, XI und XII). Bei der Bildung der Items in den Screening-Bögen gingen die Autorinnen von den Meilen- bzw. Grenzsteinen der sprachlichen Entwicklung von Grimm (2012) und Andres und Laewen (2005) aus und ergänzten diese mit Aussagen der interviewten Expertinnen (vgl. Kapitel 3.2.1). In Kapitel 3.1.5 wurden Diagramme erstellt, in denen die von den Expertinnen genannten Entwicklungsschritte in sechs Altersgruppen dargestellt werden. In den Abbildungen 9 bis 11 wird ersichtlich, dass die Hebamme vor allem die ersten sechs Lebensmonate des Kindes vor Augen hat und ihren Fokus auf die Entwicklungsschritte in diesem Zeitfenster legt. Im Durchschnitt ist sie zwar, wie sie sagte, nur etwa bis zur vierten Lebenswoche des Kindes in der Familie, wobei sie aber manche Eltern bereits vor der Geburt betreut und teils auch über die ersten Wochen hinaus den Kontakt in Form einer Stillberatung hält (I1/16–20). Beim Kennenlernen während der Schwangerschaft achtet sie auf die pränatale Kommunikation mit dem Ungeborenen (I/129–132). Wenn das Baby auf der Welt ist, achtet sie auf die intuitiven elterlichen Kompetenzen, wie die Eltern mit dem Kind sprechen und wie sie die Bedürfnisse des Babys wahrnehmen (I/152–153). Beim Säugling achtet sie auf die Reaktion auf sprachliche Laute, auf die Präferenz für die mütterliche Stimme und auf das Schreien (I/203–210). Wenn sie mehr als vier Wochen bei einer Familie Besuche macht, beobachtet sie bei den Säuglingen, ob sie Schmatz-, Zisch- und Gurr-laute produzieren, ob sie den Kopf in Richtung einer Geräuschquelle drehen, ob sie lächeln und eine Präferenz für Baby Talk zeigen (I/28–34). Für die Hebamme gehören laut ihren Aussagen die Reaktion des Säuglings auf die mütterliche Stimme oder auf ungewöhnliche Geräusche, der Blickkontakt des Säuglings während einer Interaktion zwischen Mutter und Kind und die Feinfühligkeit der Bezugsperson zu den wichtigsten Beobachtungskriterien zur sprachlichen Entwicklung des Kindes (I1/203–205). Anhand dieser überprüft sie die Hörfähigkeit des Säuglings und achtet auf den Umgang der Bezugspersonen mit ihm (I/28–34). So deckt ihre Berufsroutine einen wichtigen Teil der Beobachtung der sprachlichen Vorläuferfertigkeiten ab.

In den Diagrammen der Abbildungen 9–13 ebenfalls deutlich zu erkennen ist, dass die Mütter- und Väterberaterin die Entwicklungsschritte bis zum 18. Lebensmonat beobachtet. Auffallend ist, dass die Mütter- und Väterberaterin als einzige konkrete Aussagen hinsichtlich Beobachtungen zu verschiedenen Entwicklungsstufen in der Sprachentwicklung machte. Sie teilte im Interview mit, dass sie ein Programm zur Beobachtung aller Entwicklungsbereiche bis zum Kindergarteneintritt der Kinder habe und darin auch teilweise Beispiele für die Sprachentwicklung enthalten seien. Dies spiegelt sich in ihren Aussagen im Interview wider (siehe gelbe Balken in Abbildung 9–14). Als wichtigste Beobachtungspunkte für die sprachliche Entwicklung benennt sie den Blickkontakt und Lautäusserungen mit Variationen im Alter von sechs Monaten. Als Risikofaktor gilt es ihr, wenn beim Kind keine Fortschritte ersichtlich sind oder es nur für sich spielt und sich zurückzieht. Auch wenn die Mütter- und Väterberatung ein wichtiges Angebot darstellt, um eventuelle frühe Auffälligkeiten in der Entwicklung des Kindes zu erkennen, basiert es auf Freiwilligkeit der Eltern und wird demzufolge nicht von allen Eltern und Bezugspersonen genutzt.

Der Besuch in einer Kinderarztpraxis hingegen ist bei den meisten Eltern und Bezugspersonen gegeben, da schon nach der Geburt auf weitere Termine für Kontrolluntersuchungen von Pädiater*innen hingewiesen wird. Bis zum sechsten Lebensmonat werden die Eltern in Zwei-Monats-Abständen zu Kontrollen eingeladen. Danach folgen die Untersuchungen in Drei-Monats-Schritten (9. und 12. Lebensmonat) und ab dem ersten Lebensjahr in Halbjahresschritten. Der Rhythmus der Untersuchungstermine bis zum 18. Lebensmonat sollte somit eine gute Beobachtung der sprachlichen Entwicklung durch Pädiater*innen ermöglichen. Die Kinderärztin im Interview äussert sich mit konkreten Beobachtungspunkten zur Feinfühligkeit, zu den ersten Lautäusserungen und verschiedenen Lallvarianten für die Untersuchungen in der Zeit des ersten Lebensjahres. Auch die Gesten und der referenzielle Blickkontakt scheinen ihr ein wichtiger Punkt für die Entwicklung der Sprache zu sein. Die drei wichtigsten Beobachtungspunkte scheinen ihr zum Ersten das soziale Lächeln und der Blickkontakt im Alter von etwa sechs Wochen, zum Zweiten, als Hinweis für das Sprachverständnis, ob ein Kind zwischen neun und zwölf Lebensmonaten auf seinen Namen reagiert, und zum Dritten, ob ein Kind mit 18 Monaten nicht nur in Zeichensprache spricht, sondern auch Lautäusserungen von sich gibt.

Wie die Logopädin im Interview erklärte, lernt sie Kinder in der logopädischen Therapie frühestens ab dem 24. Lebensmonat kennen, wenn sich deutliche Sprachauffälligkeiten, -verzögerungen oder -störungen zeigen. Dabei achtet sie darauf, wie das Kind auf Ansprache reagiert, ob es Blickkontakt, referenziellen Blickkontakt und Joint Attention zeigt, ob es die Zeigegeste verwendet und ob es einzelne Wörter produziert und einfache Aufforderungen

versteht. Für die Logopädin gelten Blickkontakt, Turn-Taking, gerichtete Aufmerksamkeit und klare Zeigegesten und vor allem die Absicht des Kindes, kommunizieren zu wollen, als die wichtigsten Beobachtungspunkte für die Vorläuferfertigkeiten. Weiter äussert sie sich zur Feinfühligkeit, einerseits bei der Bezugsperson in der Interaktion mit dem Kind und andererseits bei der Fachperson im Umgang mit dem Kind und der gegebenen Situation. Für die Logopädin wäre es gut vorstellbar, im Rahmen der kinderärztlichen Untersuchungen bis zum dritten Lebensjahr als Fachperson bei Auffälligkeiten zu Rate gezogen zu werden (12/45–46).

Die Diagramme zeigen bei den Aussagen zu den einzelnen Entwicklungsschritten deutliche Unterschiede (Abbildungen 9–14), doch wurden zu fast allen Unterkategorien der deduktiven und induktiven Kategorien eine oder mehrere Aussagen gemacht. Jene Unterkategorien, die nicht erwähnt wurden, sind in der Tabelle 11 genannt. Dazu gehörten z. B. *Beginn der 1. Lallphase*, *Brabbeln* und das *Verwenden des <Nein>*.

Den Diagrammen zufolge sind Aussagen zu Beobachtungen und Kriterien im Entwicklungsalter bis zu zwei Monaten (Abbildung 9) am häufigsten genannt worden (insgesamt 31). Davon fielen 7 in die Kategorie *intuitive elterliche Kompetenzen*, 1 unter *pränatale Kommunikation*, 2 unter *Reaktion mit Lautäusserungen auf Ansprache*, 5 unter *Reaktion auf sprachliche Laute* und 4 unter *Präferenz für mütterliche Stimme*, 6 unter *Lächeln erwidern*, 4 unter *Gurren* und 2 unter *Schreien*. Es zeigt sich, dass 8 der 31 geäusserten Beispiele zu den Umweltfaktoren zählen und in der Beobachtung in dieser frühen Phase ein Viertel ausmachen. Drei Viertel zählen bereits zu den sprachlichen Faktoren, was unterstreicht, dass schon sehr früh Vorläuferfertigkeiten beim Kind zu beobachten sind. Die meisten Aussagen dieser Entwicklungsphase kommen von der Hebamme. In Anbetracht ihrer Begleitzeit in den Familien sind ihre Beobachtungen auf dieses kurze Zeitfenster von 0–16 Wochen fokussiert.

Zu den Entwicklungsschritten im Alter bis zu vier Monaten (Abbildung 10) gab es insgesamt 24 Aussagen: 1 zu *Feinfühligkeit Fachperson*, 2 zu *Reaktionen mit den Augen auf Geräuschquellen*, 6 zu *dialogähnliche Situationen*; auf *bewusstes Lächeln* fielen 4, auf *Bedürfnisse werden differenziert mitgeteilt* 6 und auf *Schmatz- und Zischlaute, Vokallaute und erste Silben* 5 Aussagen. In diesem Entwicklungsstadium wurden mehrheitlich Beispiele zu sprachlichen Faktoren geäussert. Es zeigt sich, dass in der Dyade mit der Bezugsperson bereits Vorläuferfertigkeiten zu erkennen sind. Ein Kind produziert zu diesem Zeitpunkt schon einige unterschiedliche Varianten von Lautäusserungen und trainiert damit seinen Stimmapparat (Jungmann & Albers, 2013).

Im Entwicklungsalter bis zu sechs Monaten (Abbildung 11) konnten insgesamt auch 24 Aussagen gezählt werden. Davon entfielen 9 auf *Präferenz für Baby Talk*, 2 auf *Lachen*, 3 auf *freudige Arm-, Bein- und Gesichtsbewegungen*, 6 auf *Blickkontakt mit vertrauten und*

fremden Personen und 4 auf *Erprobung unterschiedlicher Tonhöhen*. Wie im Altersbereich bis zu 4 Monaten auch, beziehen sich die Äusserungen in diesem Entwicklungsstadium ausschliesslich auf sprachliche Faktoren des Kindes. Sie weisen darauf hin, dass ein Säugling seinen Dialog immer stärker auf sein Gegenüber ausrichtet und somit seine Aufmerksamkeit zu fokussieren lernt. Wie Hollich et al. (2000) im *Emergentist Coalition Model* beschreiben, liegt der Ursprung der sozialen Information in den sozialen Achtungshinweisen.

Zu den Entwicklungsschritten des Alters bis zu neun Monaten (Abbildung 12) wurden 10 Aussagen gezählt, wovon 3 auf *Reaktion auf eigenen Namen* entfielen, 2 auf *erstes Wortverständnis*, 1 auf *eindeutige Unterscheidung zwischen fremden und bekannten Personen*, 1 auf *Silbenverbindungen*, 2 auf *2. Lallphase* und 1 auf *Imitation von Sprachlauten*. Diese Beispiele gehören alle zu den Kategorien der *rezeptiven* und der *expressiven Sprache*. Sie verdeutlichen den Aspekt, dass Säuglinge durch Erfahrungen den Wörtern Bedeutungen zuordnen lernen, um dann mit etwa zwölf Lebensmonaten die ersten Wörter zu äussern (Grimm, 2012; Zollinger, 2010a).

Im Entwicklungsalter bis zu zwölf Monaten (Abbildung 13) wurden insgesamt 16 Aussagen getätigt, davon 1 Aussage zu *Erkennen und Verstehen erster Wörter*, 3 zu *erste Aufforderungen werden verstanden*, 2 zum *referenziellen Blickkontakt*, 4 zur *Joint Attention*, 3 zur *Verwendung von Zeigegesten*, 1 zu *Echolalie* und 2 zur *Produktion erster Wörter wie «Mama» oder «Papa»*. Zusammenfassend können alle Aussagen dieser Entwicklungsperiode dem *triangulären Blickkontakt* und der *Joint Attention* zugeordnet werden. Das Kind erfährt in dieser Phase durch aktive Zeichen, Gesten und Einwortsätze eine Vertiefung der Bedeutung der Wörter. Es baut damit seinen Wortschatz auf und lernt, dass ein Wort als Symbol für etwas nicht Vorhandenes gebraucht werden kann (Zollinger, 2010a).

Beim letzten Diagramm (Abbildung 14) wurden das Entwicklungsalter bis zu 15 Monaten und bis zu 18 Monaten zusammen erfasst, weil in diesen beiden benachbarten Entwicklungskategorien jeweils nur wenige Aussagen gemacht wurden. Zusammen gab es insgesamt 3 Aussagen, die, wie oben erwähnt, alle von der Mütter- und Väterberaterin gemacht wurden.

1 Aussage wurde zu *Wortschatzspurt – Produktion von 50 bis 200 Wörter*, 1 zu *Wortverständnis von 100–150 Wörter* und 1 Aussage zu *Produktion von 50 Wörtern* getätigt. Die Autorinnen interpretieren die wenigen Hinweise auf diese Entwicklungsphase seitens der Interviewexpertinnen so, dass sie annehmen, dass die meisten Fachpersonen die Wortproduktion von ca. 50 Wörtern mit zwei Jahren als wichtigen Grenzstein kennen und demzufolge den 50 Wörtern mit 18 Lebensmonaten eine geringere Bedeutung zumessen.

Laut der Zuordnung der Aussagen im Diagramm in Abbildung 15 gibt es hier eine klare Präferenz für *Interaktion und kommunikative Fähigkeiten*. Zu dieser Kategorie machten alle 4

Expertinnen 3–8 Aussagen. Zur Kategorie *Expressive Sprache* äusserte sich die Mütter- und Väterberaterin 7-fach, weil sie sich auf das Programm, welches sie als Beratungsperson bereits für die Gesamtentwicklung des Kindes zur Beobachtung nutzte, beziehen konnte. Auch die Kinderärztin und die Hebamme sahen in dieser Kategorie wichtige Beobachtungspunkte für die frühe Sprachentwicklung. Die Kategorie *Rezeptive Sprache* wurde von drei Expertinnen insgesamt 8-mal genannt. Dass die Hebamme zu dieser Kategorie keine Beobachtungen machen kann, liegt am Alter der Säuglinge, die bei der Beendigung der Hebammenbesuche meist erst einen Monat alt sind. Zu den Kategorien *Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen* und *Risikofaktoren* wurde von allen vier Expertinnen mindestens 1 Aussage gemacht. Insgesamt zeigt es sich, dass alle drei Teilbereiche des Beobachtungsboogens mit Expertinnenaussagen ergänzt werden konnten.

Schon vom Moment der Geburt beginnt der Dialog zwischen Mutter und Kind, in dem das Kind seine Aufmerksamkeit auf die ihm bekannte mütterliche Stimme richtet und im Gegenzug die Mutter in entsprechender Tonlage und mit entsprechendem Rhythmus mit dem Kind spricht, ohne dass sie dies explizit lernen müsste (Jungmann & Albers, 2013). Diese intuitiven elterlichen Kompetenzen beschränken sich nicht auf die Eltern von Säuglingen und Kleinkindern, sondern sind bei den meisten erwachsenen Personen, die mit Kindern in diesem Alter in Kontakt treten, anzutreffen. Die Säuglinge und Kleinkinder erlernen dabei die Vorläuferfertigkeiten der Kognition, der sozialen Kognition und der Wahrnehmung und werden in der produktiven phonologischen Entwicklung unterstützt, sodass sie im Alter von etwa 10 Monaten ihre ersten Wörter sprechen können und es mit ca. 18 Monaten beim einem Schwellenwert von ca. 50 Wörtern zur Wortschatzexplosion kommen kann (Grimm 2012). Die Aussagen der interviewten Expertinnen in der Kategorie der *Interaktion und Kommunikation* machen deutlich, wie wichtig die Interaktion bei der Entdeckung der Sprache ist. Das Kind lernt durch den referenziellen bzw. triangulären Blick Dinge verstehen. Zollinger (2010b) nennt den triangulären Blick ein «Gefäss» für die Entwicklung des Sprachverständnisses. Der Blick bildet dabei zwischen 12 und 18 Monaten die zentrale Form des kommunikativen Austausches, indem das Kind mit seinem Blick zur Referenzperson und zum Gegenstand eine «Frage» stellt. Durch diese aktive Auseinandersetzung ist das Kind dann im Alter von etwa 15 Monaten in der Lage, einer Aufforderung zu folgen. Zu diesem Zeitpunkt ist das Sprachverständnis aber immer noch stark auf das Hier und Jetzt bezogen. Das Kind übt gewissermaßen immer noch die Zusammenhänge zwischen Wörtern und erblickten Gegenständen. Erst, wenn das Kind mit etwa zwei Jahren die ersten Vorstellungen aufbauen kann, ist es ihm möglich, anlässlich eines Wortes auch an das Gesagte zu denken (Zollinger, 2010b).

Für die vorliegende Entwicklungsarbeit wurde von jeder Berufsgruppe nur eine Expertin interviewt. Wie in Kapitel 3.1 beschrieben, wurden die Aussagen der Expertinnen den Kategorien aus der Literatur zugewiesen, nachdem sie von den Autorinnen generalisiert wurden. Das heisst, dass die Aussagen nicht mehr dem Originaltext der Interviewten entsprechen, aber weitgehend ihre Meinung verdeutlicht. Es zeigte sich, dass alle vier Expertinnen Kenntnisse über die Vorläuferfertigkeiten der Sprache haben, diese aber nicht alle als solche benannten. Für die Hebamme und die Mütter- und Väterberaterin waren die Hinweise zur Sprachentwicklung sehr bereichernd. Sie äusserten beide grosses Interesse an den Screening-Bögen, auch wenn sie aussagten, dass sie in ihren Beratungs- und Untersuchungssituationen häufig auf andere Themen achten müssten (I1/94–101). Für die Kinderärztin schien es klar zu sein, dass Vorläuferfertigkeiten der Sprache mit in ihr Untersuchungsrepertoire gehören (I3/9–23). Im Feedback (Kapitel 4.2) zu den Prototypen der Screening-Bögen äusserte sich die Kinderärztin, dass sie aufgrund der Auswertung der Screening-Bögen nicht zwingend eine logopädische Abklärung empfehlen würde. Ob ihr die Bögen zu wenig präzise sind oder ob es ihre allgemeine Haltung in der Betrachtung der Gesamtentwicklung ist, konnte nicht herausgefunden werden. Diese Aussage spiegelt aber Erfahrungen der Autorinnen wider, dass Kinderärzte*Kinderärztinnen häufig zurückhaltend bei Empfehlungen für logopädische Beratungen unter 2 Jahren sind. Die Logopädin ist der Ansicht, dass standardmässige Kontrolluntersuchungen in den ersten beiden Lebensjahren in Ergänzung zu den kinderärztlichen Untersuchungen eine grosse Chance darstellen könnten, um sprachliche Auffälligkeiten schon früher aufzufangen (I2/43–46). Auch betont sie in ihrem Feedback, dass sie nicht nur logopädische Fachkräfte für eine fachliche Beratung in Betracht ziehen würde, sondern auch heilpädagogische Früherzieher*innen, weil sich sprachliche Auffälligkeiten oft im Spiel zeigten.

Aus den Interviews konnte entnommen werden, dass Mütter- und Väterberater*innen, Hebammen und Kinderärzte*Kinderärztinnen wichtige Ansprechpartner*innen für Eltern und Bezugspersonen in der frühen Kindheit sind. Es scheint daher naheliegend, dass mit Hilfe der Screening-Bögen eine Sensibilisierung auf die Sprachentwicklung gewährleistet werden kann. Die Autorinnen gehen davon aus, dass mit Hilfe eines Beobachtungsinstrumentes Situationen besser eingeordnet und beschrieben und Beobachtungen gezielter ausgeführt werden können. So konnte die Mütter- und Väterberaterin bereits Kriterien für die Sprachentwicklung aufzählen, weil diese in ihrem Entwicklungsprogramm für die Beobachtung enthalten sind. Es ist aber festzuhalten, dass sich die aus den Interviews gewonnenen Erkenntnisse jeweils nur auf eine Expertin ihrer Berufsgruppe beziehen und dementsprechend nicht auf alle anderen Vertreter*innen der Berufsgruppen übertragen werden können. Eine dritte wichtige Erkenntnis der Autorinnen bezieht sich auf die Wichtigkeit der Logopäd*innen und

heilpädagogischen Fachkräfte für die Beratung und Abklärung bei sprachlichen Auffälligkeiten. Wie die Logopädin im Interview erwähnte, kommt sie nur in Kontakt mit Kindern ab dem Alter von 24 Lebensmonaten. Das erleben auch die Autorinnen in ihrem Beruf als heilpädagogische Früherzieherinnen so. Damit diese beiden Berufsgruppen bei Bedarf schon früher hinzugezogen werden, braucht es die Sensibilisierung anderer Fachpersonen hinsichtlich der frühsprachlichen Entwicklungsschritte. Laut Zollinger (2010a) konnten bei Kindern, die später als spracherwerbsverzögert diagnostiziert wurden, bereits im Säuglingsalter Auffälligkeiten in der Regulation der psychischen Zustände (häufiges Schreien, Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus, Fütter- und Trinkprobleme) festgestellt werden. Hier dürften wiederum die Feinfühligkeit und intuitiven elterlichen Kompetenzen gefragt sein. Jedoch sollten auch die beschriebenen Risikofaktoren möglichst früh erfasst werden, die einen gravierenden Einfluss auf die Entwicklung der Vorläuferfertigkeiten der Sprache in den ersten Lebensmonaten haben können (Petermann & Petermann, 2013).

4.2 Evaluation aufgrund der Feedbacks der Interviewpartnerinnen

Die Logopädin, die Kinderärztin, die Hebamme und die Mütter- und Väterberaterin wurden um ein Feedback zum Prototyp des SprachentwicklungsKompasses gebeten und gaben eine Rückmeldung per E-Mail über folgende Punkte:

- Lesbarkeit
- Verständlichkeit
- Zeitlicher Aufwand
- Umsetzbarkeit

Lesbarkeit und Verständlichkeit

Die Lesbarkeit und Verständlichkeit des Kompasses inklusive dessen Aufbau und Beschreibung wurde von allen vier Expertinnen als gut empfunden.

Zeitlicher Aufwand

Der zeitliche Aufwand wurde von der Mütter- und Väterberaterin eher als zu hoch eingeschätzt mit der Frage, ob der Kompass nochmals gekürzt werden könnte, um erst bei Indikation einer möglichen Gefährdung der sprachlichen Entwicklung den ganzen Screening-Bogen anzuwenden. Hier wurde also eine gekürzte Version im Rahmen einer Vorabklärung mit weniger Items für sinnvoll befunden. Die anderen drei Expertinnen schätzten den zeitlichen Aufwand als angemessen, die Beobachtungsbögen als gut anwendbar und durchführbar ein.

Hinweise

Die Mütter- und Väterberaterin, die Logopädin und die Hebamme waren begeistert vom SprachentwicklungsKompass und würden ihn gerne in ihren Berufsverband und an ihre Berufskolleg*innen weitergeben.

Anpassungsvorschläge

Im Entwicklungsprozess bis zur Endversion des SprachentwicklungsKompasses wurden von den Autorinnen immer wieder Anpassungen vorgenommen (Anhang X, XI und XII). Einerseits konnten aufgrund der Feedbacks inhaltliche Korrekturen durchgeführt werden. Andererseits wurden Anpassungen der Items aufgrund der sich im Zuge des Vorgehens vertiefenden Auseinandersetzung mit dem Thema der Sprachentwicklung in der Beobachtung von Kindern vorgenommen.

Alle vier Interviewexpertinnen fanden den SprachentwicklungsKompass gut umsetzbar. In der Praxis wurde er jedoch noch nicht erprobt, da dies im Rahmen der Masterarbeit zeitlich nicht möglich war. Der Verband der Region der interviewten Mütter- und Väterberaterin verwendet bereits ein Programm, in dem die beobachteten oder erfragten Entwicklungsschritte der Kinder vom Säuglings- bis zum Vorschulalter dokumentiert werden können. Die befragte Mütter- Väterberaterin fände es hilfreich, wenn die Screening-Bögen in ihr bestehendes Programm eingefügt werden könnten. Die Kinderärztin fände diese zur Orientierung hilfreich und als Hilfsmittel gut geeignet.

Die Logopädin äusserte Anpassungsvorschläge zu einzelnen Items, welche anschliessend von den Autorinnen übernommen wurden und zur Endversion des Prototyps führte (siehe Anhang XI und XII). So wurde beim Screening-Bogen 0–9 vom SprachentwicklungsKompass das erste Item von *Rezeptive Sprache* inhaltlich korrigiert von *das Kind reagiert auf freundliche oder ärgerliche Stimme über Prosodie* auf *das Kind reagiert auf freundliche oder ärgerliche Stimme* mit der Begründung, dass das Kind mimisch oder gestisch, jedoch weniger über Prosodie reagiert. Beim Screening-Bogen 9–18 wurde aufgrund des Feedbacks das erste Item von *Expressive Sprache* korrigiert, indem das Wort *kommuniziert* durch *äussert sich verbal* ersetzt wurde, da Kommunikation im allgemeinen Verständnis ein Gegenüber voraussetzt. Bei beiden Screening-Bögen wurde beim zweiten Item von *Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen* das Wort *adäquat* durch *prompt* ersetzt, da nicht anzunehmen ist, dass alle Benutzer*innen *adäquat* einheitlich verstehen. Ein weiterer Anpassungsvorschlag war, dass bei *Interaktion und Kommunikation* ein zusätzliches Item *das Kind wendet sich bei Schwierigkeiten hilfesuchend an die Bezugsperson* eingefügt werden könnte. Dieser Vorschlag wurde aufgrund der hohen Anzahl an Items nicht mehr aufgenommen. Ausserdem

wies die Logopädin darauf hin, dass bei der Formulierung Kompasses für die Abklärung oder Beratung nicht nur der Austausch mit dem*der Logopäd*in, sondern auch mit einem*einer heilpädagogischen Früherzieher*in hinzugenommen werden könnte (siehe Auswertung Screening-Bögen Anhang XI und XII). Hier entschieden sich die Autorinnen dagegen, weil sie der Ansicht sind, dass Logopäd*innen ein vertiefteres Wissen über die Sprachentwicklung für die Beratung in dieser Entwicklungsphase mitbringen. Eine verkürzte Version der Screening-Bögen gemäss Vorschlag der Mütter- und Väterberaterin im Feedback (Kapitel 4.2.) sehen die Autorinnen im Moment als nicht erstrebenswert an – eine solche wäre aber eventuell nach einer quantitativen Auswertung der hier entwickelten Version diskutierbar.

Die Logopädin machte die Autorinnen beim Dokument *Aufbau des Sprachentwicklungskompass 0–18* (Anhang X) auf eine inhaltliche Anpassung aufmerksam, weshalb der Satz *mit den Zweiwortäusserungen haben die Kleinkinder bereits die ersten grammatikalischen Grundsätze der Sprache erworben* geändert wurde zu *mit den Zweiwortäusserungen lernen die Kleinkinder bereits die ersten grammatikalischen Grundsätze der Sprache kennen*. Sie meinte, dass Zwei-Wort-Äusserungen nicht explizit zeigen, dass die grammatikalischen Strukturen erworben sind. Ein Kind könnte z. B. Zwei-Wort-Äusserungen als «Chunk» äussern, was eher darauf hinweist, dass diese Zwei-Wort-Äusserung wie ein Wort benutzt wird und darin keine grammatikalische Struktur sichtbar wird.

Damit im Kompass ein einheitliches Wording besteht, entschieden sich die Autorinnen dafür, das Wort *Hinweise* unter Punkt 3 im Kompass durch *Faktoren* zu ersetzen. Alle Anpassungen sind im folgenden Abschnitt nochmals ersichtlich:

- Aus dem Bereich *Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen* wurden zwei Items angepasst:
 - Zum ersten Item beim Screening-Bogen 1 *Die Bezugsperson spricht mit dem Ungeborenen bzw. reagiert auf die Bewegungen des Kindes im Bauch* wurde ein Beispiel hinzugefügt: *Streichelt über den Bauch bei Regungen des Kindes*.
 - Aufgrund der Rückmeldung der Logopädin, dass das Wort *prompt* besser verständlich ist als *adäquat*, änderten die Autorinnen das zweite Item bei beiden Screening-Bögen (0–9 und 9–18 Monate) zu *Die Bezugsperson achtet während der Beratungssituation auf die Signale des Kindes und reagiert prompt* geändert.
- Im Screening-Bogen 1 wurde bei *Rezeptive Sprache* folgendes geändert: *Das Kind reagiert auf freundliche oder ärgerliche Stimme* anstatt *Das Kind reagiert auf freundliche oder ärgerliche Stimme über Prosodie*, weil nach dem Feedback der Logopädin

klar war, dass das Kind nicht über Prosodie reagieren kann, sondern über Mimik und Gestik reagiert.

- Der dritte Punkt der beiden Screening-Bögen *Weitere Hinweise, die die frühkindliche Sprachentwicklung beeinflussen* wurde zu *Weitere Faktoren, die die frühkindliche Sprachentwicklung beeinflussen* geändert, damit im gesamten Sprachentwicklungskompass einheitlich von *Faktoren* gesprochen wird. Dies wurde ebenfalls in der Endversion des Sprachentwicklungskompasses (Anhang X) geändert.
- Im Screening-Bogen 2 wurden im Bereich *Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen* Änderungen an zwei Items vorgenommen:
 - Das erste Item *Die Bezugsperson interpretiert das Verhalten des Kindes und weist dessen Verhalten eine bestimmte Bedeutung zu (Scaffolding oder stützende Sprache)* wurde ergänzt zu *Die Bezugsperson interpretiert das Verhalten des Kindes (z. B. eine Zeigegeste auf rotes Auto) und weist dessen Verhalten eine bestimmte Bedeutung zu (Scaffolding oder stützende Sprache)*. Auch wurde hier ein anderes Beispiel gewählt, weil dies aufgrund der in Kapitel 2.2.2 beschriebenen Theorie des situationalen Sprachverständnisses besser passt und das Item mit dem Beispiel besser miteinander verbunden ist: Anstatt der Beispiele *«Oh, schau, was ist das?»* und *«Ist das ein Ball?»* steht jetzt in der Endversion (Anhang XII) als Beispiel *«Möchtest du das rote Auto?»*.
 - Das dritte Item wurde am Ende durch (Joint Attention) ergänzt, weil die gemeinsame Aufmerksamkeit auch als Joint Attention bezeichnet wird. Zusätzlich fanden die Autorinnen, dass die Beispiele *«Oh, schau, was ist das?»* und *«Ist das ein Ball?»* das Item besser verdeutlichen als das vorherige Beispiel *Betrachten gemeinsam eine Situation oder ein Bild*.
- Ebenfalls im Screening-Bogen 2 wurden bei *Rezeptive Sprache* die letzten beiden Items korrigiert:
 - Für das Item *Das Kind versteht einfache Aufforderungen und einfache Fragen* wurde ein anderes Beispiel gewählt, welches in den Augen der Autorinnen verständlicher ist: *Geht zur Tür, wenn vom «Spielplatz» gesprochen wird* wurde ersetzt durch *Folgt der Aufforderung: «Wir gehen jetzt zum Spielplatz», indem es zur Tür geht*.
 - Beim letzten Item der rezeptiven Sprache *Das Kind versteht 100–150 alltagsbezogene Wörter, insbesondere Körperteile und erste Präpositionen* wurde die Ergänzung der Körperteile und ersten Präpositionen weggelassen, weil die Autorinnen durch Vertiefung in die Literatur die Ansicht gewannen, dass vor allem Präpositionen zu verstehen für dieses Alter noch anspruchsvoll ist

und deshalb nicht explizit erwähnt werden sollte. Demzufolge heisst das Item nun *Das Kind versteht 100–150 alltagsbezogene Wörter*.

4.3 Beantwortung der Fragestellung

In diesem Kapitel werden die Haupt- und Unterfrage aus Kapitel 1.2 beantwortet und diskutiert. Die Hauptfrage lautete folgendermassen:

Welche Vorläuferfertigkeiten der Sprache werden von Fachpersonen genannt und decken sich mit der aktuellen empirischen Fachliteratur?

Die von den Fachpersonen genannten Vorläuferfertigkeiten der Sprache decken sich mit der aktuellen empirischen Fachliteratur und werden im Prototyp des Sprachentwicklungskompasses (Anhang XI und XII) übersichtlich dargestellt, wozu die Aussagen der Fachpersonen von den Autorinnen interpretiert und der empirischen Fachliteratur zugeordnet wurden. Die Abbildung 15 in Kapitel 3.2 zeigt auf, dass alle Aussagen der Fachpersonen den deduktiven sowie induktiven Kategorien (vgl. Tabelle 5) zugeordnet werden konnten.

Die Unterfrage wurde von den Autorinnen wie folgt formuliert:

*Wie können diese Vorläuferfertigkeiten beobachtet und als Entscheidungshilfe für eine Vorabklärung der Sprachentwicklung von Fachpersonen (Pädiater*innen, HFEs und Mütter-Väterberater*innen, Hebammen) überführt werden?*

Die interviewten Fachpersonen beurteilten eine mögliche Umsetzung als geeignet, wobei von einer Fachperson eine kürzere Version gewünscht wurde. Der Prototyp wurde jedoch bisher noch nicht eingesetzt, weshalb die Fragestellung nur hypothetisch beantwortet werden kann. Um die Anwendung des Sprachentwicklungskompasses zu evaluieren, wäre eine Verteilung an Fachpersonen mit quantitativer Erfassung notwendig.

Die sprachlichen Vorläuferfertigkeiten von Kindern im Alter von 0 bis 18 Monaten können in Untersuchungs- und Beratungssituationen von Pädiater*innen, HFEs, Mütter- und Väterberater*innen und Hebammen anhand der Screening-Bögen beurteilt werden. Als weitere Fachpersonen, für die sich der Kompass als nützlich und hilfreich erweisen könnte, sehen die Autorinnen in Kita-Fachpersonen Betreuung.

In den Screening-Bögen wurden die Items durch Beispiele ergänzt, wodurch eine nachvollziehbare Beobachtung der Items durch verschiedene Fachpersonen der frühen Kindheit gewährleistet wird. Durch die Unterscheidung zwischen Beobachtungs- und Befragungitems wurde eine unkomplizierte Handhabung für Fachpersonen ermöglicht, die Screening-Bögen in angemessener Zeit auszufüllen.

Während der Entwicklung des Sprachentwicklungskompasses konnten die Autorinnen einige der sprachlichen Faktoren bei einem Enkel und einem Sohn beobachten, die sich im Alter von 0 bis 18 Monaten befanden. Somit wird die theoretische Auseinandersetzung mit der Materie auch durch die persönlichen Erfahrungen der Autorinnen gestützt.

4.4 Reflexion des Arbeitsprozesses

Die Entscheidung für die Entwicklung eines Kompasses für die sprachlichen Vorläuferfertigkeiten fiel den Autorinnen aufgrund ihres privaten Umfelds mit einem Enkel und einem Sohn im Alter von 0 bis 18 Monaten leicht. Sie konnten bei den beiden Kindern zwischen Oktober 2020 und Dezember 2021 die Sprachentwicklung beobachten und die Beobachtungen mit der Fachliteratur abgleichen. Die Entscheidung für das Arbeitsthema wurde bekräftigt durch berufliche Erfahrungen als HFE. Die Autorinnen erleben häufig, dass einige Kinder erst nach dem dritten oder sogar vierten Lebensjahr für die heilpädagogische Früherziehung aufgrund (Sprach-)Entwicklungsverzögerung angemeldet werden. Mit Hilfe des Kompasses erhoffen sie sich, dass Auffälligkeiten bereits zwischen 0 und 18 Monaten erkannt und Massnahmen ergriffen werden, damit schlimmere Folgeerscheinungen in der Sprachentwicklung vermieden werden können und die Kinder und deren Eltern früher Unterstützung erhalten.

Nachdem das Ziel der Entwicklung eines Kompasses und die vorgegebene Anzahl von vier Interviews feststanden, diskutierten die Autorinnen, welche Berufsgruppen für das Interview in Frage kämen. Sie entschieden sich für vier unterschiedliche Berufsgruppen, die alle mit Kindern zwischen 0 und 18 Monaten arbeiten, weil der Kompass alle Fachpersonen der frühen Kindheit erreichen soll. Diese Entscheidung erwies sich für die Autorinnen als richtig, da alle vier interviewten Fachpersonen Erfahrungen und Beobachtungen zu den Vorläuferfertigkeiten äussern konnten. Alle vier Fachpersonen brachten eine langjährige Berufserfahrung von 19 bis 24 Jahre mit (vgl. Tabelle 6) und hatten ein dementsprechend vertieftes und breites Wissen zur Entwicklung von Kindern. Nach der Durchführung der Interviews war offensichtlich, dass gemäss der Logopädin Kinder mit Sprachauffälligkeiten erst ab 24 Monaten in eine logopädische Therapie überwiesen werden und dadurch im Alter von 0 bis 18 Monaten wenig Interventionsmöglichkeiten für die Logopädie bestehen. Eine Berufsgruppe, die jedoch häufig junge Kinder in diesem Alter betreut, ist die de Kita-Fachperson Betreuung. Vor diesem Hintergrund wäre ein Interview mit einer Kita-Fachperson ebenfalls naheliegend gewesen.

Weil pro Fachrichtung eine Fachperson für das Interview ausgewählt wurde, sind die empirisch erhobenen Aussagen und Erfahrungen subjektiv. Aufschlussreicher könnte hier eine grössere Studie sein, für die mehrere Experten der gleichen Fachgruppe interviewt werden, inklusive Fachpersonen Betreuung in der Kita.

Bei der Erstellung der *Skizze Masterarbeit* war ein Altersumfang des Kompasses von 0 bis 30 Monaten vorgesehen, was jedoch in Absprache mit der Betreuerin Christina Arn und mit Dr. Wolfgang Braun auf 0 bis 18 Monate geändert wurde, weil der Umfang des Kompasses sonst zu gross geworden wäre. In Zusammenarbeit mit der Mentorin und dem Mentor entstand auch der Titel des Kompasses, wobei Dr. Wolfgang Braun vorgab, dass das «K» in «SprachentwicklungsKompass» wie bei den anderen bereits bestehenden Kompassen grossgeschrieben werden soll.

Die qualitative Forschungsmethodik konnte gut angewendet werden, da den Autorinnen viel Datenmaterial aus den Interviewtranskripten zur Verfügung stand, das kategorisiert und geordnet wurde. Die Interviews wurden sinngemäss transkribiert und den deduktiven Kategorien zugeteilt, wodurch die Originaltexte der Expertinnen an Subjektivität verlieren. Somit wurde deren Aussagekraft durch das Einordnen in Kategorien durch die Autorinnen verändert. Zwar werden, wie Kuckartz (2018) bestätigt, durch den Prozess des Generalisierens und Reduzierens die wörtlichen Äusserungen verändert bzw. entfernt und verlieren damit die Qualität individueller Aussagen. Den Autorinnen gab dieser Vorgang jedoch die Möglichkeit, das Material zu bündeln und einzuordnen, was in Anbetracht der Fragestellung zu den Vorläuferfertigkeiten aus der Fachliteratur und der daraus resultierenden deduktiven Kategorien und der Befragung Sinn ergab. Die Hinzunahme induktiver Kategorien geschah durch die Einführung des Bereichs *Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen* (erster Teil der Screening-Bögen), da sich in den Interviews herausstellte, dass dieser in der Praxis bei Untersuchungen und Beratung eine wichtige Rolle spielt. Die Zuteilung dieses Bereichs zu den beiden Alterskategorien 0–9 und 9–18 Monate basiert auf subjektiven Einschätzungen der Autorinnen. Ein inhaltliches Feedback in Bezug auf diese Zuteilung bekamen die Autorinnen von den Expertinnen nicht, woraus geschlossen werden kann, dass diese Einteilung für diese ebenfalls schlüssig ist.

Beim Erstellen und Formulieren der Items wurde während des Arbeitsprozesses deutlich, dass eine Vertiefung der Auseinandersetzung mit der Literatur nötig wurde, da das bisher gesammelte Wissen nicht ausreichte. Im Anschluss an diese Vertiefung wurden Anpassungen bei den Screening-Bögen gemacht. Das vertiefte Fachwissen, das während des Entwicklungsprozesses des Kompasses erarbeitet wurde, führte dazu, dass das einige Items

inklusive Beispielen nochmals überarbeitet und verfeinert wurden. Die veränderten Items sind in Kapitel 4.1 ersichtlich.

Im zukünftigen Prozess einer Weiterentwicklung des SprachentwicklungsKompasses werden wahrscheinlich noch weitere Anpassungen erfolgen. Die Formulierung der Items und der Beispiele wurde mehrmals diskutiert und verändert und stellte die Autorinnen vor Herausforderungen, denn der Kompass sollte auf der einen Seite kurz und übersichtlich und auf der anderen Seite klar verständlich sein. Es ging aus der Diskussion deutlich hervor, dass Stichworte nicht genügend präzise waren, was zu Missverständnissen führen könnte, woraufhin die Items in ganzen Sätzen formuliert wurden. Die Autorinnen waren sich einig, dass die Beispiele zu den Items so kurz wie möglich, aber trotzdem verständlich sein sollten und gelangten zu einer Mischung aus Stichworten und ganzen Sätzen: Der Anfang des Satzes (‹Das Kind›) wurde weggelassen, sodass er mit einem Verb begonnen wurde. Er steht kursiv neben dem Item, damit er vom Item abgegrenzt werden kann.

Die Zeit der letzten Arbeitsphase vor Abgabe der Masterthesis brachte einige Anpassungen mit sich. So entschieden sich die Autorinnen, den Theorieteil noch um den Bezug auf die ICF zu ergänzen. Grund dafür war die Erkenntnis, dass die Sprachentwicklung in Wechselwirkung mit der Umwelt vonstattengeht und die Items im SprachentwicklungsKompass sich in das Kategoriensystem der ICF einordnen lassen. Diese Einordnung ermöglicht es Fachpersonen aus unterschiedlichen Berufsfeldern in der Arbeit mit kleinen Kindern und deren Bezugspersonen im interdisziplinären Austausch eine gemeinsame Sprache zu verwenden. Weiter wurde der Theorieteil mit sprachlichen Faktoren der *rezeptiven Sprache* ergänzt, um alle Bereiche des Kompasses gleichermassen durch Fachliteratur zu stützen. Grimm (2012) und Rohlfing (2019) wurden als Basisliteratur in der theoretischen Auseinandersetzung herangezogen und mit weiteren Autor*innen in der Fachliteraturrecherche über Sprachentwicklung ergänzt. Die Grundlagen von Grimm (2012) und Rohlfing (2019) ermöglichten ein zielgerichtetes und übersichtliches Arbeiten sowie einen schnellen Zugriff auf passende Zitate und deren Quellenangaben.

Im SprachentwicklungsKompass sind sowohl Beobachtungs- als auch Befragungsiteitems vorhanden, welche grau markiert sind. Die Autorinnen entschieden sich, sowohl die Beobachtung als auch die Befragung im Kompass zu berücksichtigen, da aus beiden wichtige Hinweise für die Sprachentwicklung hervorgehen können.

An der vorliegenden Masterthesis sind zwei Autorinnen beteiligt. Die Arbeit zu zweit nahm einerseits viel Zeit für Besprechungen über den aktuellen Stand in Anspruch, über das weitere Vorgehen, die Aufteilung der verschiedenen Bereiche und die Lösung von technischen Problemen. Andererseits konnten individuelle Unsicherheiten sofort geklärt werden, und einzeln geschriebene Textpassagen konnten jeweils gemeinsam gelesen, diskutiert, korrigiert und ergänzt werden. Die Autorinnen erlebten den Prozess des gemeinsamen Arbeitens als unterstützend, wertschätzend und bereichernd. Sie gewannen ein vertieftes Fachwissen und grössere Sicherheit in der Beobachtung von sprachlichen Vorläuferfertigkeiten. Sie sind motiviert, den Kompass zum gegebenen Zeitpunkt an verschiedene interessierte Fachpersonen weiterzugeben und deren Wissen und Sicherheit ebenfalls zu unterstützen.

5 Fazit und Ausblick

Im fünften und letzten Kapitel der vorliegenden Masterarbeit wird ein Fazit gezogen und ein Ausblick in die Zukunft gewagt.

Als Bestandteile des SprachentwicklungsKompasses haben sich zwei Screening-Bögen herauskristallisiert (Bogen 1: 0–9 Monate; Bogen 2: 9–18 Monate). Die Bögen wurden, in Anlehnung an andere Kompassse der *Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich*, jeweils dreiteilig gestaltet. Im ersten Teil sind Beobachtungspunkte formuliert, die zur Beobachtungskategorie *Feinfühligkeit und intuitiven elterlichen Kompetenzen* zählen. Die Items im zweiten Teil beschreiben Beobachtungen zu den sprachlichen Faktoren (*Expressive Sprache, Rezeptive Sprache* und *Interaktion und Kommunikation*). Schliesslich sind im dritten Teil Hinweise auf *weitere Faktoren* formuliert, die in der frühen Sprachentwicklung bereits einen bedeutenden Einfluss haben können (Risikofaktoren). Alle Items lassen sich aus der einschlägigen Fachliteratur ableiten und konnten durch Aussagen interviewter Fachpersonen (Hebamme, Logopädin, Kinderärztin und Mütter- und Väterberaterin) bekräftigt werden. Zudem können alle Beobachtungspunkte der ICF zugeordnet werden, was eine gemeinsame Sprache in der Kommunikation in und zwischen unterschiedlichen Fachbereichen gewährleistet.

Die weitere Entwicklung und die Erstellung einer Endfassung des SprachentwicklungsKompasses werden nach der Abgabe der vorliegenden Masterarbeit über Dr. Wolfgang Braun und die Hochschule für Heilpädagogik laufen. Ob eine Weitergabe des jetzigen Prototyps an die Berufsverbände für Hebammen und Mütter- und Väterberatungen erfolgen kann, muss nach Einreichung dieser Arbeit mit der Mentorin Christina Arn und Dr. Wolfgang Braun diskutiert werden. Bezüglich der Erkennung von Auffälligkeiten in der frühen Sprachentwicklung dürfte ein Erreichen dieser Berufsgruppen wünschenswert sein.

Für die Weiterentwicklung wünschen sich die Autorinnen, dass dieser Prototyp nicht nur von Fachpersonen evaluiert wird, die zu dieser Masterarbeit beitrugen, sondern auch von Fachpersonen der Betreuung in Kitas. Zur Verbesserung und Weiterentwicklung könnte eine quantitative Auswertung eine grosse Hilfe sein.

Mit Blick auf das sensible Zeitfenster der Sprachentwicklung von 0 bis 5 Lebensjahren erhoffen sich die Autorinnen, dass durch die Erstellung des SprachentwicklungsKompasses Säuglinge und Kleinkinder und ihre Bezugspersonen schon ab Geburt Hilfe in Form einer Beratung oder Intervention erfahren können, damit Auffälligkeiten bei den sprachlichen Vorläuferfertigkeiten sich nicht in einer späteren Sprachentwicklungsstörung manifestieren.

6 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Grenzsteine der Sprachentwicklung, der sozialen und emotionalen Kompetenz (In Anlehnung an Andres & Laewen, 2005)	15
Tabelle 2: Drei Phasen des Lehr-Lern-Prozesses (in Anlehnung an Grimm, 2012).....	19
Tabelle 3: Meilensteine der Sprachentwicklung: Vom Säuglingsalter bis zum späten Vorschulalter (Grimm, 2012).....	23
Tabelle 4: Beschreibung der intuitiven elterlichen Kompetenzen (In Anlehnung an Schöllhorn, 2012)	35
Tabelle 5: Deduktive Kategorien angelehnt an Meilensteine der Entwicklung und Grenzsteine der Entwicklung (Andres & Laewen, 2005 & Grimm, 2012).....	38
Tabelle 6: Kategorisierung der Interviewpartnerinnen (In Anlehnung an Gläser & Laudel, 2005).....	41
Tabelle 7: Beispiel der Anpassung der Erzählaufforderungsfrage an den Beruf der Fachperson (Eigene Darstellung)	42
Tabelle 8: Die drei wichtigsten Beobachtungspunkte der Interviewexpertinnen zu den Vorläuferfertigkeiten (Eigene Darstellung)	44
Tabelle 9: Auswertung der Inhaltsanalysen (In Anlehnung an Kuckartz, 2018).....	46
Tabelle 10: Bildung induktiver Kategorien (Eigene Darstellung).....	47
Tabelle 11: Deduktive Kategorien, die nicht von Interviewpartnerinnen genannt wurden (Eigene Darstellung)	53

7 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Wechselwirkungen zwischen den Komponenten der ICF (In Anlehnung an World Health Organization, 2011).....	5
Abbildung 2: Dreieckssituation des triangulären Blickkontakt (In Anlehnung an Zollinger, 2010a).....	9
Abbildung 3: Entdeckung und Entwicklung der Sprache (Zollinger, 2010b).....	10
Abbildung 4: Das Wort steht im Zentrum (Grimm, 2012).....	12
Abbildung 5: Die Koalition der Wirkungsfaktoren für die Wortreferenz (In Anlehnung an Rohlfing, 2019).....	14
Abbildung 6: Meilensteine in Sprache und Gesten (Bates & Dick, 2002).....	22
Abbildung 7: Vorausläuferfähigkeiten (Grimm, 2012).....	26
Abbildung 8: Ablaufschema qualitativer Inhaltsanalyse (In Anlehnung an Kuckartz, 2018).....	36
Abbildung 9: Entwicklungsschritte bis 2 Monate und Häufigkeiten der Expertinnenaussagen (Eigene Darstellung).....	50
Abbildung 10: Entwicklungsschritte bis 4 Monate und Häufigkeiten der Expertinnenaussagen (Eigene Darstellung).....	50
Abbildung 11: Entwicklungsschritte bis 6 Monate und Häufigkeiten der Expertinnenaussagen (Eigene Darstellung).....	51
Abbildung 12: Entwicklungsschritte bis 9 Monate und Häufigkeiten der Expertinnenaussagen (Eigene Darstellung).....	51
Abbildung 13: Entwicklungsschritte bis 12 Monate und Häufigkeiten der Expertinnenaussagen (Eigene Darstellung).....	52
Abbildung 14: Entwicklungsschritte bis 15/18 Monate und Häufigkeit der Expertinnenaussagen (Eigene Darstellung).....	52
Abbildung 15: Zuordnung der Aussagen aus den Interviews zu den Kategorien (Eigene Darstellung).....	54
Abbildung 16: Eingliederung der Items des Sprachentwicklungskompasses 0–18 in die ICF (Eigene Darstellung).....	68
Abbildung 17: Eingliederung der einzelnen Items des Sprachentwicklungskompasses 0–18 in die ICF (Eigene Darstellung).....	70

8 Literaturverzeichnis

- Abdallah-Steinkopff, B. (2015). Kultursensible Elternberatung bei Flüchtlingsfamilien. In *Kultur und Migration 2015. Wege zwischen Flucht und Gestaltung*, 33(3), 109–117. Verfügbar unter: <https://www.jfs.bs.ch/dam/jcr:74a385d8-380e-403d-b42a-f6a84e7fd832/2016-Artikel-Abdallah.pdf>
- Ainsworth, M. (2003). Muster von Bindungsverhalten, die vom Kind in der Mutter-Kind-Interaktion gezeigt werden. In K. Grossmann & H. Grossmann (Hrsg.), *Bindung und menschliche Entwicklung: John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie* (S. 102–111). Stuttgart, Deutschland: Klett-Cotta.
- Andres, B., & Laewen, H.-J. (2005). Handlungskonzept und Instrumente. In L. Pesch, H.-J. Laewen & L. Pesch (Hrsg.), *Elementare Bildung*. Weimar, Deutschland: Verlag das Netz.
- Bates, E., Dale, P. S., & Thal, D. (1995). Individual differences and their implications for theories of language development. In P. Fletcher & B. MacWhinney (Hrsg.), *The Handbook of Child Language* (S.726-735). Oxford: Blackwell.
- Bates, E., & Dick, F. (2002). Language, Gesture, and the developing Brain. *Developmental Psychobiology*, 40(3), 293–310. <https://doi.org/10.1002/dev.10034>
- Bengel, J., Meinders-Lücking, F., & Rottmann, N. (2009). *Schutzfaktoren von Kindern und Jugendlichen. Stand der Forschung zu psychosozialen Schutzfaktoren für Gesundheit*. Köln, Deutschland: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZgA.
- Bolten, M. (2014). Regulationsstörungen im Kontext der Eltern-Kind-Beziehung. *Ars Medici-Pädiatrie*, 1, 13–17. Verfügbar unter: https://www.rosenfluh.ch/media/paediatric/2014/01/Regulationsstorungen_im_Kontext_der_ElternKindBeziehung.pdf
- Bowlby, J. (1951). *Maternal care and mental health*. Geneva, Schweiz: World Health Organization.
- Brand, N., Braun, W., Bründler, B., & Englert, C. (2020). *SpracherwerbsKompass: Entscheidungshilfe für Fachpersonen im Frühbereich bezüglich Beratungs- und Abklärungsbedarf bei Sprachauffälligkeiten für Kinder im Alter von 2;6 bis 4;0 Jahren*. Verfügbar unter: https://www.hfh.ch/sites/default/files/documents/hfh_spracherwerbskompass_mappe_20_web_nb.pdf

- Bruner, J. S. (1975). The ontogenesis of speech acts. *Journal of Child Language*, 2(1), 1–19. <https://doi.org/10.1017/S0305000900000866>
- Bundesamt für Gesundheit. (2021). Früherkennung und Frühintervention bei Jugendlichen. Verfügbar unter: <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/gesundheitsfoerderung-und-praevention/praevention-fuer-kinder-und-jugendliche/frueherkennung-fruehintervention-bei-jugendlichen.html>
- Butterworth, G. (1998). Origins of joint visual attention in infancy. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 63(4), 144–166. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5834.1998.tb02782.x>
- Butterworth, G., & Jarett, N. (1991). What minds have in common is space. *British Journal of Developmental Psychology*, 9(1), 55–72. <https://doi.org/10.1111/j.2044-835X.1991.tb00862.x>
- Capone, N. C. & McGregor, K. K. (2004). Gesture development: A review for clinical and research practices. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 47, 173–186
- Clark, E. V., & Locke, J. L. (1994). The Child's Path to Spoken Language. *Man*, 29(4), 1007–1009. Verfügbar unter: https://www.researchgate.net/profile/Eve-Clark-2/publication/261813709_The_Child's_Path_to_Spoken_Language_by_John_L_Locke/links/57a4ba6308aefe6167af7fe4/The-Childs-Path-to-Spoken-Language-by-John-L-Locke.pdf
- Colonnesi, C., Stams, G. J. J., Koster, I., & Noom, M. J. (2010). The relation between pointing and language development: A meta-analysis. *Developmental Review*, 30(4), 352–366. <https://doi.org/10.1016/j.dr.2010.10.001>
- D'Entremont, B., Hains, S. M. J., & Muir, D.W. (1997). A demonstration of gaze following in 3- to 6- month-olds. *Infant Behavior and Development*, 20(4), 569–572. [https://doi.org/10.1016/S0163-6383\(97\)90048-5](https://doi.org/10.1016/S0163-6383(97)90048-5)
- Doil, H. (2002). *Die Sprachentwicklung ist der Schlüssel: Frühe Identifikation von Risikokindern im Rahmen kinderärztlicher Vorsorgeuntersuchungen* [Dissertation, Universität Bielefeld]. Verfügbar unter: <https://pub.uni-bielefeld.de/download/2302373/2302376/0001.pdf>

- Fernald, A. (1993). Human maternal vocalizations to infants as biologically relevant signals: An evolutionary perspective. In P. Bloom (Hrsg.), *Language acquisition: Core readings* (S. 51–94). New York, NY: Harvester Wheatsheaf.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen: Ein Überblick für die BA-Studiengänge*. Rheinbeck bei Hamburg, Hamburg: Rowolth.
- Friedmann, N., & Rusou, D. (2015). Critical period for first language: the crucial role of language input during the first year of life. *Current Opinion in Neurobiology*, 35, 27–34. <https://doi.org/10.1016/j.conb.2015.06.003>
- Gläser, J., & Laudel, G. (2005). *Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse*. Wiesbaden, Deutschland: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Grimm, H. (1995). Sprachentwicklung – allgemeintheoretisch und differentiell betrachtet. In R. Oerter & Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie* (S. 705–757). Weinheim, Deutschland: Psychologie Verlags Union.
- Grimm, H. (2012). *Störungen der Sprachentwicklung: Grundlagen - Ursachen - Diagnose - Intervention - Prävention* (3. Aufl.). Göttingen, Deutschland: Hogrefe Verlag.
- Grimm, H., & Weinert, S. (2002). Sprachentwicklung. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), *Entwicklungspsychologie: Ein Lehrbuch* (5. Aufl., S. 517–550). Weinheim, Deutschland: Psychologie Verlags Union.
- Helferich, C. (2011). *Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung qualitativer Interviews* (4. Aufl.). Hamburg, Deutschland: VS-Verlag.
- Hellrung, U. (2012). *Sprachentwicklung und Sprachförderung: Beobachten-verstehen-handeln*. Freiburg im Breisgau, Deutschland: Herder.
- Hennon, E., Hirsh-Pasek, K., & Golinkoff, R. M. (2000). Die besondere Reise vom Fötus zum spracherwerbenden Kind. In H. Grimm (Hrsg.), *Enzyklopädie der Psychologie, Serie III Sprache, Bd. 3 Sprachentwicklung* (Bd. 3, S. 41–103). Göttingen, Deutschland: Hogrefe.
- Hirsh-Pasek, K., Nelson, D. G. K., Jusczyk, P. W., Cassidy, K. W., Druss, B., & Kennedy, L. (1987). Clauses are perceptual units for young infants. *Cognition*, 26(3), 269–286. [https://doi.org/10.1016/S0010-0277\(87\)80002-1](https://doi.org/10.1016/S0010-0277(87)80002-1)

- Höhle, B. (2004). Sprachwahrnehmung und Spracherwerb im ersten Lebensjahr. *Sprache Stimme Gehör*, 28(1), 2–7.
- Höhle, B., & Weissenborn, J. (2003). German-learning infants' ability to detect unstressed closed-class elements in continuous speech. *Developmental Science*, 6(2), 122–127.
- Hollich, G. J., Hirsh-Pasek, K., Golinkoff, R. M., Brand, R. J., Brown, E., Chung, H. L., Bloom, L. (2000). Breaking the language barrier: An emergentist coalition model for the origins of word learning. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 65(3), i-125. Verfügbar unter: http://langcog.stanford.edu/expts/META_DISAMBIGUATION/primary%20sources/hollich2000.pdf
- Hurrelmann, K., Klotz, T., & Haisch, J. (2007). Einführung: Krankheitsprävention und Gesundheitsförderung. In K. Hurrelmann, T. Klotz & J. Haisch (Hrsg.). *Lehrbuch Prävention und Gesundheitsförderung*. Bern, Schweiz: Hans Huber Verlag.
- Jungmann, T., & Albers, T. (2013). *Frühe sprachliche Bildung und Förderung*. München, Deutschland: Ernst Reinhardt Verlag.
- Kannengieser, S. (2019). *Sprachentwicklungsstörungen – Grundlagen, Diagnostik und Therapie* (4. Aufl.). München, Deutschland: Elsevier.
- Kauschke, C. (2012). *Kindlicher Spracherwerb im Deutschen: Verläufe, Forschungsmethoden, Erklärungsansätze*. Berlin, Deutschland: Walter de Gruyter.
- Keller, H. (1992). The development of exploratory behavior. *The German Journal of Psychology*, 16(2), 120–140.
- Keller, H. (2000). Sozial-emotionale Grundlagen des Spracherwerbs. In H. Grimm (Hrsg.), *Sprachentwicklung: Enzyklopädie der Psychologie. Themenbereich C, Serie III* (Bd. 3, S. 379–402). Göttingen, Deutschland: Hogrefe.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). Weinheim, Deutschland: Beltz Juventa.
- Liszkowski, U., Carpenter, M., Henning, A., Striano, T., & Tomasello, M. (2004). Twelve-month-olds point to share attention and interest. *Developmental Science*, 7(3), 297–307. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7687.2004.00349.x>

- Liszkowski, U., Carpenter, M., & Tomasello, M. (2007). Reference and attitude in infant pointing. *Journal of Child Language* 34(1), 1–20.
<https://doi.org/10.1017/S0305000906007689>
- Liszkowski, U. (2008). Before L1 : A differentiated perspective on infant gestures. *Gesture*, 8(2), 180-196.
- Locke, J. L. (1993). *The child's path to spoken language*. Cambridge, MA.: Harvard University Press.
- Locke, J. L. (1994). Gradual emergence of development language disorders. *Journal of Speech and Hearing Research*, 37(3), 608–616. <https://doi.org/10.1044/jshr.3703.608>
- Mathieu, S. (2008). Spätzünder oder Sprachstörung. *Pädiatrie*, 21(3), 321. Verfügbar unter: <https://www.rosenfluh.ch/media/paediatrie/2021/03/Spaetzuender-oder-Sprachstoe-rung.pdf.2.1024x1448.png>
- Mayring, P. (2019). Qualitative Inhaltsanalyse - Abgrenzungen, Spielarten, Weiterentwicklungen. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Social Research*, 20(3), 115.
<https://doi.org/10.17169/fqs-20.3.3343>
- Mehler, J., Jusczyk, P., Lambertz, G., Halsted, N., Bertocini, J., & Amiel-Tison, C. (1988). A precursor of language acquisition in young infants. *Cognition*, 29(2), 143–178.
[https://doi.org/10.1016/0010-0277\(88\)90035-2](https://doi.org/10.1016/0010-0277(88)90035-2)
- Michaelis, R., Berger, R., Nennstiel-Ratzel, V., & Krägeloh-Mann, I. (2013). Validierte und teilvalidierte Grenzsteine der Entwicklung. Ein Entwicklungsscreening für die ersten 6 Lebensjahre. *Monatsschrift Kinderheilkunde*, 161(10), 898–910.
<https://doi.org/10.1007/s00112-012-2751-0>
- Nomikou, I., Rohlfing, K. J., Cimiano, P., & Mandler, J. M. (2019). Evidence for early comprehension of action verbs. *Language Learning and Development*, 15, 64–74.
- Owens, R. E. (2016). *Language development – An introduction*. (8. Aufl.). Upper Saddle River: Person.
- Penner, Z., Weissenborn, J., & Friederici, A. (2006) Sprachentwicklung. In H.-O. Karnath & P. Thier (Hrsg.), *Neuropsychologie* (S. 632–639). Berlin, Deutschland: Springer.
- Petermann, U., & Petermann, F. (2013). Risiken in Familien. In Themenschwerpunkt (Hrsg.). *Kindheit und Entwicklung*, 22(1). 1–4. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000092>

- Piaget, J. (1982). *Sprechen und Denken des Kindes* (5. Aufl.). Düsseldorf, Deutschland: Schwann.
- Remsperger, R. (2008). Feinfühligkeit im Umgang mit Kindern: Ein vertrauter Begriff bekommt neue Bedeutung. *Kindergarten heute*, 38(2), 8–12.
- Robert Koch-Institut. (2015). *Inanspruchnahme von Früherkennungsuntersuchungen*. Verfügbar unter: https://www.gbe-bund.de/pdf/faktenblatt_kiggs_welle_1_inanspruchnahme_frueherk.pdf
- Rohlfing, K. J. (2019). *Frühe Sprachentwicklung*. Tübingen, Deutschland: Narr Francke Attempto Verlag.
- Rothweiler, M. (2002). Spracherwerb. In J. Meibauer, U. Demske, J. Geilfuß-Wolfgang, J. Pafel, K. H. Ramers, M. Rothweiler, & M. Steinbach (Hrsg.), *Einführung in die germanistische Linguistik* (S. 251–293). Stuttgart, Deutschland: Metzler.
- Scharff Rethfeld, W. (2013). *Kindliche Mehrsprachigkeit: Grundlagen und Praxis der sprachtherapeutischen Intervention*. Stuttgart, Deutschland: Thieme.
- Scharff Rethfeld, W. (2017). Sprachentwicklungsstörungen bei Mehrsprachigkeit. In M. Grohnfeldt (Hrsg.), *Kompendium der akademischen Sprachtherapie und Logopädie: Band 3: Sprachentwicklungsstörungen, Redeflussstörungen, Rhinophonien* (S. 170–191). Stuttgart, Deutschland: Kohlhammer.
- Schöllhorn, A. (2012). Guter Start ins Kinderleben. *Damit Entwicklung gelingt: Feinzeichen, Feinfühligkeit und Bindung*. Pädagogische Hochschule Thurgau. Verfügbar unter: https://guter-start-ins-kinderleben.tg.ch/public/upload/assets/48732/2012-09-20_BindungEntwicklung_GSiK_TG2.pdf
- Schreier, M. (2012). *Qualitative Content Analysis in Practice*. London, Großbritannien: Sage.
- Stern, D. (1994). *Die Lebenserfahrung des Säuglings*. (4. Aufl.). Stuttgart, Deutschland: Klett-Cotta.
- Szagun, G. (2019). *Sprachentwicklung beim Kind* (7. Aufl.). Weinheim, Deutschland: Beltz.
- Teele, D. W., Klein, J. O., & Rosner, B. A. (1984). Otitis media with effusion during the first three years of life and development of speech and language. *Pediatrics*, 74(2), 282–287. <https://doi.org/10.1542/peds.74.2.282>

- Tees, R. C., & Werker, J. F. (1984). Perceptual flexibility; Maintenance or recovery of the ability to discriminate non-native speech sounds. *Canadian Journal of Psychology*, 38(4), 579–590. <https://doi.org/10.1037/h0080868>
- Von Suchodoletz, W. (2005). Chancen und Risiken von Früherkennung. In W. von Suchodoletz (Hrsg.), *Früherkennung von Entwicklungsstörungen: Frühdiagnostik bei motorischen, kognitiven, sensorischen, emotionalen und sozialen Entwicklungsauffälligkeiten* Göttingen, Deutschland: Hogrefe.
- Weinert, S., & Lockl, K. (2008). Sprachförderung. In F. Petermann & W. Schneider (Hrsg.), *Sprachentwicklung* (Bd. 3, S. 141–169). Göttingen: Hogrefe.
- Weissenborn, J. (2000). Der Erwerb von Morphologie und Syntax. In H. Grimm (Hrsg.), *Sprachentwicklung: Enzyklopädie der Psychologie, Serie Entwicklung* (B. 7, S. 91–134). Göttingen, Deutschland: Hogrefe.
- Whitehurst, G. J., Falco, F. L., Lonigan, C. J., Fischel, J. E., DeBaryshe, B. D., Valdez-Menchaca, M. C., & Caulfield, M. (1988). Accelerating language development through picture book reading. *Developmental Psychology*, 24(4), 552–559. <https://doi.org/10.1037/0012-1649.24.4.552>
- World Health Organization. (2011). *ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2. Aufl.). Bern, Schweiz: Hogrefe.
- Zollinger, B. (2010a). *Die Entdeckung der Sprache*. Bern, Schweiz: Haupt.
- Zollinger, B. (2010b). *Sprachverstehen: Entwicklungsverzögerungen erkennen*. München, Deutschland: Deutsches Jugendinstitut e.V. Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte.

9 Anhang

I. Terminplan

Zeitraum	Was
Bis 31. Mai 2021	Vertiefung der Theorie und bilden von Kategorien Erstellung Interviewleitfaden
Bis 15. Juni 2021	Anfragen von Expert*innen Terminierung der Interviews
Bis 15. Juli 2021	Durchführung der Interviews
Bis 15. August 2021	Transkription der Interviews
Bis 31. August 2021	Auswertung der Interviews mit Hilfe der Kategorisierung Evt. Erweiterung der Kategorien aus der Theorie (induktiv)
Bis 15. September 2021	Erstellung des Prototyps und Besprechung mit Wolfgang und Christina
Bis 22. September 2021	Zustellen des Prototyps an Interviewexperten mit Bitte um Feedback
Bis 15. Oktober 2021	Validierung der Rückmeldung von Interviewexperten
Bis 31. Oktober 2021	Reflexion der Methode und der Dokumentation Beantwortung der Fragestellung Ausblick und Fazit
Bis 1. Dezember 2021	Gegenlesen der MA
Bis 10. Dezember 2021	Überarbeitung der MA
Bis 12. Dezember 2021	Druck und Abgabe MA

II. Interviewleitfaden

1. Begrüssung und small talk

2. Einleitung:

Meine Studienkollegin und ich beschäftigen uns mit dem Thema der frühen Sprachentwicklung von 0-18 Monaten für die Masterarbeit der Heilpädagogischen Früherziehung an der HfH Zürich. Die Bestimmung und Erkennung von Risikofaktoren sind eine zentrale Aufgabe der heilpädagogischen Präventionsarbeit. Das Ziel dieser Masterarbeit ist es, ein Beobachtungsbogen zu entwickeln, damit Risikokinder erkannt und entsprechende Massnahmen für eine Abklärung eingeleitet werden können.

Aus der interdisziplinären Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachleuten entwickelte sich die Idee, Interviewpartner*innen aus anderen Fachbereichen zu befragen, die mit Eltern und deren Kindern schon ab Geburt in Kontakt kommen. Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich für die Bereitschaft, das Interview durchzuführen. In der Arbeit werden Ihre Daten anonymisiert. Für die Datenschutzrichtlinien wird Ihre Unterschrift benötigt. Das Interview dauert ungefähr 30 Minuten. Mit dem Interview wollen wir erfahren, welche vorsprachlichen Warnsignale aus Ihrer Sicht die wichtigsten sind.

3.Fragen:

1) Als Vorläuferfähigkeiten der Sprache werden in der Literatur zum Beispiel die Aufmerksamkeit wie der Blickkontakt, Lautäusserungen oder Sprachverständnis genannt. Die Eltern kommen pro Jahr mehrmals zu Ihnen in die Kontrolle. Achten Sie dabei auf konkrete Signale/Anzeichen dieser Sprachfertigkeiten?

Steuerungsfragen:

- Auf welche Signale werden geachtet?
- Mich würde interessieren, wie Sie diese Signale sehen oder beobachten können.
- Können Sie sagen, in welches Alter Sie diese Signale einordnen?

Aufrechterhaltungsfragen:

- Wie erleben Sie ...?
- Können Sie das genauer beschreiben?
- Ausführliche Beschreibung eines Beispiels?

Konkrete Fragen, die flexibel eingestreut werden können?

- Kommen Eltern von sich aus zu Ihnen mit Fragen zur Sprachentwicklung?
- Gab es Situationen, in denen Ihnen aufgefallen ist, dass sprachlicher Handlungsbedarf entsteht, z.B. fehlender Blickkontakt zwischen Mutter und Kind?

2) Vertieftes Nachfragen über Aufmerksamkeit, Lautäußerungen und Sprachverständnis bei Begegnungen mit den Kindern und Eltern

Aufrechterhaltungsfragen:

- Wie erleben Sie ...?
- Können Sie das genauer beschreiben?
- Ausführliche Beschreibung eines Beispiels?

Konkrete Fragen, die flexibel eingestreut werden können?

- Beobachten Sie Momente der sprachlichen Interaktion oder Aufmerksamkeit zwischen Mutter und Kind?
- Gab es Situationen, in denen Ihnen aufgefallen ist, dass das Kind keine Lautäußerungen von sich gab, in denen dies typisch gewesen wäre?

3) Was wären für Sie die drei wichtigsten Punkte in einem Beobachtungsbogen, um Warnsignale bei Kindern von 0-18 Monaten zu erkennen?

Aufrechterhaltungsfragen:

- Können Sie das genauer beschreiben?
- Ausführliche Beschreibung eines Beispiels?

4) Paraphrasieren und Frage nach Ergänzungen

4. Abschluss und Dank

III. Interview-Vereinbarung (Vorlage)

Name:

Anschrift:

Tel:

E-Mail:

Ort des Interviews:

Datum und Zeit des Interviews:

Ich, die/der Interviewte, habe an dem oben genannten Interview teilgenommen und war mit der Aufzeichnung des Interviews auf Audioband einverstanden. Ich überlasse Frau Edeltraud Giger und Frau Fabienne Scherrer für die Erarbeitung ihrer Master-Thesis an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich als Schenkung alle Nutzungsrechte an den im Rahmen des Interviews entstandenen Dokumenten und stimme einer Verwendung für ausschliesslich wissenschaftliche Zwecke in anonymisierter Form zu.

Datum:

Unterschrift der/des Interviewpartner*in

Unterschrift der Interviewerin

IV. Transkription der Interviews

Für die Transkription der Interviews werden folgende Abkürzungen eingesetzt: FS = Fabienne Scherrer, EG = Edeltraud Giger, KA = Kinderärztin, MVB= Mütterberaterin, H = Hebamme, L = Logopädin.

Nach der Begrüssung und small talk folgten, wie im Kapitel 3.3. «Interviewleitfaden» beschrieben die Einleitung mit der Vorstellung der eigenen Person, die Beschreibung der Masterarbeitsthematik und die Erklärung der Datenschutzrichtlinien.

Interview Hebamme (I1)

1 EG: *Für die Kategorisierung der Interviewpartnerinnen möchten wir gerne erfahren, wie*
2 *lange sie schon als Hebamme tätig sind?*

3 H: Ah – seit 2009, oh nein – seit 1999 – oh Gott schon so lange.

4 EG: *Arbeiten sie in einem angestellten Verhältnis oder in einer eigenen Praxis?*

5 H: Bis 2004 habe ich in einer Klinik gearbeitet auf dem Wochenbett – das macht man ja auch
6 während der Ausbildung. Heute schliesst man ja mit einem Bachelor ab – damals war es
7 noch ein Diplomstudium ohne Matura. Seit 2004 habe ich eine eigene Praxis – anfangs
8 passte ich die Stunden an meine eigene Tätigkeit als Mutter von vier Kindern an und je grösser
9 die Kinder wurden, desto mehr konnte ich auch als Hebamme unterwegs sein. Für kurze
10 Zeit habe ich auch Hausgeburten begleitet, das heisst vor, - während und nach der Geburt.
11 Dies erforderte aber eine ständige Abrufbereitschaft, die konnte ich nicht bieten – vor allem
12 nicht, als meine Kinder noch klein waren.

13 EG: *Wie lange begleiten Sie im Durchschnitt eine Familie nach der Geburt?*

14 H: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Frauen, die schon sehr erfahren sind, weil sie z.B.
15 das zweite oder dritte Kind bekommen haben, die zeigen dann auch ihre Sicherheit. Bei die-
16 sen Familien gehe ich ca. zwei bis dreimal nach der Geburt vorbei. Eventuell kommen diese
17 Mütter aber später nochmals auf mich zurück, wenn sie z.B. Fragen zum Stillen bzw. Abstil-
18 len haben. Für die Stillberatung bezahlt ja die Krankenkasse separat. Aber bei Müttern, die
19 ihr erstes Kind bekommen, kann sich die Beratung schon auf mehrere Wochen hinziehen –
20 bis zu acht Wochen.

21 EG: *Also im Durchschnitt etwa bis zur 8. Lebenswoche – ist das richtig?*

22 H: Im Schnitt würde ich sagen bis zu vier Wochen nach der Geburt.

23 EG: *Unsere Überlegungen für den Beobachtungsbogen zur frühen Sprachentwicklung waren*
24 *ja andere Fachpersonen, die sehr früh mit den Kindern und Bezugspersonen zu tun haben,*
25 *für die Vorläuferfertigkeiten der Sprache zu sensibilisieren. Aus der Literatur weiss ich z.B.,*
26 *dass Babys schon nach der Geburt auf lautliche Äusserungen der Mutter reagieren. Können*
27 *Sie das in ihrer Praxis auch beobachten?*

28 H: Das ist durchaus gut sichtbar – das hat sich sogar in der Pandemie mit dem Maskentra-
29 gen noch verstärkt. Das heisst, ein Baby richtet seine Aufmerksamkeit sehr stark auf die
30 Mutter, wenn es ihre Stimme hört. Es wendet den Kopf in Richtung Mutter. Das überprüfe ich
31 auch, wenn ich das erste Mal nach der Geburt zur Familie komme. Ich bitte die Mutter bzw.
32 Eltern ruhig zu bleiben und nicht zu sprechen. Dann spreche ich mit dem Baby. Nach einiger
33 Zeit fordere ich die Mutter auf das Kind anzusprechen, aber so, dass das Kind die Mutter
34 nicht sieht. Ich schaue dann, ob das Kind den Kopf in Richtung Mutter dreht – das ist für
35 mich einer der geringfügigen Techniken, die ich anwenden kann, um zu überprüfen, ob das
36 Kind hört.

37 EG: *Heisst das, wenn das Kind jetzt z.B. den Kopf nicht zur Mutter dreht nach der Anspra-*
38 *che, dass die Mutter bzw. Eltern dann aufgefordert werden, das Gehör überprüfen zu las-*
39 *sen?*

40 H: Ja, aber ich überprüfe es mehrmals. Wenn es nach dem zweiten Besuch den Kopf bzw.
41 die Augen nicht Richtung Geräuschquelle dreht oder auf die Mutterstimme reagiert, bespre-
42 che ich es mit der Mutter/Eltern schon! Meistens versuchen wir es mehrmals, bestenfalls auf
43 beiden Seiten mit Mutter und Vater. Ich habe, glaube ich erst zweimal die Eltern aufgefor-
44 dert, das Kind auf das Gehör überprüfen zu lassen. Einmal hat es sich bestätigt und einmal
45 eben nicht. Nun durch das Maskentragen merke ich schon während der Untersuchung des
46 Babys, dass es seine Aufmerksamkeit sofort Richtung Mutter richtet, wenn sie etwas fragt.
47 Das muss nicht immer das Kopfdrehen sein, sondern kann auch die Körperspannung sein,
48 die sich verändert.

49 EG: *Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, überprüfen sie beim ersten Besuch bereits*
50 *die Reaktionen des Babys auf die lautlichen Äusserungen der Bezugspersonen. Das heisst*
51 *ja auch, dass das Baby die Muttersprache bereits im Mutterleib wahrnehmen konnte, um*
52 *diese wieder zu erkennen. Das gehört ja zu den ersten Vorläuferfertigkeiten der Sprache.*
53 *Eine weitere Vorläuferfertigkeit wird in der Literatur das Schreien in unterschiedlichen Varian-*
54 *ten beschrieben oder die ersten reaktiven Laute im ersten Lebensmonat folgend vom sozia-*
55 *len Lächeln. Sind diese für Sie auch beobachtbar?*

56 H: Ja, das ist gut beobachtbar. Aber ich denke, dafür braucht es schon Erfahrung und Fach-
57 kompetenz. Ich, z.B. konnte die verschiedenen Schreiararten erst erkennen, als ich selbst Mut-
58 ter wurde. Ich wusste aus der Theorie, dass Babys ihre Bedürfnisse durch unterschiedliches
59 Schreien ausdrücken. Aber für werdende Eltern ist das dann schon sehr schwierig zu unter-
60 scheiden. Sie müssen ja das Kind erstmals kennenlernen. Die meisten Eltern meinen ja auch
61 schon mit dem «Engelslächeln», dass das Kind sie anlächelt, also das soziale Lächeln. Ich
62 erkläre ihnen dann den Unterschied.

63 EG: *Was ist der Unterschied?*

64 H: Das Engelslächeln zeigt ein Baby häufig im Schlaf und in einer entspannten Phase. Das
65 soziale Lächeln ist aber eine Reaktion auf eine Interaktion mit dem Kind. Das kann man mit
66 dem Kind dann üben – da ermuntere ich die Eltern immer wieder, diese Interaktionen und
67 Gespräche mit dem Kind zu wiederholen und erweitern. Das gehört für mich zu den intuitiven
68 Fähigkeiten des Elternwerdens – aber häufig erlebe ich verunsicherte Eltern, die ihr Wissen
69 von Dr. Google oder von Youtube-Videos haben und meinen, wenn ihr Baby nicht im selben
70 Alter die oder jene Handlungen zeigen, ist es nicht normal entwickelt. Dann versuchen sie
71 krampfhaft dem Baby etwas beizubringen, für das es noch keine Bereitschaft zeigt.

72 Um jetzt aber wieder auf ihre Frage zurückzukommen – die Schreilaute können meiner Mei-
73 nung nach (vielleicht lehne ich mich da jetzt weit aus dem Fenster – ich habe keine wissen-
74 schaftlichen Zahlen dazu im Kopf) von 90% der Eltern nicht richtig gedeutet bzw. unterschied-
75 den werden. Da kläre ich die Eltern auch auf. Ich sage ihnen, dass hier ein Mensch in ihre
76 Familie kommt, dessen Sprache sie erst lernen müssen, und zwar, bevor das Baby ihre
77 Sprache beherrscht. Früher hatten die jungen Mütter häufig noch Unterstützung von ihren
78 Müttern oder Schwiegermüttern – heute treffe ich auf viele Kleinfamilien oder Alleinerziehende
79 – die völlig isoliert mit dem Neugeborenen leben. Da ist es schon schwierig ohne Unterstüt-
80 zung intuitiv das richtige zu tun. Hier, vor allem bei Alleinerziehenden oder bei kulturfremden
81 jungen Müttern sehe ich meine Aufgabe als Hebamme, die Mütter in ihren Intuitionen zu stär-
82 ken. Aber z.B. bei fremdsprachigen Familien wird mir kein Dolmetscherdienst bezahlt – das
83 macht es teilweise sehr schwierig, die Mutter richtig abzuholen oder zu verstehen, was für
84 sie wichtig wäre. Ich kann da nur das Baby von Kopf bis Fuss untersuchen und beobachten,
85 wie es auf die Bezugspersonen reagiert.

86 EG: *Das muss zeitweise sehr frustrierend sein?*

87 H: «Ja – ist es auch». Ich versuche dann auch immer eine Mutter-Väterberatungsstelle mit-
88 einzubeziehen – im Beisein einer Mütter-Väterberaterin kann das Dolmetschen dann abge-
89 rechnet werden.

90 EG: *Wenn ich nun nochmals auf die Meilensteine der sprachlichen Entwicklung zu sprechen*
91 *komme, z.B. ab dem vierten Lebensmonat beginnt das Kind mit den Lauten zu spielen (ver-*
92 *schiedene Gurr-Laute). Achten sie auf diese Äusserungen des Kindes – das kommt ja wahr-*
93 *scheinlich nur in Frage, wenn sie für eine Stillberatung wieder angefragt werden, oder?*

94 H: Beobachten kann ich das durchaus – so wie sie das sagten, wenn das Kind wach und
95 aufmerksam ist – während meinem Besuch. Ansprechen tue ich es aber selten – ich habe
96 nämlich einen Auftrag, wenn ich zur Familie komme. Und dieser Auftrag hat selten etwas mit
97 der Sprachentwicklung zu tun. Die Fragen der Mütter drehen sich dann häufig ums Stillen,
98 Abstillen, wieder arbeiten gehen, Verhütung usw. – die wenigsten Mütter haben in diesem
99 Alter ihres Kindes Fragen zur Sprachentwicklung. Die wissen wahrscheinlich gar nicht, dass
100 diese Zeit auch zur Sprachentwicklung zählt. Ich meine, sie erkennen die ersten Lautäusse-
101 rungen nicht als Sprache.

102 EG: *Ja, genau hier sehe ich ja das Potential der Beratung von Fachpersonen, wie ihr als*
103 *Hebammen. In der Begleitung z.B. bei der Stillberatung kann ja das Thema der Sprache gut*
104 *mit aufgenommen werden. Stillen ist ja so viel mehr als den Hunger des Kindes nach Nah-*
105 *rung zu stillen. Hier kann ja die Wichtigkeit der sprachlichen Interaktionen miteinfließen, z.B.*
106 *wenn eine Mutter feinfühlig auf das Kind während dem Stillen reagiert und mit dem Kind im*
107 *sogenannten «baby talk» spricht. Das kann dann betont und hervorgehoben werden und*
108 *dass es für die weitere sprachliche Entwicklung von Bedeutung ist.*

109 H: Hier überschneiden sich viele Themen. Wenn ich z.B. neu in eine Familie komme, muss
110 ich zuerst mal herausfinden, wie die Familie «tickt». Was sind ihre Fragen, wie gehen sie
111 miteinander um, wer gehört alles zur Familie, kommt noch jemand aus einem anderen Zim-
112 mer dazu.....? Diese Fragen und noch mehr muss ich innerhalb kurzer Zeit diskret erfassen.
113 Dann liegt mein Augenmerk erstmals auf der Mutter. Wie geht es ihr physisch und psy-
114 chisch? Wie kommt sie mit der aktuellen Situation klar? Die erste Nacht zuhause nach dem
115 Spitalaufenthalt ist ja für die meisten neugeborenen Eltern eine turbulente Zeit. Ich erlebe
116 selten eine Familie, die die erste Nacht nach dem Spitalaufenthalt entspannt geniessen kön-
117 nen. Dann schaue ich mir das Kind genau an. Ich teile den Eltern mit, dass ich das Kind nun
118 ausziehe und spreche dabei mit dem Kind, und zwar benenne ich alles, was ich an ihm ma-
119 che, z.B. «nun lege ich dich auf die Wickelkommode und ziehe deine Hose aus». Ich mache
120 das bewusst als Modell, damit die Mutter bzw. Eltern sehen, dass mit dem Kind auch schon
121 in diesem frühen Alter gesprochen werden kann.

122 EG: *Das finde ich spannend. Aber teilen sie den Eltern dies dann auch bewusst mit, dass*
123 *das Verbalisieren der Handlungen für das Kind einen Zweck erfüllt?*

124 H: Wenn die Mütter oder Eltern fragen, schon. Sonst sind meistens andere Themen im Vor-
125 dergrund, z.B. die Bewegungen und Reflexe.

126 EG: *Nochmals zurück zu den Vorläuferfertigkeiten. Ihr als Hebammen seid ja auch schon*
127 *pränatal für die Begleitung zuständig, oder?*

128 Hebamme: Ja, häufig bei Eltern, die sich gut auf die Geburt vorbereiten und dabei auch die
129 Hebamme schon vor der Geburt kennenlernen möchten. Da weise ich die Mütter bzw. Eltern
130 auch darauf hin, wie wichtig es ist schon während der Schwangerschaft mit dem Kind zu
131 sprechen und es zu berühren und dass sie das Kind schon mit dem Namen, wenn sie es
132 wollen, ansprechen dürfen oder einem Kosenamen verwenden. Aber viele werdende Mütter,
133 vor allem wieder aus kulturfremden Regionen werden erst im Spital darauf hingewiesen,
134 dass sie eine Hebamme für die Nachbetreuung organisieren müssen. Dort stehen dann, wie
135 schon gesagt, ganz andere Themen im Vordergrund.

136 Für mich spannt sich der Bogen in der Sprachentwicklung noch viel weiter. Z.B. Wird nach
137 der Geburt sofort das Geschlecht des Kindes ausgerufen «ein Junge» ein «Mädchen» (häu-
138 fig weiss man das ja schon während der Schwangerschaft) – aber nach der Geburt wird es
139 nochmals bestätigt. Dann aber werden die Geschlechtsteile total tabuisiert.

140 EG: *Das wäre nochmals ein Thema für sich und sicher sehr spannend darüber zu diskutie-*
141 *ren. Aufgrund der zeitlichen Dimension möchte ich nochmals auf die Vorläuferfertigkeiten im*
142 *Alter von 0 bis 18 Monaten zu sprechen kommen. Wir wollen in unserem Beobachtungsbo-*
143 *gen die Risikofaktoren benennen können. Wenn ich mich richtig erinnere, haben sie als*
144 *wichtigen Punkt «das Schreien, das die meisten Eltern nicht unterscheiden können, genannt.*
145 *Für mich hängt dies mit der Feinfühligkeit zusammen und so wie Sie vorher auch schon ge-*
146 *sagt haben, müssen die Eltern erst die Sprache des Kindes lernen. Können sie das Be-*
147 *obachten, dass Eltern «feinfühlicher» werden im Laufe ihrer Begleitung?*

148 H: Ja, durchaus. Ich beobachte z.B., dass eine Mutter beim zweiten Besuch das Kind aus
149 dem Bettchen nimmt und dazu sagt: «Schau, jetzt ist die Hebamme da und die wird dich un-
150 tersuchen.» Das hätte sie wahrscheinlich nicht gesagt, wenn sie dies nicht bei mir als Modell
151 gesehen hätte.

152 Aber grundsätzlich hängt die Feinfühligkeit der Mütter oder Bezugspersonen sehr stark mit
153 dem Temperament des Kindes zusammen. Oder wie sich eine Mutter nach der Geburt fühlt.
154 Wenn sie z.B. eine postnatale Depression hat, kann man von der ihr nicht erwarten, dass sie
155 ihr Kind lesen kann. Da sind dann die Väter gefragt. Oder, aber auch wenn ein Kind ein so-
156 genanntes «Schreibaby» ist, ist es für die Eltern eine grosse Herausforderung die Bedürf-
157 nisse des Kindes richtig zu deuten. Da geht es nicht um einzelne Handlungen, sondern um

158 die Gesamtsituation. Da muss man schauen, wie und von wem kann die Familie unterstützt
159 werden. Da muss man als Fachkraft feinfühlig reagieren und eine andere Bezugsperson ins
160 Boot holen, die vielleicht noch Kapazitäten für neue Ideen hat. Es ist ja eine Wechselwirkung
161 zwischen Kind und Bezugsperson von Anspannung und Schreien. Wenn die Mutter dann
162 z.B. schon alles probiert hat vom Stillen zu wickeln und wiegen und das Kind immer noch
163 schreit fühlt sie sich in ihrer Mutterkompetenz stark verunsichert. Und diese Verunsicherung
164 spürt das Kind und reagiert mit weiterem Schreien darauf. Ich versuche die Mutter zu über-
165 zeugen, dass sie Distanz nehmen soll und einmal durchatmen – dann nehme ich das Kind
166 rede mit ihm und wiege es im Arm. Wenn das Kind dann ruhig wird, kann ich der Mutter er-
167 klären, dass das Kind ihre Anspannung spürt und es deshalb wichtig ist, dass noch andere
168 Bezugspersonen in die Betreuung miteingeschlossen werden sollen zu ihrer Entlastung.
169 Aber auch das ist nicht immer möglich! Dann muss ich erfragen, wann sie das Kind ruhig er-
170 lebt – das analysieren wir dann und versuchen gemeinsam herauszufinden mit was das Kind
171 ruhig wird. Das kann dann der Staubsauger sein oder eine Musik oder ev. sogar das Auto-
172 fahren.

173 *EG: Ja, das verstehe ich. Es ist eine grosse Herausforderung als frischgebackene Mutter*
174 *oder Vater einem Kind, dass sich schwer beruhigen lässt, immer empathisch zu begegnen.*
175 *Dabei geht natürlich auch wichtige Zeit für Dialoge und Zweisamkeit verloren. Ich finde es*
176 *sehr wichtig, dass die Eltern in so Phasen Unterstützung holen können bzw. Unterstützung*
177 *erhalten. Denn auch in dieser frühen Zeit kann das Baby durch Benennen wichtige Vorläufer-*
178 *fertigkeiten der Sprache aufbauen. Wäre für ihre eigene Arbeit eine Checkliste mit den wich-*
179 *tigsten Punkten zur Sprachentwicklung eine Hilfestellung?*

180 H: Nicht nur für die Sprachentwicklung. Als Hebamme muss man eh auf die Gesamtsituation
181 schauen. Das hängt dann, wie schon gesagt, von der Verfassung der Mutter und die des
182 Kindes und der Familie ab. Da muss ich dann Prioritäten setzen, welches Thema ich fokus-
183 siere. Ein Kind ist ja auf die Interaktion der Bezugspersonen angewiesen, um sich psychisch
184 und sprachlich weiterzuentwickeln. Und das hängt eben, wie vorher schon gesagt, von der
185 Verfassung der Mutter oder Bezugspersonen ab. Wenn ich sehe, dass es fast keine Interak-
186 tionen bzw. Dialoge zwischen Mutter und Kind gibt, versuche ich herauszufinden, woran das
187 liegt. Ich kann die Mutter ja nicht einfach darauf hinweisen, mit dem Kind zu sprechen. Viel-
188 leicht hat sie ja einen Grund. Ich weiss nicht, ob eine Checkliste von Fragen dienlich ist da-
189 bei. Ich denke an die jungen Hebammen, die vielleicht noch wenig Erfahrung sammeln konn-
190 ten, die sind vielleicht ganz froh eine Checkliste abzuarbeiten, aber das wirkt für mich dann
191 sehr technisch.

192 EG: *Ich meine mit Checkliste bzw. Beobachtungspunkte mehr, die eigene Beobachtung zu*
193 *schulen in Bezug auf Risikofaktoren. Wenn ich z.B. weiss, dass der frühe Dialog zwischen*
194 *Mutter und Kind ein wichtiger Prädiktor für die Sprachentwicklung ist, dann werde ich in der*
195 *Begleitung automatisch auch diese Interaktion beobachten. So, wie Sie gesagt haben, dass*
196 *sie das Hören überprüfen. Das machen sie ja auch, weil sie wissen, dass die Hörtests nach*
197 *der Geburt nicht sehr zuverlässig sind und aus der Beobachtung ein Risiko für das Hören*
198 *eingeschätzt werden kann, z.B. wenn das Kind nicht auf laute Geräusche reagiert oder nicht*
199 *auf die Stimme der Mutter.*

200 Ich möchte nun gerne zusammenfassen, welche drei wichtigen Beobachtungspunkte ich in
201 ihrer Arbeit als Hebamme in Bezug auf die Vorläuferfertigkeiten der Sprache aus diesem In-
202 terview heraushörte.

- 203 1. Reaktion auf die mütterliche Stimme oder ungewöhnliche Geräusche.
- 204 2. Blickkontakt während der Interaktion zwischen Mutter/Bezugsperson und Kind.
- 205 3. Mütterliche Feinfühligkeit auf das Schreien des Kindes.

206 Oder umgekehrt formuliert als Risikofaktor:

- 207 1. Kind reagiert nicht auf die mütterliche Stimme (wendet den Kopf nicht der Mutter ent-
208 gegen bei Ansprache) bzw. Kind reagiert nicht auf laute oder ungewöhnliche Laute.
- 209 2. Das Kind stellt keinen Blickkontakt mit der Bezugsperson her oder umgekehrt.
- 210 3. Die Mutter/Bezugsperson kann nicht auf das Schreien des Kindes adäquat reagieren.

211 Stimmt das für Sie so?

212 H: Ja,

213 EG: *Ja, das könnte als Einleitung für den Beobachtungsbogen noch relevant sein. Ich be-*
214 *danke mich herzlich für dieses spannende Interview. Gerne würde ich ihnen ein Exemplar*
215 *des Beobachtungsbogen ca. Mitte September 2021 zukommen lassen für ein Feedback, das*
216 *in wenigen Sätzen per mail an mich gesendet werden darf*

Interview Logopädin (I2)

1 EG: Für die Kategorisierung der Interviewpartner*innen möchten wir gerne erfahren, wie
2 lange du schon als Logopädin tätig bist? Und ob du in selbständiger oder im angestellten
3 Verhältnis arbeitest oder gearbeitet hast?

4 L: Ich war immer angestellt und bin seit 20 Jahre als Logopädin tätig.

5 EG: Als Vorläuferfertigkeiten der Sprache werden in der Literatur unter anderen die Aufmerk-
6 samkeit wie der Blickkontakt oder die Hinwendung zu einem Objekt, dann das Sprachver-
7 ständnis, also rezeptiv das Hinwenden des Kindes zur Sprachäusserungen - vorzugsweise in
8 der Muttersprache und die Lautproduktionen, wie Schreien, Gurren, dann die Lallphasen -
9 die sich verdoppeln oder neu zusammensetzen z.B. «dadababa» - bis zu den ersten Worten
10 mit ca. einem Jahr, genannt. Meine konkrete Frage zuerst ist: «Wie und wann kommt ihr als
11 Logopäd*innen mit den Eltern und ihren Kindern in diesem frühen Alter in Kontakt?

12 L: Frühestens sehe ich die meisten Kinder in einem ungefähren Alter von 24 bis 36 Monaten
13 – das ist das früheste. Dann kommen die Kinder zu uns. Das ist ja schon typisch > zwischen
14 24 und 36 Monate beginnt ja entwicklungspsychologisch der Spracherwerb, dann fallen auch
15 die Unterschiede auf zu anderen Kindern auf.

16 EG: Das habe ich mir fast gedacht! Für die Eltern ist die Sprache ja erst auffällig, wenn ein
17 Kind gar nicht spricht oder eben undeutlich. Nun gibt es aber schon Auffälligkeiten, die schon
18 sehr früh erkennbar sind, wie z.B. Schwerhörigkeit oder Kinder, die bereits schon ab dem
19 vierten Lebensmonat ein Cochlea-Implantat haben. Werden auch diese Kinder nicht logopä-
20 disch begleitet?

21 L: «Mhhh» – jetzt fühle ich mich überfragt – ich auf jeden Fall habe in einem so frühen Alter
22 noch nie ein Kind in der Logopädie gehabt. Ich weiss nicht genau, aber ich könnte mir vor-
23 stellen, dass in so einem Fall eher die Audiopädagoginnen eingebunden werden. Ich habe
24 schon auch Kinder mit Hörstörungen, aber die kommen auch erst mit ca. drei Jahren zu mir.
25 Ein Thema ist für mich, das mit den kinderärztlichen Untersuchungen, die so doof liegen. Ich
26 weiss nicht die wievielte mit 24 Monate stattfindet – aber dann gibt es bis 36 Monate keine
27 mehr. Und das fällt entwicklungspsychologisch gesehen genau in die sensible Spracher-
28 werbsphase.

29 EG: Das stimmt – da ist eine grosse Lücke. Denn vorher sind die Untersuchungen mit einem
30 Monat nach der Geburt, dann im zweiten Lebensmonat, dann im dritten - das glaube ich zu-
31 mindest. Dann weiter mit sechs und neun Monaten und dann zum ersten Geburtstag. Der
32 nächste ist, glaube ich mit 18 Monaten und ab dem zweiten Geburtstag jährlich.

33 Wenn ich diesen Zeitplan anschau, kommen mir die Kinderärzt*innen und Mütter-Väterbe-
34 rater*innen in den Sinn, die hätten in den ersten eineinhalb Jahren einige Möglichkeiten die

35 *Vorläuferfertigkeiten der Sprache bei den Kindern zu beobachten und mit den Eltern in ein*
36 *Gespräch darüber zu kommen. Wenn ich mich richtig erinnere an eine Übersichtsstudie über*
37 *Autismus Spektrum Störungen, sagten dort die meisten Eltern, dass ihnen schon im ersten*
38 *Lebensjahr aufgefallen wäre, dass ihre Kinder selten den Blickkontakt suchten oder in einem*
39 *«Turn-taking» blieben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Eltern eben dort, wenn es Auffällig-*
40 *keiten gibt, beraten und unterstützt werden könnten, um die dialogischen Kompetenzen des*
41 *Kindes zu stärken oder erweitern.*

42 L: Das finde ich auch! Aber eben in der Praxis ist anders. Auch Kinder mit einer Spracher-
43 werbsstörung zeigen ähnliche Auffälligkeiten wie Kinder mit dem Autismus Spektrum. Da
44 wäre es sicher wichtig schon früh zu erkennen, in welche Richtung es gehen könnte. Dabei
45 wäre es sicher sinnvoll bei Untersuchungen z.B. in einer Kinderarztpraxis eine Logopädin be-
46 ratend zur Seite zu haben, wenn Themen in diesem Bereich auftauchen.

47 EG: *Ja, ich denke auch – dass hier vor allem die Kinderärzt*innen oder auch die Mütter-Vä-*
48 *terberater*innen zum Zuge kommen, um die Eltern bei Auffälligkeiten ev. einer Logopäd*in*
49 *zuzuweisen. Denn, wie schon vorher gesagt, kommen Eltern ja häufig erst auf die Idee eine*
50 *Logopädin beizuziehen, wenn ihr Kind nicht oder undeutlich spricht.*

51 L: Das ist natürlich auch kantonal unterschiedlich geregelt. Im Kanton Zürich z.B. braucht es
52 eine Verordnung von einer Abklärungsstelle, wie Kispi um eine Logotherapie zu erhalten.
53 Das ist im Kanton Luzern nicht so. Im Kanton Luzern können sich die Eltern bei Fragen oder
54 Unsicherheiten in Bezug auf die Sprachentwicklung direkt einen logopädischen Dienst im
55 Kanton wenden. Aber häufig läuft es bei uns auch über Kinderärzt*innen – oder über Kitaper-
56 sonal und Spielgruppenleiterinnen, denen etwas auffällig erscheint.

57 EG: *Habe ich dich richtig verstanden, dass auch, wenn es keine Verordnung von einer Ab-*
58 *klärungsstelle braucht, die Eltern eher selten direkt auf eine Logopädin in diesem frühen Al-*
59 *ter ihres Kindes zukommen? Mhhhh, ist ja irgendwie logisch– denn für Fragen in der frühen*
60 *Sprachentwicklung braucht es ja schon Fachkenntnisse.*

61 *Was wären denn für dich als Logopädin, wenn du ab nun schon Kinder, sagen wir ab dem*
62 *zweiten Lebensmonat in regelmässigen Abständen – wie bei Kinderarzt*in – für eine logopä-*
63 *dische Untersuchung sehen würdest, die wichtigsten Beobachtungspunkte für eine «normale*
64 *Sprachentwicklung»?*

65 L: Das wären die Sachen, die du schon erwähnt hattest, wie der direkte und referenzielle
66 Blickkontakt, das Turn-taking – das heisst das wechselseitige Hin- und Her - so spielerisch
67 im Alter von etwa sechs Monaten - und natürlich der gemeinsame Aufmerksamkeitsfokus auf
68 einen Gegenstand oder eine Person – d.h. beide sind auf eine Sache gerichtet und teilen

69 diese. Das sind die Grundlagen, die für die Entdeckung der Sprache wichtig sind. Ein Kind
70 lernt dabei, dass ein Wort eine Bedeutung hat und repräsentativ für eine Sache wird.

71 Ich meine dabei aber nicht, dass ich den Eltern sagen würde, jetzt üben sie mal «Turn-ta-
72 king», sondern, das beobachtet man und wenn man es nicht sieht, kann man die Eltern fra-
73 gen, ob das Kind z.B. auf seinen Namen reagiert, wenn es angesprochen wird und den Blick-
74 kontakt zur Bezugsperson richtet und lächelt. Ich spreche dabei die intuitiven elterlichen
75 Kompetenzen an.

76 Schwierig wird es dort, wo Eltern nicht so einen Zugang zu ihren Kindern finden, aus ver-
77 schiedenen Gründen z.B. Krankheit, Überforderung, sonstige Belastungen oder Migration,
78 Kultur – dort muss man herausfinden, was verunmöglicht den Zugang zum Kind von einer
79 Mutter oder einem Vater. Das heisst für mich – die Eltern unbedingt, wie ja auch in der
80 Früherziehung, die Eltern ins Boot holen.

81 EG: *Ja, ich glaube auch, dass gerade bei z.B. belasteten Familien nochmals genauer hinge-*
82 *schaute werden muss.*

83 *Nun nochmals zu den Vorläuferfertigkeiten. Gehört für dich auch die Zeigegeste zu einem*
84 *wichtigen Meilenstein in der Sprachentwicklung? Das ist ja gut zu erfragen oder eventuell*
85 *auch in einem Untersuchungs-Setting zu beobachten.*

86 L: Ja, das finde ich auch, ist ein Meilenstein. Das Kind drückt dabei seine Absicht aus. Es
87 möchte etwas mitteilen – vom ich zum du – und sie zeigen eine Erwartungshaltung. Man
88 kann beim Kind richtig spüren, dass es eine Antwort erwartet.

89 EG: *Ich habe in der Literatur noch gelesen, dass es unbedingt die gerichtete Zeigegeste auf*
90 *einen Gegenstand oder auf eine Person sein muss, um es als Vorläuferfertigkeit einzustufen.*
91 *Wie siehst du das?*

92 L: Ja, ich würde es auch so interpretieren. Wenn ein Kind mit seiner Zeigegeste in eine Rich-
93 tung z.B. auf ein Regal zeigt, kommen ja mehrere Gegenstände in Frage. Mit Rückfragen
94 wie: «Möchtest du das rote Auto, oder den gelben Bus, oder weiter unten die Bauklötze,
95 muss das Kind aus der Auswahl bestimmen, was es möchte und konkret auf den gewünsch-
96 ten Gegenstand zeigen. Dabei wird die Zeigegeste direkter und das Kind zeigt seine Absicht,
97 etwas zu wollen.

98 Sprachverständnis ist nicht so einfach. Es gehören ja ganz viele, ja die ganzen bio-psycho-
99 sozialen Einflüsse dazu. Ein Kind kann Wahrnehmungsschwierigkeiten haben oder auch die
100 motorischen Einschränkungen wirken sich je nach dem auf die Sprachentwicklung aus. Am
101 einfachsten finde ich es, wenn ich das Kind beim Monitoring – das heisst in der Interaktion

102 mit mir oder der Bezugsperson beobachten kann – wie es auf sprachlichen Input reagiert. Es
103 zeigt über die Mimik, wie z.B. Stirnrunzeln, wendet den Blick ab oder rennt davon, ob es das
104 Gesagte verstanden hat. Dafür muss man wissen auf was man achtet – daher meine ich
105 wäre das eine gute Bereicherung, wenn schon früh d.h. auch schon im 1. Lebensjahr eine
106 Logopädin bei den kinderärztlichen Kontrolluntersuchungen beigezogen wird.

107 *EG: Habe ich dich richtig verstanden. Man müsste dem mimischen Ausdruck des Kindes bei*
108 *sprachlich gerichteten Aussagen mehr Beachtung schenken, um zu erkennen wie gut das*
109 *Sprachverständnis des Kindes ist. Das heisst für mich, dass ja auch hier die Bezugsperso-*
110 *nen des Kindes aufgefordert sind zu reagieren - denn bis eine Ärztin oder andere Fachperso-*
111 *nen das Kind kennt, braucht es ja mehr Zeit bzw. Möglichkeiten mit dem Kind zu interagie-*
112 *ren.*

113 L: Ja, deshalb wäre es ja auch sehr spannend als Logopädin schon früher als mit 24 Monate
114 beigezogen zu werden. Wenn z.B. kein Blickkontakt, kein Turn-taking und keine gemein-
115 same Aufmerksamkeit, zwischen Bezugsperson und Kind stattfindet, dann sollte dringend
116 eine logopädische Fachperson beigezogen werden.

117 *EG: Ich hatte z.B. in der Früherziehung eine Mutter, die bei der Untersuchung ihres Kindes*
118 *mit 18 Monate dem Kinderarzt mitteilte, dass ihr Sohn sehr wenige lautliche Äusserungen*
119 *von sich gibt. Der Kinderarzt vertröstete die Mutter damit, dass es eben Kinder gäbe, die*
120 *später sprechen lernen – er hätte noch Zeit. So Beispiele höre ich immer wieder oder lese*
121 *auch in der Literatur darüber.*

122 L: Das finde ich sehr spannend, was du da sagst. Ich denke, dass das Wahrnehmen der El-
123 tern oder die Sorgen der Eltern ein wichtiger Prädiktor für die Sprachentwicklung ist. Sie sind
124 absolute Fachkräfte in der Entwicklung ihres Kindes– und wenn Eltern das so formulieren
125 können, dass sie Sorgen haben in Bezug auf die Sprach-Entwicklung – ich find Eltern spüren
126 immer richtig - dann sollen sie ernst genommen werden.

127 *EG: Du meinst Eltern ihrer Kompetenz als Eltern ernst nehmen?*

128 L: Ja, ich kenne z.B. Mütter, die mir erzählt haben, dass sie schon in der Schwangerschaft
129 gemerkt hatten, dass irgendwas nicht stimmt. Meistens bestätigt sich das dann in der Real-
130 tät > es muss ja nicht immer was Schlimmes sein, aber ich meine die Eltern müssen wahr –
131 und ernstgenommen werden in ihren Sorgen.

132 *EG: Das finde ich auch.*

133 *Um jetzt nochmals zum Beobachtungsbogen zurückzukommen. Was wären für dich die*
134 *wichtigsten drei Warnsignale bzw. Risikofaktoren – in Bezug auf die Sprachentwicklung von*
135 *0 -18 Monaten?*

136 L: Wie schon vorher erwähnt > kein Blickkontakt; wenig Interesse an sprachlichen Interven-
137 tionen (turn taking); gerichtete Aufmerksamkeit fehlt (keine Zeigegesten oder eben nur wage
138 Zeigegesten) und wenn das Kind keine Absicht zu kommunizieren zeigt.

139 Aber gell, wenn ich mir vorstelle, ich habe nun so einen Beobachtungsbogen vor mir und ich
140 soll nun bei einer Kontrolle diese Punkte beobachten – und das Kind zeigt diese Verhaltens-
141 weisen nicht, kann das je nach dem auch am momentanen Setting liegen – vielleicht hatte es
142 grade eine Impfung erhalten und fühlt sich dementsprechend schutzbedürftig und möchte
143 nicht auf eine sprachliche Intervention reagieren. Das gehört für mich alles dazu. Da steht ja
144 immer auch eine Haltung dahinter.

145 EG: *Das sehe ich auch so – aber der Beobachtungsbogen könnte ein Anlass sein mit den*
146 *Eltern über diese wichtigen Verhaltensweisen zu sprechen, damit sie zuhause den Fokus ein*
147 *bisschen darauf richten können. Und damit sie erfahren, dass Sprachentwicklung eben*
148 *schon sehr früh beginnt.*

149 L: Ja, da stehe ich auch dahinter – ich bin schon gespannt auf den Bogen.

150 EG: *Ich bedanke mich sehr herzlich, auch im Namen meiner Kollegin und bin schon sehr ge-*
151 *spannt dann auf deine Rückmeldung.*

Interview Kinderärztin (I3)

1 *FS: Für die Kategorisierung der Interviewpartnerinnen möchten wir gerne erfahren, wie lange*
2 *sie schon als Kinderärztin tätig sind?*

3 KA: Im Bereich von Kinderheilkunde arbeite ich seit 26 Jahren.

4 *FS: Prima, danke. Dann beginne ich jetzt mit den Fragen.*

5 *Als Vorläuferfähigkeiten der Sprache werden in der Literatur zum Beispiel die Aufmerksam-*
6 *keit wie der Blickkontakt, Lautäusserungen oder Sprachverständnis genannt. Die Eltern kom-*
7 *men pro Jahr mehrmals zu Ihnen in die Kontrolle. Achten Sie dabei auf konkrete Signale die-*
8 *ser Sprachfertigkeiten?*

9 KA: Also sicher ist das soziale Lächeln, das etwa mit 2 Monaten kommt, schon ganz wichtig.
10 Dann Lautäusserungen, die im Alter von 3-4 Monaten kommen. Wenn die Kinder zur 9-Mo-
11 natskontrolle kommen, achte ich darauf, ob das Kind auf seinen Namen reagiert. Da gibt es
12 tatsächlich auch schon Kinder, die bereits in diesem Alter anfangen zu plappern, ohne dass
13 bestimmte Wörter kommen. In seltenen Fällen kommt es tatsächlich vor, dass zwischen 9
14 und 12 Monaten schon gezielte Worte oder sich wiederholende Worte gesprochen werden,
15 die noch nicht dem entsprechenden Wort in der Sprache entsprechen müssen, aber man
16 merkt, dass sie bei einem bestimmten Ding oder beim Essen immer dieselbe Lautfolge be-
17 nutzen. Und dann ist es nachher tatsächlich so, dass mit 12 Monaten die Kinder schon sehr
18 viel Lautäusserung zeigen sollten, auch wenn es die eigene Sprache ist. Also nicht nur Zei-
19 chensprache, sondern viel Lautäusserungen. Das erste Zeichen ist schon das soziale Lä-
20 cheln, weil obwohl heute alles getestet wird, weiss man bei Kindern, welche taub sind, dass
21 sie auch ein verzögertes soziales Lächeln haben. Dies hat nicht nur mit dem Blickkontakt zu
22 tun, sondern auch mit Geräuschen. Denn Kinder reagieren auch auf Ansprache mit dem so-
23 zialen Lächeln.

24 *FS: Wie beobachten Sie bei einer Kontrolle, ob diese Fertigkeiten bereits vorhanden sind?*

25 KA: Das kriegt man ganz leicht hin. Man muss nur nett plaudern oder nett gucken. Bei Kin-
26 dern, bei denen das soziale Lächeln verzögert ist, die hat man dann schon auf dem Schirm.
27 Das kann man nicht erzwingen beim Kind, aber man kann fragen, ob das Kind Zuhause
28 schon lächelt oder lacht. Wenn man Eltern bereits kennt, weil es nicht das erste Kind ist,
29 weiss man, wie sie mit dem Kind kommunizieren. Es gibt Eltern, die sehr viel mit Sprache
30 kommunizieren und Eltern, die nicht mit Sprache kommunizieren, sondern mehr mit Gesten.
31 Man merkt, dass Kinder, die mit Sprache mehr angesprochen werden, anders reagieren als
32 Kinder, mit denen nur mit Gesten kommuniziert wird. Die Sprache von aussen ist schon sehr
33 wichtig. Kinder sind sehr aufmerksam auf Sprache, wenn alltägliche Situationen

34 versprachlicht werden und dem Kind erklärt wird, was gerade gemacht wird zum Beispiel
35 beim Wickeln.

36 *FS: Benutzen Sie bereits eine Art Beobachtungsbogen oder wie handhaben Sie das bei den*
37 *Kontrollen?*

38 KA: Nein, ich habe keinen solchen Bogen. Für Berufsanfänger ist das sicherlich sinnvoll. Ich
39 wäre auch ganz gespannt auf so einen Bogen und fände es spannend, aber ich mache das
40 tatsächlich aus der Erfahrung. Vieles kommt aus der Erfahrung oder Intuition, wo man denkt,
41 da kann man warten oder da eben nicht. Obwohl zwei Kinder im gleichen Alter dasselbe zei-
42 gen, denke ich vielleicht bei dem einen, da warte ich und beim anderen nicht.

43 *FS: Wie sprechen Sie das bei den Eltern an, wenn Ihnen etwas auffällt?*

44 KA: Ich frage die Eltern, ob sie mit dem Kind reden, ob sie Musik hören und ob sie vorlesen.
45 Bücher vorlesen finde ich ganz wichtig und dass man bestimmte Dinge macht, auch wenn
46 man denkt, das Kind ist noch zu klein. Das ist oft die Hemmung der Eltern, dass sie warten
47 mit Büchern vorlesen, obwohl man das von Anfang an machen kann. Manche Eltern halten
48 sich ganz strikt an die vorgegebenen Altersempfehlung, dabei kann man bereits sehr früh wäh-
49 rend dem Wickeln oder Baden irgendwelche Reime oder selbst erfundene Verse vorsagen.
50 Ich finde es wichtig, dass man die Eltern animiert, mit ihrem Kind zu kommunizieren, auch
51 wenn nichts zurückkommt. Ich weise die Eltern jeweils darauf hin, was sie machen könnten,
52 um mit ihrem Kind zu kommunizieren. Bei der nächsten Kontrolle achte ich dann darauf, ob
53 Fortschritte sichtbar sind.

54 *FS: In welchen Abständen werden bei Kindern, die in der Sprachentwicklung auffallen, Kon-*
55 *trollen gemacht?*

56 KA: Normalerweise finden Kontrollen mit 4 Wochen, 2 Monaten, 4 Monaten und mit 6 Mona-
57 ten statt. Mit 9 Monaten mache ich eigentlich bei den meisten nur Impfungen. Wenn ich aber
58 im ersten halben Jahr bei einem Kind das Gefühl habe, ich weiss nicht, in welche Richtung
59 es geht, mache ich auch mit 9 Monaten eine Kontrolle. Mit 12 Monaten findet wieder eine re-
60 guläre Kontrolle statt, wo im Bereich der Sprache geschaut wird, ob sie plaudern oder lautie-
61 ren. Sprachlich ist für mich aber die reguläre Kontrolle mit 18 Monaten wichtiger. Wenn mir
62 dann Eltern berichten, das Kind rede noch gar nichts, dann schaue ich mir das Kind mit 21
63 Monaten ausserordentlich nochmals an. Die nächste reguläre Kontrolle ist dann wieder mit
64 24 Monaten. Ich gebe den Kindern aber meistens Zeit bis 18 Monate. Bis zu diesem Alter
65 mache ich keine zusätzliche Diagnostik. Wenn es um eine ganzheitliche Förderung geht,
66 empfehle ich den Eltern zu diesem Zeitpunkt Heilpädagogische Früherziehung. Zusätzliche
67 logopädische Diagnostik findet erst nach dem 18. Lebensmonat statt. Mit 18 Monaten ist es
68 allerdings sehr schwierig herauszufinden, warum ein Kind nicht spricht. Es gibt Kinder, die

69 mit 18 Monaten gar nichts sagen. Bei diesen, die gar nichts sagen, gibt es wiederum solche,
70 die an sich nicht viel kommunizieren und dann gibt es noch die, die alles zeigen. Dann gibt
71 es Kinder, die schon alles verstehen, wo man das Gefühl hat, dass es nicht mehr viel
72 braucht bis sie sprechen. Diese reden zum Beispiel in der Kontrolle mit 18 Monaten keinen
73 Ton, aber man weiss, dass sie reden könnten. Dann dauert es vielleicht noch 2 Monate und
74 dann sprechen sie wie ein Buch. Und dann gibt es eben noch diese Kinder, die sprechen
75 nicht, weil sie ein Problem haben. Diese fallen aber oft schon vorher auf, weil sie anders
76 oder gar nicht lautieren, nicht lachen oder eher zurückgezogen sind. Ich finde es ein schwie-
77 riges Alter, um festzustellen, ob es um die Sprache geht oder ob das Kind einfach noch Zeit
78 braucht. Deswegen bin ich gespannt auf einen Beobachtungsbogen mit Grenzsteinen ge-
79 spannt, der mir zeigen kann, ob ich zuwarten kann oder bereits in frühem Alter etwas einge-
80 leitet werden sollte.

81 *FS: Achten Sie bei den Kontrollen auf unterschiedliche Lallphasen oder ob die Kinder grund-*
82 *sätzlich lallen?*

83 KA: Ich schaue, ob die Kinder grundsätzlich lallen. Es gibt ja schon Kinder, bei denen man
84 das Gefühl hat, dass sie mit einem kommunizieren, wenn sie lallen. Wenn zum Beispiel die
85 Mutter etwas sagt, dann kommt etwas zurück und sie führen einen Dialog. Oder es gibt auch
86 Kinder, die nur vor sich hin lallen. Auf diese Unterschiede achte ich bei den Kontrollen.

87 *FS: Werden die Eltern bei den Untersuchungen auch gefragt, was ihr Kind bereits macht*
88 *oder möchten sie sich selber davon überzeugen?*

89 KA: Beides. Ich versuche auch mit dem Kind zu kommunizieren und da kommt es dann noch
90 darauf an, ob das Kind in einer Phase ist, in der es fremdelt oder nicht. Ich beobachte auch
91 häufig bei den Untersuchungen zwischen 12 und 24 Monaten, dass die Kinder gar nichts von
92 mir wissen möchten und schreien und sich wehren, sodass ich auf die Auskünfte der Eltern
93 angewiesen bin. Wenn ich während Erzählungen der Eltern merke, dass sie unsicher sind,
94 lasse ich sie oft in ihrer gewohnten Umgebung ohne Stressfaktor filmen und lasse mir dann
95 das Video vorspielen. Manchmal ist es so besser, als wenn ich es hier versuche zu entlo-
96 cken und zudem ist ein Video verlässlicher als eine Aussage der Eltern. Die meisten Eltern
97 freuen sich, wenn sie ein Video zeigen dürfen.

98 *FS: Kommen Eltern auch von sich aus mit Unsicherheiten bezüglich Sprachentwicklung zu*
99 *Ihnen?*

100 KA: Ja, aber selten bei den Kindern bis 18 Monaten. Die kommen erst ab 24 Monaten. El-
101 tern, die schon Kinder haben, fragen eher selten, weil sie Vergleichsmöglichkeiten haben mit
102 den Geschwistern. Sie fragen höchstens, wenn massive Unterschiede bestehen, also wenn
103 zum Beispiel das erste Kind mit 12 Monaten gesprochen hat und das zweite mit 18 Monaten

104 noch kein Wort sagt. Wenn sich Eltern ernsthaft Gedanken machen, formulieren sie es bei
105 mir in der Zweijahreskontrolle.

106 *FS: Fallen Ihnen auch Beispiele ein, bei denen die Eltern-Kind-Interaktion auffällig war?*

107 KA: Ja, mir fällt ein Beispiel ein von Zwillingen, deren Mutter bereits ein Kind im Schulalter
108 verloren hatte. Diese Mutter war psychisch nicht in der Lage, den Kindern das zu geben, was
109 sie gebraucht hätten. Zwischen 2 und 4 Jahren ist die Mutter mit den Kindern nicht zu den
110 Untersuchungen erschienen. Im Kindergarten sind die beiden dann sprachlich enorm aufge-
111 fallen. Sie entwickelten untereinander eine eigene Sprache, kommunizierten aber kaum nach
112 aussen. Durch den Kindergarten und zusätzliche Logopädie-Therapie konnten die Zwillinge
113 diesen Erfahrungsmangel dann aber sehr schnell aufholen. Wenn also keine Behinderung
114 vorliegt, sondern die Kinder von aussen her weniger Möglichkeiten haben, die Sprache zu
115 entwickeln, saugen sie nach meiner Erfahrung nachher im Kindergarten alles auf wie ein
116 Schwamm und holen auf.

117 *FS: Wie ist denn das, wenn eine reguläre Kontrolle stattfinden müsste, aber die Eltern mit
118 dem Kind nicht kommen?*

119 KA: Ja, das ist schon schwierig. Die Eltern, die ich kenne und deren Kinder von Geburt an
120 bei mir sind, die habe ich im Blick. Bei den Terminen mache ich es so, dass nach einer Kon-
121 trolle direkt der nächste Termin vereinbart wird. Bei den Kindern, die ich von Anfang an be-
122 treue, habe ich die ersten 4 Jahre gut im Blick. Aber es gibt ja auch die Zuzüge. Diese kennt
123 man nicht und weiss nicht, dass sie existieren. Dann ist es natürlich schwierig. Wenn jemand
124 mit einem Kind im Alter von 18 Monaten oder mit 2 Jahren hierhin zieht und vorher bei einem
125 anderen Kinderarzt war, kann es sein, dass ich das gar nicht mitbekomme und die dann erst
126 auffallen, wenn sie in den Kindergarten eintreten. Bei Kindern, die schon bei mir sind und sie
127 sagen einen Termin ab, wird nachgehakt und versucht ein neuer Termin zu vereinbaren.
128 Es gibt aber Kinder, die sieht man mit 2 Jahren und da ist alles in Ordnung und wenn sie
129 dann zur 4-Jahreskontrolle kommen, merke ich, dass ich genauer hinschauen muss. Diesen
130 Eltern ist in der Zwischenzeit nichts aufgefallen oder sie haben sich nicht gemeldet. Wenn
131 ich bei Kindern in der 2-Jahreskontrolle merke, dass die Sprache noch nicht so ist, wie sie
132 sollte, schaue ich auf jeden Fall nochmal mit 3 Jahren.

133 *FS: Ab welchem Zeitpunkt wird die Logopädin hinzugezogen?*

134 KA: Mit 2.5 Jahren. Nach meiner Erfahrung machen die Logopäden die Therapie erst ab 3
135 Jahren. Vorher empfehlen sie Heilpädagogische Früherziehung. Ich habe selten erlebt, dass
136 Logopädie schon vorher gestartet hat.

137 *FS: Gab es in ihrer beruflichen Laufzeit Situationen, in denen Kinder keine Lautäusserungen
138 zeigten, wo es eigentlich typisch gewesen wäre?*

139 KA: Ja, das habe ich gemerkt, als ein Kind nicht auf eine Impfung reagierte oder wenn ein
140 Kind nicht kommuniziert.

141 *FS: Was verstehen Sie genau unter Kommunikation, wenn Sie sagen, dass ein Kind nicht*
142 *kommuniziert?*

143 KA: Wenn das Kind mich anschaut, sich wehrt, wenn es plaudert oder beginnt zu schimpfen,
144 wenn es ihm zu viel wird, wenn es sich freut und lacht. Ich unterscheide auch die Art, wie ge-
145 schrien wird. Es gibt ja auch Kinder, die modulieren auch das Schreien. Sie schreien anders,
146 wenn sie trotzig sind, wie wenn ich ihnen weh tue oder wenn sie gewickelt werden müssen.
147 Dann beobachte ich auch, ob sie nur mit mir schimpfen oder ob sie auch mit der Mama
148 schimpfen. Es gibt ja auch Kinder, die wollen ab einem gewissen Alter gar nicht mehr frisch
149 gemacht werden. Da höre ich sie noch schreien, wenn ich gar nicht mehr im Zimmer bin.
150 wenn ein Kind nicht kommuniziert.

151 *FS: Was schliessen Sie daraus, wenn ein Kind mit ihnen anders kommuniziert als mit der*
152 *Mutter?*

153 KA: Das hat mit dem Alter zu tun, dass sie mit fremden Personen ein Problem haben und
154 das kommt bei den 1- bis 2-Jährigen vor. Da gibt es aber auch alles von Kindern, die lachen,
155 wenn sie mich sehen, aber zu weinen beginnen, wenn ich die Distanz verringere oder sol-
156 che, welche von Anfang an schreien und solche, die von Anfang bis Schluss alles mitma-
157 chen. Ich muss mich dann darauf verlassen, was Eltern zu mir sagen, weil ich selber nur
158 falsch liegen kann, wenn das Kind zu weinen beginnt oder von Anfang an weint. Manchmal
159 sehe ich die Kinder dann aber auch beim Einkaufen oder so und sehe dann ein ganz ande-
160 res Kind vor mir als bei der Untersuchung. Im Gegensatz zur Untersuchungssituation, wo sie
161 viel weinten oder teilnahmslos waren, sind sie dann an allem interessiert und schauen um-
162 her.

163 *FS: Teilen Sie den Eltern unmittelbar mit, wenn Ihnen etwas auffällt?*

164 KA: Ja, wenn ich denke, dass es nicht mit der Situation zu tun hat, teile ich es Ihnen mit. Ich
165 mache es dann so, dass ich beispielweise frage, wie es Zuhause mit dem Blickkontakt ist
166 oder wie es sonst auf Fremde reagiert. Ich versuche es übers Nachfragen den Eltern zu ver-
167 mitteln, anstatt zu erklären, dass etwas nicht stimmt. Das kommt bei den Eltern besser an,
168 weil sie mir sonst mit einer Abwehrhaltung entgegenreten. Wenn man mit einer Frage an-
169 fängt, wissen die Eltern oft gar nicht, warum man fragt und antworten dann offener, wie wenn
170 man sagt, dass einem etwas aufgefallen ist, was nicht gefällt. Das ist meine Art wie ich es
171 mache und ich habe gute Erfahrungen damit. Es kann sein, dass dies andere Kollegen an-
172 ders handhaben als ich. Ich spreche es immer an, aber nicht als Defizit.

173 *FS: Was wären für Sie die drei wichtigsten Punkte in einem Beobachtungsbogen, um Warn-*
174 *signale bei Kindern von 0-18 Monaten zu erkennen?*

175 KA: Ich würde ab 6 Wochen schauen, wie es mit dem sozialen Lächeln und dem Blickkontakt
176 ist. Dann später mit 9 bis 12 Monaten, ob ein Kind auf seinen Namen reagiert, weil das ein
177 wichtiger Hinweis für das Sprachverständnis ist. Als drittes würde ich bei den Kindern mit 18
178 Monaten darauf achten, dass ein Kind nicht nur Zeichensprache zeigt, sondern sich auch
179 äussert und wenn es nur Unmutsäusserungen sind.

180 *FS: Gibt es für Sie noch etwas zu ergänzen, was Ihnen wichtig ist?*

181 KA: Nein, ich habe so viel erzählt. Mir kommt nichts mehr in den Sinn.

182 Am Ende des Interviews folgt die Zusammenfassung und der Dank für die Bereitschaft, am
183 Interview teilzunehmen. Die Fachpersonen erhalten den Prototyp des erstellten Beobach-
184 tungsbogen Ende September 2021 und geben eine schriftliche Rückmeldung dazu.

Interview Mütter- und Väterberaterin (I4)

1 *FS: Für die Kategorisierung der Interviewpartnerinnen möchten wir gerne erfahren, wie lange*
2 *du bereits als Mütter- und Väterberaterin tätig bist?*

3 MVB: Ich arbeite seit 19 Jahren als Mütter- und Väterberaterin.

4 *FS: Prima, danke. Dann beginne ich jetzt mit den Fragen.*

5 *Als Vorläuferfähigkeiten der Sprache werden in der Literatur zum Beispiel die Aufmerksam-*
6 *keit wie der Blickkontakt, Lautäusserungen oder Sprachverständnis genannt. Die Eltern kom-*
7 *men pro Jahr mehrmals zu Ihnen in die Kontrolle. Achten Sie dabei auf konkrete Signale die-*
8 *ser Sprachfertigkeiten?*

9 MVB: Ja, wir haben ein gesamtschweizerisches Programm, welches die ganze Entwicklung
10 berücksichtigt. Für eure Altersspanne in der Masterarbeit sind es die Altersbereiche 0-2 Mo-
11 nate, 3-4 Monate, 5-6 Monate, 7-9 Monate, 10-12 und 13-18 Monate, die das Programm für
12 die Entwicklungsbereiche Motorik, Sprache, Spiel und sozial-emotionale Entwicklung berück-
13 sichtigt. Wenn ein Elternteil mit ihrem Kind zu uns kommt, können wir anschliessend ankreu-
14 zen, was das Kind schon kann und was noch nicht. Wenn etwas nicht angekreuzt wird oder
15 angekreuzt wird, dass es das Kind noch nicht kann, fragt das Programm beim nächsten Mal
16 wieder nach. Es wäre interessant, wenn man das Programm dann je nachdem mit eurem
17 Beobachtungsbogen ergänzen könnte und mit dem Verband der Mütter- und Väterberatung
18 schauen könnte, ob noch etwas ergänzt werden kann.

19 Jetzt nochmal zurück zu deiner Frage: Grundsätzlich schauen wir auch auf die Interaktion,
20 wo man am Anfang nur Millisekunden beobachten kann, wie die Kinder und Eltern interagie-
21 ren in einer Art von Ping-Pong-Spiel. Wir achten auch darauf, wie die Eltern auf die
22 Lautäusserungen ihres Kindes eingehen und ob sie auf die Laute des Kindes antworten.
23 Dann schauen wir auch, ob und wie die Eltern generell mit dem Kind kommunizieren und
24 was vom Kind zurückkommt. Kommen Laute zurück oder Blickkontakt oder Mimik/Gestik
25 oder antwortet das Kind durch die Motorik. Auf den Blickkontakt des Kindes achten wir be-
26 reits in den ersten Wochen. Auch auf das Lächeln achten wir und später das laut lachen. Bei
27 den Eltern beobachten wir, wie sie Kontakt zum Kind aufnehmen. Dabei geht es nicht in ers-
28 ter Linie um die Sprachentwicklung, sondern eher um die Bindung und wie die Eltern auf Sig-
29 nale des Kindes reagieren. Gehen sie mit der Rassel sehr nahe zum Kind und probieren,
30 ihre eigenen Bedürfnisse dem Kind aufzuzwingen oder gehen sie auf die kindlichen Bedürf-
31 nisse ein. Neben dem Blickkontakt schauen wir auch auf Lautäusserungen, das Gurren und
32 was sie mit der Zunge machen. Wir machen die Eltern auch auf einen erneuten Hörtest auf-
33 merksam, wenn wir etwas bemerken. Manchmal reicht nicht nur ein Hörtest, sondern es
34 braucht bis zu drei.

35 *FS: Bei euch ist es ja so, dass es ein freiwilliges Angebot ist und sich die Eltern für einen*
36 *Termin bei euch melden. Das heisst, dass es sehr unregelmässige Abstände zwischen den*
37 *Besuchen gibt. Achtet ihr dann jeweils altersspezifisch auf etwas oder schaut ihr grundsätz-*
38 *lich auf die momentane Situation?*

39 MVB: Wir schauen grundsätzlich auf das Kind im Zentrum. Fragen der Eltern machen einen
40 Teil der Beratung aus, aber der Kontakt mit dem Kind steht im Mittelpunkt. Die Eltern kom-
41 men meistens aus einem bestimmten Grund zu uns und dann kommt es auf das aktuelle
42 Thema an, was die Eltern für Anliegen haben. Nach der Beratung kontrolliere ich bei jedem
43 Kind nochmals die Entwicklung und kreuze beim Programm die jeweiligen Punkte an und
44 dann sieht man schnell, ob etwas empfohlen werden sollte wie zum Beispiel eine Abklärung
45 beim Kinderarzt oder einer Logopädin. Wichtig dabei ist noch die fortlaufende Entwicklung
46 anzusehen, das heisst, ob das Kind Entwicklungsschritte macht oder ob es stehen bleibt.
47 Das Gefühl und die Rückmeldung der Eltern sind auch von grosser Bedeutung für uns und
48 helfen, das Kind noch besser einzuschätzen. Wenn zum Beispiel der Mutter etwas auffällt,
49 muss genauer hingeschaut werden, ein weiterer Termin bei uns abgemacht werden oder an
50 den Kinderarzt weitergeleitet werden. Als Erstes macht der Kinderarzt oder die Logopädin
51 bei sprachlichen Auffälligkeiten meistens einen Hörtest.

52 *FS: Wenn die Eltern wegen einer anderen Thematik als der Sprache zu dir kommen, aber dir*
53 *etwas auffällt, sprichst du dies dann an?*

54 MVB: Ja, das ist meine Pflicht, dies anzusprechen und genauer hinzuschauen. Je früher hin-
55 geschaut wird, desto besser. Zu 2/3 der Zeit, in der ein Elternteil mit dem Kind bei mir ist,
56 probiere ich mit dem Kind in Interaktion zu sein, um auch ein Vorbild zu sein. Wichtig in un-
57 serer Arbeit ist, das Positive rauszunehmen und das Positive zurückzumelden, weil sich Po-
58 sitives vermehrt. Manchmal arbeiten wir auch mit Videos und schauen es gemeinsam mit
59 den Eltern oder dem Elternteil an. Für uns schätzen wir dann auch die Feinfühligkeit der El-
60 tern in 4 Stufen ein von feinfühlig bis feindselig.

61 *FS: Wie kannst du beurteilen, wie weit ein Kind im Bereich Sprachverständnis ist?*

62 MVB: Da frage ich die Eltern, wenn ich selber noch nicht viel gesehen habe und rufe das
63 Kind beim Namen, um zu schauen, wie es reagiert oder schaue mit dem Kind ein Buch an,
64 wo ich sehe, ob es auf etwas zeigt, was ich benenne. Häufig sehe ich aber auch Kinder, die
65 bereits in Richtung Ausgang oder zu den Schuhen krabbeln oder gehen, wenn die Mutter
66 sagt, dass sie jetzt zum Beispiel noch einkaufen gehen. Was genau ein Kind alles schon ver-
67 steht, kann ich in einer Beratung nicht nachvollziehen, aber gebe dann manchmal den Eltern
68 den Hinweis, dass sie sich Zuhause mal achten und aufschreiben sollen, was das Kind
69 schon alles versteht und sagt.

70 *FS: Wie reagierst du, wenn du merkst, dass ein Kind entwicklungsgefährdet sein könnte?*

71 MVB: Das gibt es immer mal wieder, dass ich Kontakt mit dem Kinderarzt aufnehme oder bei
72 der Logopädin nachfrage. Was ich verhindern möchte, ist den Eltern Angst zu machen, des-
73 halb frage ich sie immer, wie sie es sehen und wie vorgegangen werden soll und ob und was
74 der Kinderarzt bereits gesagt hat. Ich probiere es dann möglichst positiv zu formulieren im
75 Sinne von Luxus, dass nochmals hingeschaut werden kann. Bis therapeutisch im sprachli-
76 chen Bereich etwas unternommen wird, braucht es relativ viel. Im motorischen Bereich wird
77 schneller reagiert. Bei der Logopädin frage durchschnittlich pro Jahr 5-10mal nach, bei ei-
78 nem Kinderarzt etwas weniger. Fragen, die ich dann zum Beispiel der Logopädin stelle, sind,
79 ob genauer hingeschaut werden sollte oder alles noch im Rahmen ist. Falls nach Rückspra-
80 che mit der Logopädin Handlungsbedarf besteht, gebe ich die Kontaktdaten der Logopädin
81 den Eltern weiter, damit die sie Kontakt aufnehmen können. Oder wenn die Logopädin ge-
82 rade Tipps mitgeben kann, was die Eltern Zuhause umsetzen können, leite ich das den El-
83 tern so weiter.

84 *FS: Gab es in deiner beruflichen Laufzeit Situationen, in denen Kinder keine Lautäußerun-*
85 *gen zeigten, wo es eigentlich typisch gewesen wäre?*

86 MVB: Nein, da fällt mir keine Situation ein. Dadurch, dass das Gehör bereits sehr früh getes-
87 tet wird, haben Kinder mit Hörproblemen bereits sehr früh Hörhilfen und können somit dann
88 ihre Entwicklungsschritte machen.

89 *FS: Was wären für dich die drei wichtigsten Punkte in einem Beobachtungsbogen, um Warn-*
90 *signale bei Kindern von 0-18 Monaten zu erkennen?*

91 MVB: Den Blickkontakt finde ich wichtig. Dann Lautäußerung- und variation. Wenn sich
92 keine Fortschritte zeigen oder das Kind nur für sich spielt und sich zurückzieht.

93 *FS: Gibt es für dich noch etwas zu ergänzen, was dir wichtig ist?*

94 MVB: Was ich bemerke, ist die Zunahme von autistischen Ausprägungen bei Kindern, die
95 dann später auch diagnostiziert werden. Vor 10 Jahren hatten wir noch keine diagnostizier-
96 ten Fälle. Heute wird es immer mehr und bereits unter 3 Jahren diagnostiziert. Dadurch,
97 dass dies heute so früh diagnostiziert wird, kann die Begleitung und Integration besser gelin-
98 gen. Auch wir in der Mütter- und Väterberatung können den Eltern von Kleinkindern, die sich
99 im Autismus-Spektrum bewegen gut begleiten und Ratschläge geben, wie sie den Alltag mit
100 ihrem Kind Zuhause gut strukturieren können.

101 *FS: Vielen Dank für deine Bereitschaft für das Interview.*

102 MVB: Sehr gerne. Ich zeige dir gerne noch das Programm, wo du schauen kannst, was wir
103 wann ankreuzen können. Im Bereich Sprache von 0-2 Monaten sind das Plaudern,

104 Blickkontakt, Reaktion auf Ansprechen, Responsives Lächeln und gurren bzw. gibt Geräusche von sich. Dieselben Punkte werden bei 3-4 Monaten gefragt. Bei 5-6 Monaten wird
105 nach Zweisilbigen Wortketten, gurren bzw. Geräusche von sich geben, laut lachen, Interesse
106 für Umgebung und Frühdialog bzw. Turn-taking gefragt. Danach folgt mit 7-9 Monaten wieder
107 derum zweisilbige Wortketten und Interesse für die Umgebung, dazu kommt das Verstehen
108 von 10 Wörter und die Reaktion auf den Namen. Mit 10-12 Monaten sollten Mama/Papa gezielt
109 gesagt werden und weitere 3 Worte ausser Mama und Papa. Weiter sollten sie 10 Wörter
110 verstehen, auf einen benannten Körperteil zeigen, einfache Aufforderungen verstehen,
111 Präpositionen «in» und «auf» verstehen, reagieren auf den Namen, referenziellen Blickkontakt zeigen und Mimik, Gestik und Sprachlaute nachahmen. Bei 13-18 Monaten kann ange-
112 kreuzt werden: Mama/Papa gezielt sagen, 3 Worte ausser Mama/Papa sagen, 50 Wörter sagen,
113 2-Wort-Satz, seinen Namen benutzen, 10 Wörter verstehen, 100 Wörter verstehen, auf
114 benannten Körperteil zeigen, einfache Aufforderungen verstehen, Präpositionen «in» und
115 «auf» verstehen», referenzieller Blickkontakt, Mimik, Gestik und Sprachlaute nachahmen
116 und Absichten ausdrücken.

119 *FS: Vielen Dank für die Ausführungen.*

120 Am Ende des Interviews folgt die Zusammenfassung und der Dank für die Bereitschaft, am
121 Interview teilzunehmen. Die Fachpersonen erhalten den Prototyp des erstellten Beobachtungsbogen Ende September 2021 und geben eine schriftliche Rückmeldung dazu.
122

V. Auswertung des Leitfadeninterviews anhand qualitativer Inhaltsanalyse I

Interview/ Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion/Subsumption
11/29 - 30	..., ein Baby richtet seine Aufmerksamkeit sehr stark auf seine Mutter, wenn es seine Stimme hört.	Gerichtete Aufmerksamkeit auf Muttersprache	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Präferenz für mütterliche Stimme Alter bis 2 Monate
11/ 33 + 34	Nach einiger Zeit fordere ich die Mutter auf das Kind anzusprechen, aber so, dass das Kind die Mutter nicht sieht. Ich schaue dann, ob das Kind den Kopf Richtung Mutter dreht.	Gerichtete Aufmerksamkeit auf Muttersprache	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: - Präferenz für mütterliche Stimme - Reaktion auf sprachliche Laute Alter bis 2 Monate
11/ 41; 47 + 48	Wenn es beim zweiten Besuch den Kopf bzw. die Augen nicht Richtung Geräuschquelle dreht oder auf die Mutterstimme reagiert,.... Das muss nicht immer das Kopfdrehen sein, sondern kann auch die Körperspannung sein, die sich verändert.	Gerichtete Aufmerksamkeit auf Muttersprache Reaktionen auf sprachliche Laute	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Präferenz für mütterliche Stimme UK: Reaktion auf sprachliche Laute Alter bis 2 Monate
11/ 58 + 59	Ich wusste aus der Theorie, dass Babys ihre Bedürfnisse durch unterschiedliches Schreien ausdrücken.	Bedürfnisse mit unterschiedlichen Schreibvarianten mitteilen	OK: Expressive Sprache UK: Schreien Alter bis 2 Monate
11/ 61	..., also das soziale Lächeln.	Soziale Kommunikation	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Lächeln erwidern auf vertraute Person
11/ 64 - 67	Das soziale Lächeln ist aber eine Reaktion auf eine Interaktion mit dem Kind..... Ich ermuntere die Eltern immer wieder, diese Aktionen und Gespräche mit dem	Soziale Kommunikation	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: - Reaktion auf sprachliche Laute - Bewusstes Lächeln

	Kind zu wiederholen und erweitern.		Alter bis 4 Monate
I1/ 56 - 67		Intuitive Fähigkeiten der Eltern	Induktiv Erweitern > Feinfühligkeit
I1/ 94 + 95	Beobachten kann ich das «Gurren» durchaus – so wie Sie das sagten – wenn das Kind wach und aufmerksam ist.	Gurren	OK: Expressive Sprache UK: unterschiedliche Gurrlaute Alter bis 4 Monate
I1/ 119 - 121	«Nun lege ich dich auf die Wickelkommode und ziehe deine Hose aus.»	Sprechen mit dem Kind	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: - Dialogähnliche Situationen finden statt Alter bis 2 Monate
I1/ 129 - 131	Da weise ich die Mütter bzw. die Eltern darauf hin, wie wichtig es ist mit dem Kind schon während der Schwangerschaft zu sprechen, es zu berühren und das Kind beim Namen nennen...	Pränatale Kommunikation	OK: Pränatale Kommunikation UK: sprechen mit dem Kind im Mutterleib
I1/ 149 +150	«Schau, jetzt ist die Hebamme da und die wird dich untersuchen.»	Verbale Kommunikation	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Dialogähnliche Situationen finden statt zwischen dem Kind und der Bezugsperson Alter bis 4 Monate
I1/ 152 ff	...die Feinfühligkeit der Mütter oder Bezugspersonen hängen stark mit dem Temperament des Kindes zusammen ...	Feinfühligkeit und Temperament Regulationshilfe	OK: Feinfühligkeit UK: - Reagieren auf Bedürfnisse des Kindes - Regulationshilfe bieten
I1/ 185 - 187	Wenn ich sehe, dass es fast keine Interaktionen bzw. Dialoge zwischen Mutter oder Bezugsperson und Kind gibt, versuche ich herauszufinden, woran das liegt.	Interaktion und kommunikative Fähigkeiten der Bezugspersonen	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: - Lächeln erwidern - Präferenz für mütterliche Stimme - Reaktion auf sprachliche Laute

			<ul style="list-style-type: none"> - Bedürfnisse differenziert mitteilen, durch Wegdrehen, Schreien oder Blickkontakt abbrechen - Bewusstes Lächeln
I2/ 65 + 66	..., wie der direkte und referenzielle Blickkontakt	Blickkontakt	<p>OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten</p> <p>UK: Blickkontakt mit vertrauten und fremden Personen</p> <p>Alter bis 6 Monate</p>
I2/ 66	Das Turn-taking – das heisst, das wechselseitige Hin- und Her – so spielerisch im Alter von etwa sechs Monaten	Interaktion und Kommunikation	<p>OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten</p> <p>UK: - Blickkontakt mit vertrauten und fremden Personen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Freudige Arm-Bein und Gesichtsbewegungen - Lachen <p>Alter bis 6 Monate</p>
I2/ 67 - 69	...und natürlich der gemeinsame Aufmerksamkeitsfokus auf einen Gegenstand oder eine Person – d.h. beide sind auf eine Sache gerichtet.	Geteilte Aufmerksamkeit	<p>OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten</p> <p>UK: - Verwendung von Zeigegesten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Von sich aus Kontakt beginnen
I2/ 73	Ob das Kind auf seinen Namen reagiert, wenn es angesprochen wird.	Reaktion auf Namen	<p>OK: Rezeptive Sprache</p> <p>UK: - Reaktion auf seinen Namen</p> <p>Alter bis 9 Monate</p>
I2/ 73	...den Blickkontakt zur Bezugsperson richtet und lächelt.	Interaktion	<p>OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten</p> <p>UK: Dialogähnliche Situationen finden statt zwischen Kind und vertrauter Person</p>
I2/ 74 + 75	Ich spreche dabei die intuitiven elterlichen Kompetenzen an.	Intuitive elterliche Kompetenz	OK: Feinfühligkeit
I2/ 83; 86 - 88	«Zeigegeste?» Das Kind drückt dabei seine Absicht aus. Es möchte etwas mitteilen – vom ich zum du	Absicht der Kommunikation (joint attention)	<p>OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten</p> <p>UK:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwendung von Zeigegesten

	– und sie zeigen eine Erwartungshaltung.		<ul style="list-style-type: none"> - Von sich aus Kontakt beginnen, variieren und beenden (joint attention) - Rückversicherungsbestätigung Alter bis 12 Monate
I2/ 98; 101 - 104	Sprachverständnis ist nicht so einfach. , wenn ich das Kind beim Monitoring – das heisst in der Interaktion mit mir oder einer Bezugsperson beobachten kann – wie es auf sprachlichen Input reagiert.	Sprachverständnis	OK: Interaktion und Kommunikative Fähigkeiten > alle UK OK: rezeptive Sprache UK: alle
I2/ 141 - 144, kann das je nach dem auch am momentanen Setting liegen....	Haltung der Fachperson und Setting der Untersuchung	OK: Feinfühligkeit der Fachpersonen
I3/ 9; 19 – 23; 27 + 28	Also sicher ist das soziale Lächeln, das etwa mit 2 Monaten kommt, schon ganz wichtig.	Soziales Lächeln	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: lächeln Alter: bis 2 Monate
I3/ 175 + 176	Ich würde ab 6 Wochen schauen, wie es mit dem sozialen Lächeln und dem Blickkontakt ist.	Blickkontakt	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Blickkontakt mit vertrauten und fremden Personen Alter: bis 6 Monate
I3/ 10; 143; 177 - 179	Dann Lautäusserungen, die im Alter von 3-4 Monaten kommen. ..., wenn es plaudert oder beginnt zu schimpfen,... Als drittes würde ich bei den Kindern mit 18 Monaten darauf achten, dass ein Kind nicht nur Zeichensprache zeigt, sondern sich auch äussert und wenn es nur Unmutsäusserungen sind.	Lautäusserungen	OK: Expressive Sprache UK: Schmatz- und Zischlaute, Vokallaute, Gurr-laute Alter: bis 4 Monate

I3/ 10 + 11	..., achte ich darauf, ob das Kind auf seinen Namen reagiert.	Reaktion auf Namen	OK: Rezeptive Sprache UK: Reaktion auf Namen Alter: bis 9 Monate
I3/ 13 - 17	..., dass zwischen 9 und 12 Monaten schon gezielte Worte oder sich wiederholende Worte gesprochen werden...	Produktion erster Wörter	OK: Expressive Sprache UK: Produktion erster Wörter wie «Mama», «Papa» Alter: bis 12 Monate
I3/ 17 + 18; 59 -61; 83	..., dass mit 12 Monaten die Kinder schon sehr viel Lautäußerung zeigen sollten,... ..., ob sie plaudern oder lautieren. Ich schaue, ob Kinder grundsätzlich lallen.	lallen	OK: Expressive Sprache UK: Kanonisches Lallen Alter: bis 9 Monate
I3/ 89 + 90	..., ob das Kind in einer Phase ist, in der es fremdelt oder nicht.	Reaktion auf fremde Personen	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Zeigen von Unsicherheit gegenüber fremden Personen Alter: bis 9 Monate
I3/ 108 + 109	Diese Mutter war psychisch nicht in der Lage, den Kindern das zu geben, was sie gebraucht hätten.	Psychische Verfassung der Eltern	OK: Feinfühligkeit
I4/ 19 - 21	..., wie die Kinder und Eltern interagieren in einer Art von Ping-Pong-Spiel.	Turntaking	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Blickkontakt mit vertrauten und fremden Personen Alter: bis 6 Monate
I4/ 21 + 22	..., wie die Eltern auf die Lautäußerungen ihres Kindes eingehen und ob sie auf die Laute ihres Kindes antworten.	Inuitive elterliche Kompetenz	OK: Feinfühligkeit
I4/ 24 + 25	Kommen Laute zurück oder Blickkontakt oder Mimik/Gestik oder antwortet das Kind durch die Motorik.	Reaktion auf Lautäußerung	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Freudige Arm-, Bein- und Gesichtsbewegungen Alter: bis 6 Monate

14/ 25 + 26	Auf den Blickkontakt des Kindes achten wir bereits in den ersten Wochen.	Blickkontakt	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Blickkontakt mit vertrauten und fremden Personen Alter: bis 6 Monate
14/ 26	Auch auf das Lächeln achten wir und später auf das laute Lachen.	lächeln	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: lächeln Alter: bis 4 Monate
14/ 26	Auch auf das Lächeln achten wir und später auf das laute Lachen.	lachen	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: lächeln Alter: bis 6 Monate
14 / 26 – 31	Bei den Eltern beobachten wir, wie sie Kontakt zum Kind aufnehmen. Dabei geht es weniger um die Sprachentwicklung, sondern eher um die Bindung...	Bindung	OK: Feinfühligkeit
14/ 31 + 32; 103 - 105	Neben dem Blickkontakt schauen wir auch auf Lautäußerungen, das Gurren und was sie mit der Zunge machen. ... und gurren bzw. gibt Geräusche von sich...	Lautäußerungen	OK: Expressive Sprache UK: Schmatz- und Zischlaute, Vokallaute, Gurr-laute Alter: bis 4 Monate
14/ 59 + 60	Für uns schätzen wir dann auch die Feinfühligkeit der Eltern in 4 Stufen ein von feinfühlig bis feindselig.	Feinfühligkeit	OK: Feinfühligkeit
14/ 62 + 63	...rufe das Kind bei Namen, um zu schauen, wie es reagiert...	Reaktion auf den Namen	OK: Rezeptive Sprache UK: Reaktion auf Namen Alter: bis 9 Monate
14/ 63 – 66; 110 - 112	..., ob es auf etwas zeigt, was ich benenne,... in Richtung Ausgang oder zu den Schuhen krabbeln oder gehen, wenn die Mutter sagt... Weiter sollen sie 10 Wörter verstehen...	Erstes Wortverständnis	OK: Rezeptive Sprache UK: Erkennen und Verstehen erster Wörter Alter: bis 12 Monate

I4/ 103 - 105	Im Bereich Sprache von 0-2 Monaten sind das... Responsives Lächeln,...	Soziales Lächeln	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: lächeln Alter: bis 2 Monate
I4/ 107 - 109	Danach folgt mit 7-9 Monaten wiederum zweisilbige Wortketten...	Bildung zweisilbiger Wortketten	OK: Expressive Sprache UK: Silbenverbindungen werden aneinandergereiht Alter: bis 9 Monate
I4/ 108	,... und Interesse für die Umgebung.	Interesse für die Umgebung	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Reaktion mit den Augen auf Geräuschquelle
I4/ 109 + 110	Mit 10-12 Monaten sollten Mama/Papa gezielt sagen und weitere 3 Worte ausser Mama und Papa gesagt werden,...	Produktion erster Wörter	OK: Expressive Sprache UK: Produktion erster Wörter wie «Mama», «Papa» Alter: bis 12 Monate
I4/ 110 - 112	Weiter sollen sie 10 Wörter verstehen,...	Erstes Wortverständnis	OK: Rezeptive Sprache UK: Erkennen und Verstehen erster Wörter Alter: bis 12 Monate
I4/ 110 - 111	Weiter sollen sie... einfache Aufforderungen verstehen	Verstehen von einfachen Aufforderungen	OK: Rezeptive Sprache UK: Einfache Aufforderungen verstehen Alter: bis 12 Monate
I4/ 113	...und Mimik, Gestik und Sprachlaute nachahmen.	Sprachliche Nachahmung	OK: Expressive Sprache UK: Laute nachahmen
I4/ 113 + 114	Bei 13-18 Monaten kann angekreuzt werden: ..., 50 Wörter sagen,...	Produktion von 50 Wörtern	OK: Expressive Sprache UK: Wortschatzspurt: Produktion von 50-200 Wörtern Alter: bis 18 Monate
I4/ 113 - 115	Bei 13-18 Monaten kann angekreuzt werden: ..., 2-Wort-Satz,...	Bildung von Zweiwortsätzen	OK: Expressive Sprache UK: Verwendung von Einwortsprache (10 klare Wörter) und erste Verwendung von Mehrwortäusserungen Alter: bis 24 Monate
I4/ 113 - 117	Bei 13-18 Monaten kann angekreuzt werden:..., 100 Wörter verstehen, auf benannten Körperteil	Verstehen von 100-150 Wörtern	OK: Rezeptive Sprache UK: Wortverständnis von 100-150 Wörtern Alter: bis 15 Monate

	zeigen,...Präpositionen «in» und «auf» verstehen		
I4/ 113 - 117	Bei 13-18 Monaten kann angekreuzt werden: ..., Referenzieller Blickkontakt,...	Referenzieller Blickkontakt	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Blickkontakt mit vertrauten und fremden Personen
I4/ 113 - 118	... und Absichten ausdrücken.	Absichten ausdrücken	OK: Expressive Sprache UK: Verwendung von Einwortsätzen Alter: bis 18 Monate

VI. Auswertung des Leitfadeninterviews anhand qualitativer Inhaltsanalyse

II

Interview/ Zeile	Paraphrase	Generalisierung	Reduktion/Subsumption
I1/29 - 30	..., ein Baby richtet seine Aufmerksamkeit sehr stark auf seine Mutter, wenn es seine Stimme hört.	Gerichtete Aufmerksamkeit auf Muttersprache	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Präferenz für mütterliche Stimme Alter bis 2 Monate
I1/ 33 + 34	Nach einiger Zeit fordere ich die Mutter auf das Kind anzusprechen, aber so, dass das Kind die Mutter nicht sieht. Ich schaue dann, ob das Kind den Kopf Richtung Mutter dreht.	Gerichtete Aufmerksamkeit auf Muttersprache	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: - Präferenz für mütterliche Stimme - Reaktion auf sprachliche Laute Alter bis 2 Monate
I1/ 41; 47 + 48	Wenn es beim zweiten Besuch den Kopf bzw. die Augen nicht Richtung Geräuschquelle dreht oder auf die Mutterstimme reagiert,.... Das muss nicht immer das Kopfdrehen sein, sondern kann auch die Körperspannung sein, die sich verändert.	Gerichtete Aufmerksamkeit auf Muttersprache Reaktionen auf sprachliche Laute	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Präferenz für mütterliche Stimme UK: Reaktion auf sprachliche Laute Alter bis 2 Monate
I1/ 58 + 59	Ich wusste aus der Theorie, dass Babys ihre Bedürfnisse durch unterschiedliches Schreien ausdrücken.	Bedürfnisse mit unterschiedlichen Schreibvarianten mitteilen	OK: Expressive Sprache UK: Schreien Alter bis 2 Monate
I1/ 61	..., also das soziale Lächeln.	Soziale Kommunikation	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Lächeln erwidern auf vertraute Person
I1/ 64 - 67	Das soziale Lächeln ist aber eine Reaktion auf eine Interaktion mit dem Kind..... Ich ermuntere die Eltern immer wieder,	Soziale Kommunikation	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: - Reaktion auf sprachliche Laute - Bewusstes Lächeln

	diese Aktionen und Gespräche mit dem Kind zu wiederholen und erweitern.		Alter bis 4 Monate
I1/ 56 - 67		Intuitive Fähigkeiten der Eltern	Induktiv Erweitern > Feinfühligkeit
I1/ 94 + 95	Beobachten kann ich das «Gurren» durchaus – so wie Sie das sagten – wenn das Kind wach und aufmerksam ist.	Gurren	OK: Expressive Sprache UK: unterschiedliche Gurrlaute Alter bis 4 Monate
I1/ 119 - 121	«Nun lege ich dich auf die Wickelkommode und ziehe deine Hose aus.»	Sprechen mit dem Kind Feinfühligkeit	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: - Dialogähnliche Situationen finden statt Alter bis 2 Monate
I1/ 129 - 131	Da weise ich die Mütter bzw. die Eltern darauf hin, wie wichtig es ist mit dem Kind schon während der Schwangerschaft zu sprechen, es zu berühren und das Kind beim Namen nennen...	Pränatale Kommunikation	OK: intuitive elterliche Kompetenzen UK: sprechen mit dem Kind im Mutterleib
I1/ 149 +150	«Schau, jetzt ist die Hebamme da und die wird dich untersuchen.»	Verbale Kommunikation	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten OK: Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen UK: Dialogähnliche Situationen finden statt zwischen dem Kind und der Bezugsperson Alter bis 4 Monate
I1/ 152 ff	...die Feinfühligkeit der Mütter oder Bezugspersonen hängen stark mit dem Temperament des Kindes zusammen ...	Feinfühligkeit und Temperament Regulationshilfe	OK: Feinfühligkeit UK: - Reagieren auf Bedürfnisse des Kindes - Regulationshilfe bieten

11/ 185 - 187	Wenn ich sehe, dass es fast keine Interaktionen bzw. Dialoge zwischen Mutter oder Bezugsperson und Kind gibt, versuche ich herauszufinden, woran das liegt.	Interaktion und kommunikative Fähigkeiten der Bezugspersonen	OK: Interaktion und kommunikative OK: intuitive elterliche Kompetenzen Fähigkeiten UK: <ul style="list-style-type: none"> - Lächeln erwidern - Präferenz für mütterliche Stimme - Reaktion auf sprachliche Laute - Bedürfnisse differenziert mitteilen, durch Wegdrehen, Schreien oder Blickkontakt abbrechen - Bewusstes Lächeln
12/ 65 + 66	..., wie der direkte und referenzielle Blickkontakt	Blickkontakt	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Blickkontakt mit vertrauten und fremden Personen Alter bis 6 Monate
12/ 66	Das Turn-taking – das heisst, das wechselseitige Hin- und Her – so spielerisch im Alter von etwa sechs Monaten	Interaktion und Kommunikation	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: <ul style="list-style-type: none"> - Blickkontakt mit vertrauten und fremden Personen - Freudige Arm-Bein und Gesichtsbewegungen - Lachen Alter bis 6 Monate
12/ 67 - 69	...und natürlich der gemeinsame Aufmerksamkeitsfokus auf einen Gegenstand oder eine Person – d.h. beide sind auf eine Sache gerichtet.	Geteilte Aufmerksamkeit	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: - Verwendung von Zeigegesten <ul style="list-style-type: none"> - Von sich aus Kontakt beginnen
12/ 73	Ob das Kind auf seinen Namen reagiert, wenn es angesprochen wird.	Reaktion auf Namen	OK: Rezeptive Sprache UK: - Reaktion auf seinen Namen

			Alter bis 9 Monate
I2/ 73den Blickkontakt zur Bezugsperson richtet und lächelt.	Interaktion	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Dialogähnliche Situationen finden statt zwischen Kind und vertrauter Person
I2/ 74 + 75	Ich spreche dabei die intuitiven elterlichen Kompetenzen an.	Intuitive elterliche Kompetenz	OK: Feinfühligkeit
I2/ 83; 86 - 88	«Zeigegeste?» Das Kind drückt dabei seine Absicht aus. Es möchte etwas mitteilen – vom ich zum du – und sie zeigen eine Erwartungshaltung.	Absicht der Kommunikation (joint attention)	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: - Verwendung von Zeigegesten - Von sich aus Kontakt beginnen, variieren und beenden (joint attention) - Rückversicherungsbestätigung Alter bis 12 Monate
I2/ 98; 101 - 104	Sprachverständnis ist nicht so einfach., wenn ich das Kind beim Monitoring – das heisst in der Interaktion mit mir oder einer Bezugsperson beobachten kann – wie es auf sprachlichen Input reagiert.	Sprachverständnis	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten > alle UK OK: rezeptive Sprache UK: alle
I2/ 141 - 144, kann das je nach dem auch am momentanen Setting liegen....	Haltung der Fachperson und Setting der Untersuchung	OK: Feinfühligkeit der Fachpersonen
I3/ 9; 19 – 23; 27 + 28	Also sicher ist das soziale Lächeln, das etwa mit 2 Monaten kommt, schon ganz wichtig.	Soziales Lächeln	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: lächeln Alter: bis 2 Monate
I3/ 175 + 176	Ich würde ab 6 Wochen schauen, wie es mit dem sozialen Lächeln und dem Blickkontakt ist.	Blickkontakt	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Blickkontakt mit vertrauten und fremden Personen Alter: bis 6 Monate

I3/ 10; 143; 177 - 179	Dann Lautäusserungen, die im Alter von 3-4 Monaten kommen. ..., wenn es plaudert oder beginnt zu schimpfen,...	Lautäusserungen	OK: Expressive Sprache UK: Schmatz- und Zischlaute, Vokallaute, Gurr-laute Alter: bis 4 Monate
I3/ 10 + 11	..., achte ich darauf, ob das Kind auf seinen Namen reagiert.	Reaktion auf Namen	OK: Rezeptive Sprache UK: Reaktion auf Namen Alter: bis 9 Monate
I3/ 13 - 17	..., dass zwischen 9 und 12 Monaten schon gezielte Worte oder sich wiederholende Worte gesprochen werden...	Produktion erster Wörter	OK: Expressive Sprache UK: Produktion erster Wörter wie «Mama», «Papa» Alter: bis 12 Monate
I3/ 17 + 18; 59 -61; 83	..., dass mit 12 Monaten die Kinder schon sehr viel Lautäusserung zeigen sollten,...	lallen	OK: Expressive Sprache UK: Kanonisches Lallen Alter: bis 9 Monate
I3/ 89 + 90	..., ob das Kind in einer Phase ist, in der es fremdelt oder nicht.	Reaktion auf fremde Personen	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Zeigen von Unsicherheit gegenüber fremden Personen Alter: bis 9 Monate
I3/ 108 + 109	Diese Mutter war psychisch nicht in der Lage, den Kindern das zu geben, was sie gebraucht hätten.	Psychische Verfassung der Eltern	OK: Feinfühligkeit
I4/ 19 - 21	..., wie die Kinder und Eltern interagieren in	Turn-taking	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten

	einer Art von Ping-Pong-Spiel.		UK: Blickkontakt mit vertrauten und fremden Personen Alter: bis 6 Monate
14/ 21 + 22	..., wie die Eltern auf die Lautäußerungen ihres Kindes eingehen und ob sie auf die Laute ihres Kindes antworten.	Intuitive elterliche Kompetenz	OK: Feinfühligkeit
14/ 24 + 25	Kommen Laute zurück oder Blickkontakt oder Mimik/Gestik oder antwortet das Kind durch die Motorik.	Reaktion auf Lautäußerung	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Freudige Arm-, Bein- und Gesichtsbewegungen Alter: bis 6 Monate
14/ 25 + 26	Auf den Blickkontakt des Kindes achten wir bereits in den ersten Wochen.	Blickkontakt	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Blickkontakt mit vertrauten und fremden Personen Alter: bis 6 Monate
14/ 26	Auch auf das Lächeln achten wir und später auf das laute Lachen.	lächeln	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: lächeln Alter: bis 4 Monate
14/ 26	Auch auf das Lächeln achten wir und später auf das laute Lachen.	lachen	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: lächeln Alter: bis 6 Monate
14 / 26 – 31	Bei den Eltern beobachten wir, wie sie Kontakt zum Kind aufnehmen. Dabei geht es weniger um die Sprachentwicklung, sondern eher um die Bindung...	Bindung	OK: Feinfühligkeit
14/ 31 + 32; 103 - 105	Neben dem Blickkontakt schauen wir auch auf Lautäußerungen, das Gurren und was sie mit der Zunge machen. ... und gurren bzw. gibt Geräusche von sich...	Lautäußerungen	OK: Expressive Sprache UK: Schmatz- und Zischlaute, Vokallaute, Gurr-laute Alter: bis 4 Monate

I4/ 59 + 60	Für uns schätzen wir dann auch die Feinfühligkeit der Eltern in 4 Stufen ein von feinfühlig bis feindselig.	Feinfühligkeit	OK: Feinfühligkeit
I4/ 62 + 63	...rufe das Kind bei Namen, um zu schauen, wie es reagiert...	Reaktion auf den Namen	OK: Rezeptive Sprache UK: Reaktion auf Namen Alter: bis 9 Monate
I4/ 63 – 66; 110 - 112	..., ob es auf etwas zeigt, was ich benenne,... in Richtung Ausgang oder zu den Schuhen krabbeln oder gehen, wenn die Mutter sagt... Weiter sollen sie 10 Wörter verstehen...	Erstes Wortverständnis	OK: Rezeptive Sprache UK: Erkennen und Verstehen erster Wörter Alter: bis 12 Monate
I4/ 103 - 105	Im Bereich Sprache von 0-2 Monaten sind das... Responsives Lächeln,...	Soziales Lächeln	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: lächeln Alter: bis 2 Monate
I4/ 107 - 109	Danach folgt mit 7-9 Monaten wiederum zweisilbige Wortketten...	Bildung zweisilbiger Wortketten	OK: Expressive Sprache UK: Silbenverbindungen werden aneinandergereiht Alter: bis 9 Monate
I4/ 108	,... und Interesse für die Umgebung.	Interesse für die Umgebung	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Reaktion mit den Augen auf Geräuschquelle
I4/ 109 + 110	Mit 10-12 Monaten sollten Mama/Papa gezielt sagen und weitere 3 Worte ausser Mama und Papa gesagt werden,...	Produktion erster Wörter	OK: Expressive Sprache UK: Produktion erster Wörter wie «Mama», «Papa» Alter: bis 12 Monate
I4/ 110 - 112	Weiter sollen sie 10 Wörter verstehen,...	Erstes Wortverständnis	OK: Rezeptive Sprache UK: Erkennen und Verstehen erster Wörter Alter: bis 12 Monate
I4/ 110 - 111	Weiter sollen sie... einfache Aufforderungen verstehen	Verstehen von einfachen Aufforderungen	OK: Rezeptive Sprache UK: Einfache Aufforderungen verstehen Alter: bis 12 Monate

I4/ 113	...und Mimik, Gestik und Sprachlaute nachahmen.	Sprachliche Nachahmung	OK: Expressive Sprache UK: Laute nachahmen
I4/ 113 + 114	Bei 13-18 Monaten kann angekreuzt werden: ..., 50 Wörter sagen,...	Produktion von 50 Wörtern	OK: Expressive Sprache UK: Wortschatzspurt: Produktion von 50-200 Wörtern Alter: bis 18 Monate
I4/ 113 - 115	Bei 13-18 Monaten kann angekreuzt werden: ..., 2-Wort-Satz,...	Bildung von Zweiwortsätzen	OK: Expressive Sprache UK: Verwendung von Einwortsprache (10 klare Wörter) und erste Verwendung von Mehrwortäußerungen Alter: bis 24 Monate
I4/ 113 - 117	Bei 13-18 Monaten kann angekreuzt werden:..., 100 Wörter verstehen, auf benannten Körperteil zeigen,...Präpositionen «in» und «auf» verstehen	Verstehen von 100-150 Wörtern	OK: Rezeptive Sprache UK: Wortverständnis von 100-150 Wörtern Alter: bis 15 Monate
I4/ 113 - 117	Bei 13-18 Monaten kann angekreuzt werden: ..., Referenzieller Blickkontakt,...	Referenzieller Blickkontakt	OK: Interaktion und kommunikative Fähigkeiten UK: Blickkontakt mit vertrauten und fremden Personen
I4/ 113 - 118	... und Absichten ausdrücken.	Absichten ausdrücken	OK: Expressive Sprache UK: Verwendung von Einwortsätzen Alter: bis 18 Monate

VII. 1. Version des Aufbaus vom Sprachentwicklungskompass 0 – 18

Sprachentwicklungskompass 0 – 18

Ziel

Bei der Anwendung des Sprachentwicklungskompasses werden Säuglinge und Kleinkinder im Alter von 0 – 18 Monaten von Fachpersonen im prä- und postnatalen Tätigkeitsbereich (Hebammen, Kinderärzt*innen, Väter-Mütterberater*innen, Fachpersonen Betreuung im Kleinkindbereich und Heilpädagogische Früherzieher*innen) in ihrer Sprachentwicklung beobachtet und deren Bezugspersonen für die Vorläuferfertigkeiten der Sprache sensibilisiert. Der Sprachentwicklungskompass ist eine informelle Entscheidungshilfe für Fachpersonen. Er stellt kein diagnostisch-evaluiertes Instrument dar, sondern dient als Gesprächsgrundlage in der Beratung und im Austausch zwischen Fachpersonen und Bezugspersonen des Kindes oder als Entscheidungshilfe für eine logopädische Beratung oder Erstabklärung.

Sprachentwicklung

Der Erwerb einer Sprache ist ein natürlicher Prozess, der sowohl von biologischen- wie auch von psychologischen Bedingungen in der frühen Kindheit abhängig ist. So zeigen Babys bereits im Mutterleib Reaktionen auf prosodische Merkmale der Mutter- bzw. Zielsprache in Form von Erregung und Emotion oder Regulation der Aufmerksamkeit. Die Lautwahrnehmung entwickelt sich von der universellen in der ersten Hälfte des ersten Lebensjahres zur spezifischen Lautwahrnehmung der Zielsprache in der weiteren Sprachentwicklung (Szagun, 2017)¹. Ab der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahrs erkennen Babys bereits die phonotaktischen Muster der Zielsprache und bevorzugen diese (Höhle, 2004, 2010; Jusczyk, Houston & Goodman, 1998)². Die expressive Sprache zeigt sich über die unterschiedlichen Schrei- und Gurr-laute bis zu den ersten Einwortäusserungen, wobei am Anfang kurze einfache Wörter und hauptsächlich Nomen ausgesprochen werden. Mit den Zweiwortäusserungen haben die Kleinkinder bereits die ersten grammatikalischen Grundsätze der Sprache erworben.

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Fertigkeiten der Sprachentwicklung und der sozialen und emotionalen Kompetenzen von Kindern im Alter von 0 bis 24 Lebensmonaten.

¹ Szagun, G. (2019). Sprachentwicklung beim Kind (7. Auflage). Weinheim Basel: Beltz.

² Höhle, B. (2004). Sprachwahrnehmung und Spracherwerb im ersten Lebensjahr. Sprache-Stimme-Gehör, 28, 2-7. Höhle, B. (2010). Sprachwahrnehmung. In: B. Höhle (Hrsg.) Psycholinguistik, S.39-52. Wien: Akademie Verlag. Jusczyk, P., Houston, D. & Goodman, M. (1998). Speechperception during the first year. In: A. Slater (ed.): perceptual development, pp. 357-388. Hove: Psychology Press.

Alter des Kindes	Grenzsteine der Sprachentwicklung	Grenzsteine der sozialen Kompetenz	Grenzsteine der emotionalen Kompetenz
Bis 6 Monate	Kind vokalisiert spontan, variationsreich (noch ohne deutliche und gezielte Lippenchlusslaute), für sich allein oder beim Ansprechen (Baby-Dialoge)	Kind hält Blickkontakt, lächelt auf vertraute und fremde Personen, die ihm näheren, es ansprechen; Kind versucht von sich aus Kontakt aufzunehmen.	Kind lacht, lautiert, hält Blickkontakt, zeigt freudige Arm- und Bein- und Gesichtsbewegungen bei Ansprechen durch bekannte Personen.
Bis 9 Monate	Kind vokalisiert spontan mit längeren Silbenreihungen mit dem Vokal «A» (wa-wa-wa; ra-ra-ra-ra)	Kind unterscheidet sicher bekannte und fremde Personen (was sich nicht nur als «Fremdelreaktion» äussern muss).	
Bis 12 Monate	Kind vokalisiert spontan mit längeren Silbenketten, vorwiegend mit a/e-Vokalen und mit Lippenchlusslauten (ba-ba-ba-ba; da-da-da-da u.ä. Reihungen).	Kind kann von sich aus selbst einen sozialen Kontakt beginnen, fortführen, variieren oder beenden.	Kind holt sich viele Rückversicherungsbestätigungen: Blickkontakt, Berühren, Streicheln, Anlehnen, Gesten, Küsschen, emotional getönte verbale und nonverbale Dialoge zwischen Kind und Bezugsperson
Bis 15 Monate	Kind sagt «Mama» und «Papa» in sinngemässer Bedeutung	Kinderreime, Fingerspiele, Nachahmspiele, rhythmische Spiele werden vom Kind sehr geschätzt.	Kind beteiligt sich intensiv, emotional engagiert und anhaltend auf Kinderreime, Fingerspiele usw.
Bis 18 Monate	Kind benutzt Symbolsprache (Babysprache): z.B. «Wau-Wau» für Hund oder Pseudosprache (unverständliche, aber wie eine echte Sprache wirkende Lautäusserung). Kind bildet lebhaftige Laute	Kind winkt auf Aufforderung oder auf Abschieds- oder Begrüßungsworte mit der Hand. Kind versteht Bedeutung von «Nein» > hält mindestens einen Augenblick inne.	Bezugsperson kann sich für ein- bis zwei Stunden von Kind trennen, wenn es während dieser Zeit von gut bekannter Person betreut wird (z.B. Babysitter).
Bis 24 Monate	Kind verfügt über Ein-Wort-Sprache (mindestens zehn richtige Worte, ausser «Mama» und «Papa»).	Kind spielt «parallel» mit Gleichaltrigen. Kind freut sich über Kontakt mit anderen Kindern.	Bei täglichen Ärgerissen lässt sich das Kind meist innerhalb von drei Minuten beruhigen. Kind kann sich etwa für 15 bis 30 Minuten allein beschäftigen, wissend dass Mutter/Bezugsperson in räumlicher Nähe ist (muss nicht sichtbar sein).

Grenzsteine der Sprachentwicklung, der sozialen und emotionalen Kompetenz (Andres & Laewen, 2005)

Aufbau vom Sprachentwicklungskompass 0 - 18

Der Sprachentwicklungskompass beinhaltet zwei Screening-Bögen:

- Screening-Bogen 1: für Kinder im Alter von 0 bis 9 Monaten
- Screening-Bogen 2: für Kinder im Alter von 9 bis 18 Monaten

Die Screening-Bögen sind dem Lebensalter des Kindes entsprechend zu wählen.

Die Items in den Screening-Bögen sind der kindlichen Sprachentwicklung entsprechend aufgereiht, müssen aber nicht nacheinander erfüllt sein.

Die Screening-Bögen sind je in drei Abschnitte unterteilt:

1. **Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen:** Dieser Abschnitt beschreibt die Reaktionen (verbal, prosodisch und im Verhalten) der Bezugspersonen auf die Bedürfnisse des Kindes.
2. **Sprachliche Faktoren:** Dieser dreiteilige Abschnitt besteht aus Beobachtungs- und Erfragungsitems, die die expressive und die rezeptive Sprachentwicklung, sowie die Interaktion und Kommunikationsstrategien des Kindes betreffen.
3. **Weitere Hinweise, die die frühkindliche Sprachentwicklung beeinflussen:** Dieser Abschnitt benennt zusätzliche Hinweise, die aus Gesprächen mit Bezugspersonen oder aus Beobachtungen in der Lebenswelt des Kindes und ihren Bezugspersonen erfasst bzw. erfragt werden können.

Der Kompass enthält positiv formulierte Beobachtungs- und Erfragungsitems zu den intuitiven elterlichen Kompetenzen und zu den sprachlichen Faktoren, die im Sinne der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche (ICF-CY) als Ressourcen betrachtet werden können. Weitere Hinweise, die auf die frühe Sprachentwicklung eines Kindes Einfluss haben, werden aufgelistet, erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese sind den persönlichen Faktoren, den Umweltfaktoren und der Körperfunktion- und -struktur gemäss ICF-CY zuzuordnen. Bei Vorhandensein eines oder mehrerer dieser Hinweise soll eine Beratung oder Erstabklärung mit einer logopädischen Fachperson in Betracht gezogen werden.

Auswertung und Empfehlungen

Werden ein oder mehrere Items aus den ersten beiden Abschnitten der Screening-Bögen (1. Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen und 2. Sprachliche Faktoren) mit «Nein» beantwortet, wird eine weitere Beobachtung und ein Gespräch über die Sprachentwicklung mit den Bezugspersonen empfohlen. Werden beim nächsten Untersuchungs- bzw. Beratungstermin die Items wieder mit *Nein* beantwortet, ist eine logopädische Beratung oder Erstabklärung zu empfehlen. Kommen zusätzlich noch ein oder mehrere weitere Hinweise (3. Weitere Hinweise, die die frühkindliche Sprachentwicklung beeinflussen) hinzu, bekräftigen diese die Empfehlung für eine logopädische Beratung oder Erstabklärung.

Sprachentwicklungskompass 0 – 18

Entscheidungshilfe für Fachpersonen im Frühbereich

Screening-Bogen 1: Kinder im Alter von 0 – 9 Monaten

Durchführungshinweis: Nicht alle Items sind während einer Untersuchungs- bzw. Beratungssituation beobachtbar. Die dunkelmarkierten sollen auf ein Erfragen während eines Gesprächs mit der Bezugsperson hinweisen.

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Beobachtungszeitraum:

1. Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen			
Ja	Nein	Item	Beispiele
		Die Bezugsperson spricht mit dem Ungeborenem bzw. reagiert auf die Bewegungen des Kindes im Bauch.	
		Die Bezugsperson achtet während der Beratungssituation auf die Signale des Kindes und reagiert adäquat.	<i>Tröstet Kind, wenn es weint.</i>
		Die Bezugsperson spricht im <i>Baby Talk</i> mit ihrem Kind.	<i>Spricht in höherer Tonlage, mit langen Pausen zwischen den Äusserungen und mit langsamer Sprechgeschwindigkeit.</i>
		Die Bezugsperson antwortet auf Lautäusserungen des Kindes.	<i>Wiederholt Äusserungen des Kindes und gibt Feedback mit Lächeln und Blickkontakt.</i>
		Die Bezugsperson begleitet alltägliche Situationen sprachlich.	<i>Erklärt und verbalisiert, was gerade passiert.</i>
2. Sprachliche Faktoren			
Expressive Sprache			
Ja	Nein	Item	Beispiele
		Das Kind zeigt seine Bedürfnisse durch unterschiedliche Schreivarianten.	<i>Schreit in unterschiedlichen Tönen/Mustern für Hunger, Müdigkeit oder Schmerzen.</i>
		Das Kind produziert Schmatz-, Zisch- und Gurrlaute.	<i>Produziert Laute wie: <ngä>, <ngr>.</i>
		Das Kind produziert zweisilbige Wortketten.	<i>Produziert Doppelsilben: <dada>, <baba>.</i>

		Das Kind produziert mehrsilbige Wortketten	<i>Produziert Lautketten wie: <gagaba>, <mamada>.</i>
Rezeptive Sprache			
		Das Kind reagiert auf freundliche oder ärgerliche Stimme über Prosodie.	<i>Lächelt bzw. verzieht das Gesicht.</i>
		Das Kind schaut in Richtung Geräuschquelle.	<i>Lokalisiert das Geräusch und wendet Kopf in diese Richtung.</i>
Interaktion und Kommunikation			
		Das Kind zeigt Präferenz für Gesichter.	<i>Richtet die Aufmerksamkeit länger auf das Gesicht des Gegenübers.</i>
		Das Kind richtet seine Aufmerksamkeit auf die Bezugsperson, wenn es seine Stimme hört.	<i>Zeigt eindeutige Aufmerksamkeit, wenn die Bezugsperson spricht. (Präferenz für mütterliche Stimme).</i>
		Das Kind erwidert ein Lächeln auf vertraute Personen oder sprachliche Laute.	<i>Reagiert auf Stimmen und Sprachmelodien.</i>
		Das Kind und seine Bezugsperson kommunizieren im wechselseitigen Hin- und Her mit Blickkontakt.	<i>Reagiert mit Lippenbewegungen, hebt die Hände und streckt die Finger.</i>

Auswertung

Anzahl Ja- Antworten:

Anzahl Nein-Antworten:

Je mehr der oben genannten Items mit *Nein* beantwortet werden, umso grösser ist die Notwendigkeit einer weiteren Massnahme wie logopädische Beratung oder Erstabklärung.

3. Weitere Hinweise, die die frühkindliche Sprachentwicklung beeinflussen:

- Sinnesbeeinträchtigung des Kindes
- Herausforderndes Verhalten des Kindes (z.B. Schüchternheit, Schrei-Baby)
- Prekärer sozio-ökonomischer Hintergrund
- Isolation der Familie
- Migration (Fluchterfahrung)
- Postnatale Depression oder psychische Erkrankung der Bezugsperson

Eins oder mehrere dieser Hinweise bekräftigen die Empfehlung für einen Austausch mit einer logopädischen Fachperson.

Sprachentwicklungskompass 0 -18

Entscheidungshilfe für Fachpersonen im Frühbereich

Screening-Bogen 2: Kinder im Alter von 9 – 18 Monaten

Durchführungshinweis: Nicht alle Items sind während einer Untersuchungs- bzw. Beratungssituation beobachtbar. Die dunkelmarkierten sollen auf ein Erfragen während eines Gesprächs mit der Bezugsperson hinweisen.

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Beobachtungszeitraum:

1. Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen			
Ja	Nein	Item	Beispiele
		Die Bezugsperson interpretiert das Verhalten des Kindes und weist dessen Verhalten eine bestimmte Bedeutung zu (Scaffolding oder stützende Sprache).	<i>«Oh, schau, was ist das?» «Ist das ein Ball?»</i>
		Die Bezugsperson achtet während der Beratungssituation auf die Signale des Kindes und reagiert adäquat.	<i>Tröstet das Kind, wenn es weint.</i>
		Die Bezugsperson lenkt die Aufmerksamkeit des Kindes durch Ausruf auf ein bestimmtes Bild oder eine Situation.	<i>Betrachten gemeinsam eine Situation oder ein Bild.</i>
		Die Bezugsperson begleitet alltägliche Situationen sprachlich.	<i>Erklärt und verbalisiert, was gerade passiert.</i>
2. Sprachliche Faktoren			
Expressive Sprache			
Ja	Nein	Item	Beispiele
		Das Kind kommuniziert verbal.	<i>Plaudert, lautiert oder ahmt Wörter nach.</i>
		Das Kind spricht erste bedeutungstragende Wörter.	<i>Hat Vorstellung von der Bedeutung eines Wortes: z. B. sagt «Auto» und meint «Auto».</i>
		Das Kind spricht 50 Wörter.	<i>Bezugsperson versteht ihr Kind eindeutig.</i>

		Das Kind spricht in Einwortäusserungen und kann Absichten ausdrücken.	⟨Rauf⟩ für ⟨Ich möchte hochgehoben werden.⟩
		Das Kind spricht in Zweiwortäusserungen.	⟨Mama trinken⟩ für ⟨Mama soll trinken⟩
Rezeptive Sprache			
		Das Kind reagiert zuverlässig, wenn sein Name genannt wird oder es beim Namen gerufen wird.	Wendet Kopf oder Körperposition Richtung Namensäusserung.
		Das Kind versteht einzelne Wörter und einfache Sätze.	Zeigt auf gefragtes Körperteil.
		Das Kind versteht einfache Aufforderungen und einfache Fragen.	Geht Richtung Tür, wenn vom ⟨Spielplatz⟩ gesprochen wird.
		Das Kind versteht 100 - 150 Wörter, insbesondere Körperteile und erste Präpositionen.	Stellt Schuhe in den Schrank, wenn es dazu aufgefordert wird.
Interaktion und Kommunikation			
		Das Kind zeigt referenziellen Blickkontakt.	Wendet Blick vom Objekt zur (Bezugs-)Person.
		Das Kind äussert seinen Wunsch durch Zeigen.	Zeigt mit Zeigefinger auf den gewünschten Gegenstand.
		Das Kind und die Bezugsperson stellen einen stabilen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus (<i>Joint Attention</i>) her.	Betrachten gemeinsam fahrendes Spielzeugauto und äussern sich dazu.
		Das Kind stellt Fragen durch Verwendung der Frageintonation.	⟨essen?⟩ ⟨heiss?⟩ ⟨Ball?⟩

Auswertung

Anzahl Ja- Antworten:

Anzahl Nein-Antworten:

Je mehr der oben genannten Items mit *Nein* beantwortet werden, umso grösser ist die Notwendigkeit einer weiteren Massnahme wie logopädische Beratung oder Erstabklärung.

3. Weitere Hinweise, die die frühkindliche Sprachentwicklung beeinflussen:

- Sinnesbeeinträchtigung des Kindes
- Herausforderndes Verhalten des Kindes (z.B. Schüchternheit, Schrei-Baby)
- Prekärer sozio-ökonomischer Hintergrund
- Isolation der Familie
- Migration (Fluchterfahrung)
- Postnatale Depression oder psychische Erkrankung der Bezugsperson

Eins oder mehrere dieser Hinweise bekräftigen die Empfehlung für einen Austausch mit einer logopädischen Fachperson.

X. Endversion des Aufbaus vom Sprachentwicklungskompass 0 – 18

Sprachentwicklungskompass 0-18

Ziel

Bei der Anwendung des Sprachentwicklungskompasses werden Säuglinge und Kleinkinder im Alter von 0 – 18 Monaten von Fachpersonen im prä- und postnatalen Tätigkeitsbereich (Hebammen, Kinderärzt*innen, Väter-Mütterberater*innen, Fachpersonen Betreuung im Kleinkindbereich und Heilpädagogische Früherzieher*innen) in ihrer Sprachentwicklung beobachtet und deren Bezugspersonen für die Vorläuferfertigkeiten der Sprache sensibilisiert. Der Sprachentwicklungskompass ist eine informelle Entscheidungshilfe für Fachpersonen. Er stellt kein diagnostisch-evaluiertes Instrument dar, sondern dient als Gesprächsgrundlage in der Beratung und im Austausch zwischen Fachpersonen und Bezugspersonen des Kindes oder als Entscheidungshilfe für eine logopädische Beratung oder Erstabklärung.

Sprachentwicklung

Der Erwerb einer Sprache ist ein natürlicher Prozess, der sowohl von biologischen- wie auch von psychologischen Bedingungen in der frühen Kindheit abhängig ist. So zeigen Babys bereits im Mutterleib Reaktionen auf prosodische Merkmale der Mutter- bzw. Zielsprache in Form von Erregung und Emotion oder Regulation der Aufmerksamkeit. Die Lautwahrnehmung entwickelt sich von der universellen in der ersten Hälfte des ersten Lebensjahres zur spezifischen Lautwahrnehmung der Zielsprache in der weiteren Sprachentwicklung (Szagun, 2017)³. Ab der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahrs erkennen Babys bereits die phonotaktischen Muster der Zielsprache und bevorzugen diese (Höhle, 2004, 2010; Jusczyk, Houston & Goodman, 1998)⁴. Die expressive Sprache zeigt sich über die unterschiedlichen Schrei- und Gurrlaute bis zu den ersten Einwortäusserungen, wobei am Anfang kurze einfache Wörter und hauptsächlich Nomen ausgesprochen werden. Mit den Zweiwortäusserungen lernen die Kleinkinder bereits die ersten grammatikalischen Grundsätze der Sprache kennen.

Die nachfolgende Tabelle beschreibt die Fertigkeiten der Sprachentwicklung und der sozialen und emotionalen Kompetenzen von Kindern im Alter von 0 bis 24 Lebensmonaten.

³ Szagun, G. (2019). Sprachentwicklung beim Kind (7. Auflage). Weinheim Basel: Beltz.

⁴ Höhle, B. (2004). Sprachwahrnehmung und Spracherwerb im ersten Lebensjahr. Sprache-Stimme-Gehör, 28, 2-7. Höhle, B. (2010). Sprachwahrnehmung. In: B. Höhle (Hrsg.) Psycholinguistik, S.39-52. Wien: Akademie Verlag. Jusczyk, P., Houston, D. & Goodman, M. (1998). Speechperception during the first year. In: A. Slater (ed.): perceptual development, pp. 357-388. Hove: Psychology Press.

Alter des Kindes	Grenzsteine der Sprachentwicklung	Grenzsteine der sozialen Kompetenz	Grenzsteine der emotionalen Kompetenz
Bis 6 Monate	Kind vokalisiert spontan, variationsreich (noch ohne deutliche und gezielte Lippenchlusslaute), für sich allein oder beim Ansprechen (Baby-Dialoge)	Kind hält Blickkontakt, lächelt auf vertraute und fremde Personen, die ihm näheren, es ansprechen; Kind versucht von sich aus Kontakt aufzunehmen.	Kind lacht, lautiert, hält Blickkontakt, zeigt freudige Arm- und Bein- und Gesichtsbewegungen bei Ansprechen durch bekannte Personen.
Bis 9 Monate	Kind vokalisiert spontan mit längeren Silbenreihungen mit dem Vokal «A» (wa-wa-wa; ra-ra-ra-ra)	Kind unterscheidet sicher bekannte und fremde Personen (was sich nicht nur als «Fremdelreaktion» äussern muss).	
Bis 12 Monate	Kind vokalisiert spontan mit längeren Silbenketten, vorwiegend mit a/e-Vokalen und mit Lippenchlusslauten (ba-ba-ba-ba; da-da-da-da u.ä. Reihungen).	Kind kann von sich aus selbst einen sozialen Kontakt beginnen, fortführen, variieren oder beenden.	Kind holt sich viele Rückversicherungsbestätigungen: Blickkontakt, Berühren, Streicheln, Anlehnen, Gesten, Küsschen, emotional getönte verbale und nonverbale Dialoge zwischen Kind und Bezugsperson
Bis 15 Monate	Kind sagt «Mama» und «Papa» in sinngemässer Bedeutung	Kinderreime, Fingerspiele, Nachahmspiele, rhythmische Spiele werden vom Kind sehr geschätzt.	Kind beteiligt sich intensiv, emotional engagiert und anhaltend auf Kinderreime, Fingerspiele usw.
Bis 18 Monate	Kind benutzt Symbolsprache (Babysprache): z.B. «Wau-Wau» für Hund oder Pseudosprache (unverständliche, aber wie eine echte Sprache wirkende Lautäusserung). Kind bildet lebhaft Laute	Kind winkt auf Aufforderung oder auf Abschieds- oder Begrüßungsworte mit der Hand. Kind versteht Bedeutung von «Nein» > hält mindestens einen Augenblick inne.	Bezugsperson kann sich für ein- bis zwei Stunden von Kind trennen, wenn es während dieser Zeit von gut bekannter Person betreut wird (z.B. Babysitter).
Bis 24 Monate	Kind verfügt über Ein-Wort-Sprache (mindestens zehn richtige Worte, ausser «Mama» und «Papa»).	Kind spielt «parallel» mit Gleichaltrigen. Kind freut sich über Kontakt mit anderen Kindern.	Bei täglichen Ärgerissen lässt sich das Kind meist innerhalb von drei Minuten beruhigen. Kind kann sich etwa für 15 bis 30 Minuten allein beschäftigen, wissend dass Mutter/Bezugsperson in räumlicher Nähe ist (muss nicht sichtbar sein).

Grenzsteine der Sprachentwicklung, der sozialen und emotionalen Kompetenz (Andres & Laewen, 2005)

Aufbau vom SprachentwicklungsKompass 0 - 18

Der SprachentwicklungsKompass beinhaltet zwei Screening-Bögen:

- Screening-Bogen 1: für Kinder im Alter von 0 bis 9 Monaten
- Screening-Bogen 2: für Kinder im Alter von 9 bis 18 Monaten

Die Screening-Bögen sind dem Lebensalter des Kindes entsprechend zu wählen.

Die Items in den Screening-Bögen sind der kindlichen Sprachentwicklung entsprechend aufgereiht, müssen aber nicht nacheinander erfüllt sein.

Die Screening-Bögen sind je in drei Abschnitte unterteilt:

1. **Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen:** Dieser Abschnitt beschreibt die Reaktionen (verbal, prosodisch und im Verhalten) der Bezugspersonen auf die Bedürfnisse des Kindes.
2. **Sprachliche Faktoren:** Dieser dreiteilige Abschnitt besteht aus Beobachtungs- und Erfragungsitems, die die expressive und die rezeptive Sprachentwicklung, sowie die Interaktion und Kommunikationsstrategien des Kindes betreffen.
3. **Weitere Faktoren, die die frühkindliche Sprachentwicklung beeinflussen:** Dieser Abschnitt benennt zusätzliche Hinweise, die aus Gesprächen mit Bezugspersonen oder aus Beobachtungen in der Lebenswelt des Kindes und ihren Bezugspersonen erfasst bzw. erfragt werden können.

Der Kompass enthält positiv formulierte Beobachtungs- und Erfragungsitems zu den intuitiven elterlichen Kompetenzen und zu den sprachlichen Faktoren, die im Sinne der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit für Kinder und Jugendliche (ICF-CY) als Ressourcen betrachtet werden können. Weitere Faktoren, die auf die frühe Sprachentwicklung eines Kindes Einfluss haben, werden aufgelistet, erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Diese sind den persönlichen Faktoren, den Umweltfaktoren und der Körperfunktion- und -struktur gemäss ICF-CY zuzuordnen. Bei Vorhandensein eines oder mehrerer dieser Faktoren soll eine Beratung oder Erstabklärung mit einer logopädischen Fachperson in Betracht gezogen werden.

Auswertung und Empfehlungen

Werden ein oder mehrere Items aus den ersten beiden Abschnitten der Screening-Bögen (1. Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen und 2. Sprachliche Faktoren) mit «Nein» beantwortet, wird eine weitere Beobachtung und ein Gespräch über die Sprachentwicklung mit den Bezugspersonen empfohlen. Werden beim nächsten Untersuchungs- bzw. Beratungstermin die Items wieder mit *Nein* beantwortet, ist eine logopädische Beratung oder Erstabklärung zu empfehlen. Kommen zusätzlich noch ein oder mehrere weitere Faktoren (3. Weitere Faktoren, die die frühkindliche Sprachentwicklung beeinflussen) hinzu, bekräftigen diese die Empfehlung für eine logopädische Beratung oder Erstabklärung.

XI. Endversion des Protoyps vom Sprachentwicklungskompass 0 – 9

Sprachentwicklungskompass 0 – 18

Entscheidungshilfe für Fachpersonen im Frühbereich

Screening-Bogen 1: Kinder im Alter von 0 – 9 Monaten

Durchführungshinweis: Nicht alle Items sind während einer Untersuchungs- bzw. Beratungssituation beobachtbar. Die dunkelmarkierten sollen auf ein Erfragen während eines Gesprächs mit der Bezugsperson hinweisen.

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Beobachtungszeitraum:

1. Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen			
Ja	Nein	Item	Beispiele
		Die Bezugsperson spricht mit dem Ungeborenem bzw. reagiert auf die Bewegungen des Kindes im Bauch.	<i>Streichelt über den Bauch bei Reaktionen des Kindes.</i>
		Die Bezugsperson achtet während der Beratungssituation auf die Signale des Kindes und reagiert prompt.	<i>Tröstet Kind, wenn es weint.</i>
		Die Bezugsperson spricht im <i>Baby Talk</i> mit ihrem Kind.	<i>Spricht in höherer Tonlage, mit langen Pausen zwischen den Äusserungen und mit langsamer Sprechgeschwindigkeit.</i>
		Die Bezugsperson antwortet auf Lautäusserungen des Kindes.	<i>Wiederholt Äusserungen des Kindes und gibt Feedback mit Lächeln und Blickkontakt.</i>
		Die Bezugsperson begleitet alltägliche Situationen sprachlich.	<i>Erklärt und verbalisiert, was gerade passiert.</i>
2. Sprachliche Faktoren			
Expressive Sprache			
Ja	Nein	Item	Beispiele
		Das Kind zeigt seine Bedürfnisse durch unterschiedliche Schreivarianten.	<i>Schreit in unterschiedlichen Tönen/Mustern für Hunger, Müdigkeit oder Schmerzen.</i>
		Das Kind produziert Schmatz-, Zisch- und Gurrlaute.	<i>Produziert Laute wie: <ngä>, <ngr>.</i>
		Das Kind produziert zweisilbige Wortketten.	<i>Produziert Doppelsilben: <dada>, <baba>.</i>
		Das Kind produziert mehrsilbige Wortketten	<i>Produziert Lautketten wie: <gagaba>, <mamada>.</i>

		Rezeptive Sprache	
		Das Kind reagiert auf freundliche oder ärgerliche Stimme.	<i>Lächelt bzw. verzieht das Gesicht.</i>
		Das Kind schaut in Richtung Geräuschquelle.	<i>Lokalisiert das Geräusch und wendet Kopf in diese Richtung.</i>
		Interaktion und Kommunikation	
		Das Kind zeigt Präferenz für Gesichter.	<i>Richtet die Aufmerksamkeit länger auf das Gesicht des Gegenübers.</i>
		Das Kind richtet seine Aufmerksamkeit auf die Bezugsperson, wenn es seine Stimme hört.	<i>Zeigt eindeutige Aufmerksamkeit, wenn die Bezugsperson spricht. (Präferenz für mütterliche Stimme).</i>
		Das Kind erwidert ein Lächeln auf vertraute Personen oder sprachliche Laute.	<i>Reagiert auf Stimmen und Sprachmelodien.</i>
		Das Kind und seine Bezugsperson kommunizieren im wechselseitigen Hin- und Her mit Blickkontakt.	<i>Reagiert mit Lippenbewegungen, hebt die Hände und streckt die Finger.</i>

Auswertung

Anzahl Ja- Antworten:

Anzahl Nein-Antworten:

Je mehr der oben genannten Items mit *Nein* beantwortet werden, umso grösser ist die Notwendigkeit einer weiteren Massnahme wie logopädische Beratung oder Erstabklärung.

3. Weitere Faktoren, die die frühkindliche Sprachentwicklung beeinflussen:

- Sinnesbeeinträchtigung des Kindes
- Herausforderndes Verhalten des Kindes (z.B. Schüchternheit, Schrei-Baby)
- Prekärer sozio-ökonomischer Hintergrund
- Isolation der Familie
- Migration (Fluchterfahrung)
- Postnatale Depression oder psychische Erkrankung der Bezugsperson

Eins oder mehrere dieser Faktoren bekräftigen die Empfehlung für einen Austausch mit einer logopädischen Fachperson.

SprachentwicklungsKompass 0 -18

Entscheidungshilfe für Fachpersonen im Frühbereich

Screening-Bogen 2: Kinder im Alter von 9 – 18 Monaten

Durchführungshinweis: Nicht alle Items sind während einer Untersuchungs- bzw. Beratungssituation beobachtbar. Die dunkelmarkierten sollen auf ein Erfragen während eines Gesprächs mit der Bezugsperson hinweisen.

Name, Vorname:

Geburtsdatum:

Beobachtungszeitraum:

1. Feinfühligkeit und intuitive elterliche Kompetenzen			
Ja	Nein	Item	Beispiele
		Die Bezugsperson interpretiert das Verhalten des Kindes (z.B. eine Zeigegeste auf rotes Auto) und weist dessen Verhalten eine bestimmte Bedeutung zu (Scaffolding oder stützende Sprache).	«Möchtest du das rote Auto?»
		Die Bezugsperson achtet während der Beratungssituation auf die Signale des Kindes und reagiert prompt.	Tröstet das Kind, wenn es weint.
		Die Bezugsperson lenkt die Aufmerksamkeit des Kindes durch Ausruf auf ein bestimmtes Bild oder eine Situation (<i>Joint Attention</i>).	«Oh, schau, was ist das?» «Ist das ein Ball?»
		Die Bezugsperson begleitet alltägliche Situationen sprachlich.	Erklärt und verbalisiert, was gerade passiert.
2. Sprachliche Faktoren			
Expressive Sprache			
Ja	Nein	Item	Beispiele
		Das Kind äussert sich verbal.	Plaudert, lautiert oder ahmt Wörter nach.
		Das Kind spricht erste bedeutungstragende Wörter.	Hat Vorstellung von der Bedeutung eines Wortes: z.B. sagt z. B. «Auto» und meint «Auto».
		Das Kind spricht 50 Wörter.	Bezugsperson versteht ihr Kind eindeutig.
		Das Kind spricht in Einwortäusserungen und kann Absichten ausdrücken.	«Rauf» für «Ich möchte hochgehoben werden.»
		Das Kind spricht in Zweiwortäusserungen.	«Mama trinken» für «Mama soll trinken.»

Rezeptive Sprache		
	Das Kind reagiert zuverlässig, wenn sein Name genannt wird oder es beim Namen gerufen wird.	<i>Wendet Kopf oder Körperposition Richtung Namensäusserung.</i>
	Das Kind versteht einzelne Wörter und einfache Sätze.	<i>Zeigt auf gefragtes Körperteil.</i>
	Das Kind versteht einfache Aufforderungen und einfache Fragen.	<i>Folgt der Aufforderung: <Wir gehen jetzt zum Spielplatz>, indem es zur Tür geht.</i>
	Das Kind versteht 100 - 150 alltagsbezogene Wörter.	<i>Stellt Schuhe in den Schrank, wenn es dazu aufgefordert wird.</i>
Interaktion und Kommunikation		
	Das Kind zeigt referenziellen Blickkontakt.	<i>Wendet Blick vom Objekt zur (Bezugs-)Person.</i>
	Das Kind äussert seinen Wunsch durch Zeigen.	<i>Zeigt mit Zeigefinger auf den gewünschten Gegenstand.</i>
	Das Kind und die Bezugsperson stellen einen stabilen gemeinsamen Aufmerksamkeitsfokus (<i>Joint Attention</i>) her.	<i>Betrachten gemeinsam fahrendes Spielzeugauto und äussern sich dazu.</i>
	Das Kind stellt Fragen durch Verwendung der Frageintonation.	<i><essen?> <heiss?> <Ball?></i>

Auswertung

Anzahl Ja- Antworten:

Anzahl Nein-Antworten:

Je mehr der oben genannten Items mit *Nein* beantwortet werden, umso grösser ist die Notwendigkeit einer weiteren Massnahme wie logopädische Beratung oder Erstabklärung.

3. Weitere Faktoren, die die frühkindliche Sprachentwicklung beeinflussen:

- Sinnesbeeinträchtigung des Kindes
- Herausforderndes Verhalten des Kindes (z.B. Schüchternheit, Schrei-Baby)
- Prekärer sozio-ökonomischer Hintergrund
- Isolation der Familie
- Migration (Fluchterfahrung)
- Postnatale Depression oder psychische Erkrankung der Bezugsperson

Eins oder mehrere dieser Faktoren bekräftigen die Empfehlung für einen Austausch mit einer logopädischen Fachperson.